

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studiengang BB 2010-13

Wissenschaftliche Arbeit: Masterthese

Wie siehst du mich?

Ein Blick auf die Schulischen Heilpädagogen
(im IF-Setting) aus Sicht von Klassenlehrpersonen.

Eingereicht von:

Esther Girardet
Christoph Bucher

Begleitung:

lic. phil. Barbara Baumann

Abgabedatum:

6. Januar 2013

Abstract

Wie wird der Schulische Heilpädagoge im seit dem Zürcher Volksschulgesetz von 2005 vorgeschriebenen integrativen Setting von der Klassenlehrkraft wahrgenommen? Anhand eines Samples von sechs Klassenlehrpersonen, die mit Schulischen Heilpädagogen im integrativen Setting zusammenarbeiten, werden in Halbstandardisierten Leitfadeninterviews (nach Flick) das Wissen über und der Erwartungshorizont an den „Schulischen Heilpädagogen“ von Klassenlehrpersonen exemplarisch erhoben. Einleitend wird das vom Schulgesetz, den kantonalen Verordnungen und den sich wandelnden Curricula der Hochschule für Heilpädagogik neue Berufsbild dargestellt. Über eine mehrstufige Inhaltsanalyse (nach Mayring) und eine Interpretation der Lehreraussagen wird die Schnittstelle Klassenlehrkraft – Schulischer Heilpädagoge eingehend ausgeleuchtet und Fragen für eine weitergehende Forschung auf grösserer Datenbasis formuliert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Beschreibung der Ausgangslage	9
3	Fragestellung	11
4	Ziele dieser Untersuchung	11
5	Theoretischer Bezugsrahmen	12
5.1	<i>Definition der wichtigsten Begriffe</i>	12
5.2	<i>Rechtliche Grundlagen</i>	13
5.2.1	Angebote der Regelschule im Bereich IF.....	13
5.2.2	Regelung der Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP.....	13
5.2.3	Verteilung der Ressourcen.....	14
5.2.4	Zulassungsbedingungen für sonderpädagogische Lehrpersonen.....	14
5.2.5	Aufnahmebedingungen zu einem Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH Zürich.....	15
5.3	<i>Ein Beruf im Wandel der Zeit</i>	15
5.3.1	Veränderte Schule – verändertes Berufsbild: Der Wandel der Volksschule im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren.....	15
5.3.2	Der Wandel des Berufsbildes der Schulischen Heilpädagogin.....	19
5.3.3	Eine Berufsauffassung im Wandel.....	21
5.3.4	Sprechen wir die gleiche Sprache?.....	23
5.3.5	Die Schulische Heilpädagogin heute – Versuch eines Referenzbildes.....	24
5.3.5.1	Die Rolle der SHP.....	24
5.3.5.2	Fachwissen der SHP.....	25
5.3.6	Gelingensbedingungen der IF.....	28
5.3.7	Die Berufsbezeichnung SHP in der Praxis.....	28
5.3.8	Die Ausgangslage für die Zusammenarbeit in der Schnittstelle Schulische Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen im IF-Setting.....	30
5.4	<i>Die Zusammenarbeit zwischen den SHP und den KLP aus der Perspektive des Qualitätsmanagements</i>	32
5.4.1	Qualitätsmanagement – wichtige Begriffe.....	32
5.4.2	Die Schnittstellenanalyse.....	33
5.4.3	Das Schnittstellenanalyse-Tool.....	34
5.4.3.1	Drei Modelle zur Auswahl.....	34
5.4.3.2	Kurze Diskussion der Modelle.....	34

5.4.3.3	Unser Ishikawa-Diagramm	35
5.4.3.4	Unser Umgang mit dem Ishikawa-Diagramm	36
5.4.3.5	Zielsetzung der Voruntersuchung aus Sicht des Qualitätsmanagements	37
6	Forschungskonzeption.....	38
6.1	<i>Qualität in der qualitativen Forschung.....</i>	<i>38</i>
6.1.1	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	38
6.1.2	Gütekriterien, denen diese Arbeit gerecht werden soll	38
6.2	<i>Forschungsdesign</i>	<i>41</i>
6.2.1	Der qualitative Forschungsprozess.....	41
6.2.2	Basisdesigns qualitativer Forschung.....	41
6.2.3	Die vergleichende Fallstudie	42
6.2.4	Das Erhebungsverfahren	43
6.2.4.1	Qualitative Interviews.....	43
6.2.4.2	Leitfadeninterviews	44
6.2.4.3	Das Halbstandardisierte Interview	44
6.2.4.4	Durchführung von Leitfadeninterviews	45
6.2.4.5	Interviewprotokoll.....	46
6.2.4.6	Anforderungen an Leitfaden und Fragen	47
6.2.4.7	Der Weg zu einem Leitfaden mit dem SPSS-Prinzip.....	47
6.2.4.8	Unser Umgang mit dem Halbstandardisierten Interview.....	48
6.2.5	Sampling	49
6.2.5.1	Stichprobe und Stichprobenwahl	49
6.2.5.2	Sampling der vorliegenden Arbeit	50
6.2.5.3	Kommentar zum Sampling	51
6.2.6	Datenaufbereitung – die Transkription von Gesprächen.....	52
6.3	<i>Datenauswertung</i>	<i>54</i>
6.3.1	Die qualitative Inhaltsanalyse.....	54
6.3.1.1	Vorbemerkungen zur qualitativen Inhaltsanalyse.....	54
6.3.1.2	Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalyse.....	55
6.3.1.3	Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	55
6.3.1.3.1	Phase A: Bestimmung des Ausgangsmaterials	56
6.3.1.3.2	Phase B: Fragestellung der Analyse	56
6.3.1.3.3	Phase: C Ablauf der Analyse	57
6.3.1.3.4	Bildung von Kategorien	58
6.3.1.4	Umsetzung der Inhaltsanalyse im Rahmen dieser Arbeit.....	58
6.3.1.4.1	Phase A: Bestimmung des Ausgangsmaterials.....	58
6.3.1.4.2	Phase B: Fragestellung der Analyse	60
6.3.1.4.3	Phase C: Ablauf der Analyse	60
6.3.1.4.4	Regeln zum Schreiben der Zusammenfassungen.....	63
		3

6.4	<i>Auswertung nach den Grundsätzen der Schnittstellenanalyse</i>	67
6.5	<i>Forschungsethik</i>	67
7	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	69
7.1	<i>Grundlagen zur Analyse der Sicht der Klassenlehrpersonen</i>	69
7.1.1	Die drei Analyseebenen.....	70
7.1.1.1	Die institutionelle Ebene	70
7.1.1.2	Rolle der SHP	70
7.1.1.3	Ausbildung (Fachwissen) der SHP	70
7.1.2	Hauptproblem und Problemtreiber	71
7.2	<i>Darstellung und Interpretation der Interviews</i>	71
7.2.1	Interview 1.....	72
7.2.1.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	72
7.2.1.2	Perspektive	72
7.2.1.3	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	73
7.2.1.4	Idealer Horizont.....	74
7.2.1.5	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	75
7.2.1.6	Interpretation	75
7.2.1.7	Reflexion der Interviewsituation	76
7.2.2	Interview 2.....	77
7.2.2.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	77
7.2.2.2	Perspektive	77
7.2.2.3	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	78
7.2.2.4	Idealer Horizont.....	78
7.2.2.5	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	79
7.2.2.6	Interpretation	79
7.2.2.7	Reflexion der Interviewsituation	80
7.2.3	Interview 3.....	81
7.2.3.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	81
7.2.3.2	Perspektive	81
7.2.3.3	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	82
7.2.3.4	Idealer Horizont.....	82
7.2.3.5	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	83
7.2.3.6	Interpretation	83
7.2.3.7	Reflexion der Interviewsituation	84
7.2.4	Interview 4.....	85
7.2.4.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	85
7.2.4.2	Vorbemerkungen von E.S.	85
7.2.4.3	Perspektive	85
7.2.4.4	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	86

7.2.4.5	Idealer Horizont.....	87
7.2.4.6	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	87
7.2.4.7	Interpretation	87
7.2.4.8	Reflexion der Interviewsituation	89
7.2.5	Interview 5.....	89
7.2.5.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	89
7.2.5.2	Perspektive	89
7.2.5.3	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	90
7.2.5.4	Idealer Horizont.....	91
7.2.5.5	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	92
7.2.5.6	Interpretation	92
7.2.5.7	Reflexion der Interviewsituation	93
7.2.6	Interview 6.....	93
7.2.6.1	Lehrperson- und Kontextbeschreibung.....	93
7.2.6.2	Vorbemerkungen	93
7.2.6.3	Perspektive	94
7.2.6.4	Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen	94
7.2.6.5	Idealer Horizont.....	95
7.2.6.6	Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen	95
7.2.6.7	Interpretation	96
7.2.6.8	Reflexion der Interviewsituation	96
7.3	Fazit.....	96
8	Beantwortung der Fragestellung.....	98
8.1	Beantwortung der Hauptfrage.....	98
8.2	Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung.....	107
8.3	Beantwortung der Unterfragen	107
8.4	Abgeleiteter Handlungsbedarf.....	110
9	Evaluation	112
9.1	Evaluation der Ziele.....	112
9.2	Evaluation des Forschungsprozesses.....	112
9.2.1	Triangulation	112
9.2.1.1	Datentriangulation	112
9.2.1.2	Forschertriangulation.....	113
9.2.1.3	Theorientriangulation.....	114
9.2.1.4	Methodologische Triangulation.....	114
9.2.2	Intersubjektive Nachvollziehbarkeit	114
9.2.2.1	Dokumentation des Forschungsprozesses	114
9.2.2.2	Interpretation in Gruppen.....	115

9.2.2.3	Anwendung kodifizierter Verfahren	115
9.2.3	Validierung der Interviewsituation	115
9.2.4	Limitation	116
9.2.5	Relevanz.....	116
10	Schlusswort.....	118
11	Abkürzungsverzeichnis.....	119
12	Tabellenverzeichnis.....	120
13	Abbildungsverzeichnis	120
14	Literaturverzeichnis	121
15	Anhang 1	126
15.1	<i>Materialien zum Halbstandardisierten Leitfadeninterview.....</i>	<i>126</i>
15.1.1	Interview-Leitfaden	126
15.1.2	Vorlage zur Erstellung der Kuchendiagramme	129
15.1.3	Fragebogen zu den Kontextfaktoren.....	130
15.1.4	Interviewprotokollbogen.....	136
15.2	<i>Ablaufmodelle zur Inhaltsanalyse.....</i>	<i>138</i>
15.3	<i>Eigenständigkeitserklärung</i>	<i>140</i>
16	Anhang 2.....	CD

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Schnittstelle *Klassenlehrpersonen-Schulische Heilpädagogen*. Auf der Datenbasis von Interviews wird die Sichtweise von sechs Klassenlehrpersonen auf ihre Schulischen Heilpädagoginnen eruiert. Daraus werden Problemfelder definiert und ein Handlungsbedarf abgeleitet.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Als erstes werden im Kapitel *Beschreibung der Ausgangslage* die Ausgangslage und das Vorverständnis der Forscher geklärt. Aus diesen Erwägungen werden die *Ziele* und die *Fragestellungen* dieser Arbeit abgeleitet.

Im anschliessenden Theorieteil wird der *theoretische Bezugsrahmen* beschrieben. Dazu werden als Grundlage die *wichtigsten Begriffe* erläutert und die *rechtlichen Grundlagen* umrissen. Einen ersten Kernpunkt stellen die Unterkapitel über die Situation Schulischer Heilpädagogen – *Ein Beruf im Wandel* – dar. Hier werden Konzepte beschrieben, die für das vertiefte Verständnis des Forschungsfeldes und die später stattfindende Interpretation der Daten entscheidend sind. Ein zweiter Kernpunkt ist die Schnittstellenanalyse, die im Kapitel *Die Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen aus der Perspektive des Qualitätsmanagement* eingeführt wird.

In der *Forschungskonzeption* wird der Forschungsprozess theoriegeleitet vorbereitet und geplant. Dazu wird zuerst beschrieben, was *Qualität in der qualitativen Forschung* allgemein und für die vorliegende Arbeit bedeutet. Dann wird das *Forschungsdesign* begründet und festgelegt. Als Untersuchungsplan liegt der vorliegenden Arbeit die vergleichende Fallstudie nach der Definition der HfH (2010) zugrunde. Als Erhebungsverfahren dient das Halbstandardisierte Interview nach Flick (2011). Zur Datenaufbereitung werden die Interviews nach einer Adaption des einfachen Transkriptionsregelsystems nach Dresing und Pehl (2011) transkribiert. Die transkribierten Interviews werden in einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet und nach den Grundsätzen der Schnittstellenanalyse (nach Magiera, 2009) analysiert.

In der anschliessenden *Darstellung und Interpretation der Ergebnisse* werden zuerst die *Grundlagen der Analyse* eingeführt, worauf die sechs Interviews als Einzelfälle analysiert werden (*Darstellung und Interpretation der Interviews*). Im *Fazit* werden dann alle Fälle im Überblick dargestellt.

Die *Beantwortung der Fragestellung* wird gegliedert in die *Hauptfrage* und die *Unterfragen*. Im Abschluss wird daraus ein *Handlungsbedarf* abgeleitet.

Die *Evaluation* umfasst einerseits die Reflexion der *Ziele* dieser Untersuchung. Andererseits wird der *Forschungsprozess* anhand der im Forschungsdesign definierten Gütekriterien diskutiert.

Im *Schlusswort* wird ein kurzer persönlicher Rück- und Ausblick gemacht und den Personen gedankt, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Die Masterarbeit wird von *zwei Anhängen* begleitet. Der *Anhang 1* ist direkt der Arbeit angehängt und enthält lediglich die wichtigsten Materialien zur Illustration der Datenerhebung und –auswertung sowie die Lebensläufe. Der *Anhang 2* befindet sich auf der beigelegten CD. Er umfasst den Studienführer 02/05, die Interviewtranskripte sowie deren Paraphrasen.

2 Beschreibung der Ausgangslage

„In dieser Lektion mache ich Kopfrechnen – da würdest du nur einfach dasitzen und mir zuschauen – das nützt mir nichts. Ich schicke dir die zehn Schwächsten mit dem Aufgabenblatt, die bremsen sowieso nur!“

„Besprechung der Zusammenarbeit? Soviel Zeit habe ich nicht. Es reicht doch, wenn ich dir zu Semesterbeginn die Grobplanung abgebe.“

„Seit wann machen Förderlehrpersonen Beratung? Ich mache diesen Job seit bald 20 Jahren, ich weiss wie man unterrichtet.“

Als in der integrativen Schulform tätige Berufsleute werden die Autoren fast täglich mit solchen Aussagen konfrontiert. Die Zitate stammen denn auch aus dem eigenen Berufsalltag. Sie illustrieren Reibungen und fachliche Differenzen, die an der Schnittstelle zwischen den Schulischen Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen in der Umsetzung der integrativen Schulungsform entstehen können.

Im Kanton Zürich wurde im Jahr 2005 ein neues Schulgesetz eingeführt. Dieses enthält eine Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen. Diese sind jetzt neu auf die Integration in die Regelklasse von Kinder und Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen ausgerichtet:

Die Klassenlehrpersonen werden durch Fachleute der Sonderpädagogik unterstützt und beraten. Von der Mitarbeit der Fachpersonen innerhalb der Klasse profitieren alle Kinder und die Schule wird als Ganzes gestärkt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen können Ressourcen, Wissen und Erfahrung des ganzen Teams genutzt werden. Die Neuorganisation der sonderpädagogischen Massnahmen betrifft deshalb den Berufsalltag aller Beteiligten. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006, S.16)

Die oben zitierten Veränderungen im Berufsalltag sind heute – sieben Jahre nach der Einführung des neuen Schulgesetzes – noch immer nicht verankert. Die Neuorganisation des Berufsalltags ist immer noch im Gange und sorgt nicht selten für Frustration sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schulischen HeilpädagogInnen (nachfolgend SHP genannt), die heute als sonderpädagogischen Fachpersonen in jeder Klasse des Kantons Zürich mitarbeiten. So schrieb z.B. die NZZ am 12. März 2012 (NZZ online):

Als keineswegs einfach schildern auch fast alle Mütter die eigentlich als Hilfe gedachte und auch dringend benötigte Unterstützung der eigenen Kinder durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen. Diese Zusatzkraft arbeitet mit den Kindern je nach den Vorschriften des jeweiligen Kantons entweder regelmässig für einige Stunden pro Woche oder nur je nach Bedarf. Doch nicht immer habe die Absprache zwischen der regulären Lehrperson und der Zusatz-

lehrerin funktioniert, berichten die Mütter. So wurde die Heilpädagogin beispielsweise nicht darüber informiert, welcher Stoff gerade durchgenommen wurde.

Hier wird deutlich, dass nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP sich schwierig gestaltet, auch das Rollenbild der SHP, die hier als „Zusatzkraft“ bezeichnet wird, scheint bei Lehrkräften und in der öffentlichen Wahrnehmung diffus zu sein. Bereits 2005 beschrieben Bernard und Coradi die Problematik der diffusen Berufsbezeichnung der/des Schulischen Heilpädagogen und die ebenso unklaren Tätigkeitsfelder. Sieben Jahre später lassen eigene Erfahrungen sowie Äusserungen von Lehrpersonen und SHP vermuten, dass sich daran wenig geändert hat: Der unscharfe Blick auf das Berufs- und Rollenbild der SHP scheint nach wie vor einer der Faktoren zu sein, der zu Schwierigkeiten und zu nicht erfüllten gegenseitigen Erwartungen in der Zusammenarbeit führt.

In dieser diffusen Situation schaffen weitere geplante Änderungen der Züricher Volksschule, auf die das Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH auf seiner Webseite im Juni 2012 hinweist (SZH, 2012), für Gesprächsstoff. Geplant

... ist ein Schulversuch des Volksschulamtes mit vier Zürcher Gemeinden ..., bei dem die Zahl der Spezialisten reduziert werden soll, um mehr Ressourcen und Kapazitäten für die Regelschule zu gewinnen. Erreicht werden soll das Ziel dadurch, dass Klassenlehrkräfte Aufgaben von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen übernehmen, wo dies möglich ist.

Grundlage dieses Artikels bildet die Ankündigung der Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli über einen Schulversuch, der die Anzahl der Fachpersonen im Schulzimmer reduzieren soll.

Im Zuge der Recherchen zum Thema haben wir einerseits festgestellt, dass zwar verschiedene Publikationen über die Geschichte der Heilpädagogik existieren, anhand der wir wandelnde Berufsselbstbilder der Heilpädagogen erahnen könnten; über die letzten zehn Jahre aber, in denen sich auch durch das neue Schulgesetz entscheidende Wandlungen vollzogen haben, wurde kaum etwas publiziert, das Rückschlüsse zulässt. Andererseits liegen zahlreiche Fachpublikationen über die Zusammenarbeit von SHP und Klassenlehrperson (nachfolgend KLP genannt) vor, die Perspektive der Klassenlehrpersonen aber, deren Berücksichtigung wir in der Schnittstellenanalyse der beiden Fachbereiche als entscheidend betrachten, wurde nie systematisch untersucht.

3 Fragestellung

Aus der eben beschriebenen Ausgangslage eröffnen sich uns als betroffene, in der integrativen Schulform tätige Berufsleute folgende für unseren Berufsalltag relevante Fragestellungen:

Hauptfrage:

Wie nehmen Klassenlehrpersonen im integrativen Setting (IF) die Rolle und die fachliche Kompetenz der Schulischen Heilpädagogin wahr?

Unterfrage 1:

Wodurch wird das Bild der SHP geprägt?

Unterfrage 2:

Wie sieht das Idealbild einer Schulischen Heilpädagogin aus Sicht der befragten Klassenlehrpersonen aus?

Unterfrage 3:

Wie lässt sich das Idealbild aus fachlicher Sicht interpretieren?

Unterfrage 4:

Entsprechen die SHP, die mit den befragten KLP zusammenarbeiten, dem Idealbild?

Unterfrage 5:

Entstehen durch eventuelle Differenzen von Idealbild und Praxis Schwachpunkte in der Schnittstelle SHP-KLP?

Unterfrage 6:

Lässt sich daraus ein Handlungsbedarf ableiten?

Tabelle 1: Haupt- und Unterfragen dieser Untersuchung

4 Ziele dieser Untersuchung

Wie in Kapitel *Beschreibung der Ausgangslage* festgestellt, gibt es über die Sicht der KLP auf die Arbeit der SHP noch keine Publikationen. Zur Erforschung von Feldern, in denen „das vorhandene Wissen zum interessierenden Problem noch unzureichend bzw. ... unstrukturiert ist“ (Leuendorf, 2010, S. 64), eignen sich explorative Studien. „Die Fallstudie als Exploration dient ... dazu, die relevanten Dimensionen des Objektbereichs zu ermitteln“ (Lamnek, 2005, S. 303) und so eine erste Aufhellung und Strukturierung zu leisten.

In diesem Sinne soll im Rahmen dieser Arbeit geklärt werden, welche Rollenbilder der SHP hinter den im Kapitel *Beschreibung der Ausgangslage* festgehaltenen Zitaten von KLP stehen und wie sich diese auf die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP auswirken. In der Folge sollen allfällige Problemfelder und Schwachpunkte, die in der Schnittstelle KLP-SHP durch diese Rollenbilder entstehen, umrissen werden. Daraus möchten wir Ansätze eines möglichen Handlungsbedarfs ableiten.

5 Theoretischer Bezugsrahmen

5.1 Definition der wichtigsten Begriffe

In diesem Kapitel werden die für das Verständnis der Arbeit wichtigsten Begriffe definiert.

Regelschule

Die EDK definiert Regelschule wie folgt:

Schule der obligatorischen Bildungsstufe in, welcher die Schülerinnen und Schüler in Regelklassen eingeteilt sind, innerhalb welcher sowohl Massnahmen der Sonderpädagogik als auch integrative Schulung vorgeschlagen werden können. Es können auch Sonderklassen geschaffen werden, in Abgrenzung zur Sonderschule. (EDK, 2007)

Integrative Schulung

Die EDK definiert Integrative Schulung wie folgt:

Voll- oder teilzeitliche Integration von Kindern oder Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule

- durch die Nutzung der sonderpädagogischen Massnahmen, die die Schule anbietet, und/oder
- durch die Anordnung von verstärkten Massnahmen aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs. (EDK, 2007)

Schulischer Heilpädagoge, Schulische Heilpädagogin (SHP)

Die Sprachregelung im Kanton Zürich ist nicht eindeutig. Die HfH verwendet den Begriff in ihrem Studienführer 10/13 (HfH, o.J. b) als Synonym für *diplomierte Sonderpädagogin, diplomierter Sonderpädagoge*. Das VSA (2011) verwendet den Begriff für *Sonderpädagogische Lehrpersonen*. Früher war SHP eine Ausbildung, die mit einem Diplom abgeschlossen wurde. Heute wird die Bezeichnung für Berufsleute in der Funktion einer sonderpädagogischen Lehrperson, unabhängig von der absolvierten Ausbildung, verwendet.

In dieser Arbeit wird der Begriff für Berufsleute in der Funktion einer *Sonderpädagogischen Lehrperson* gebraucht.

Diplomierte Sonderpädagogin, Diplomierter Sonderpädagoge

Berufsleute mit EDK-anerkanntem Diplom, die den *Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik* absolviert und mit dem Titel Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education (MA) abgeschlossen haben (HfH, 2012).

Sonderpädagogische Lehrpersonen, Förderlehrperson, Förderlehrkraft

Der § 29. der *Verordnung der sonderpädagogischen Massnahmen* (VSA, 2007) besagt:

- 1 Die Tätigkeit als Lehrperson an Einschulungs- und Kleinklassen, als Förderlehrperson und als Lehrperson in der Sonderschulung setzt neben einem von der Schweizerischen Konferenz der

kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannten Hochschulabschluss in Schulischer Heilpädagogik ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom als Regelklassenlehrperson voraus.

....

4 Die Bildungsdirektion kann im Einzelfall andere gleichwertige Ausbildungen oder die Berufserfahrung als genügende Ausbildung anerkennen.

Kompetenz

Der Duden Online (Bibliographisches Institut, 2013a) umschreibt *Kompetenz* wie folgt:

„1. Sachverstand; Fähigkeiten

2. (besonders Rechtssprache) Zuständigkeit

3. (Sprachwissenschaft) Summe aller sprachlichen Fähigkeiten, die ein Muttersprachler besitzt.“

In dieser Arbeit verwenden wir den Begriff im Sinne von *für die Tätigkeit als SHP voraussetzender Sachverstand, Sachwissen*.

5.2 Rechtliche Grundlagen

Als Basis für das Verständnis der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Rahmenbedingungen und der Interpretation der Daten werden in der Folge die relevantesten rechtlichen Grundlagen gemäss der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich (VSA, 2007) dargestellt und kommentiert. Zudem werden die Aufnahmebedingungen zu einem Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH Zürich beschrieben.

5.2.1 Angebote der Regelschule im Bereich IF

- | | | |
|------|--|------------------------------------|
| § 2. | 1 Schülerinnen und Schüler haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann. | Besondere pädagogische Bedürfnisse |
| | 2 Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen vor allem auf Grund ausgeprägter Begabung, von Leistungsschwäche, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderungen. | |
| § 3. | Inwieweit eine Schülerin oder ein Schüler mit einem besonderen pädagogischen Bedürfnis in der Regelklasse unterrichtet werden kann, beurteilt sich nach den konkreten Umständen. | Schulung in der Regelklasse |
| § 4. | Die sonderpädagogischen Angebote sind auf die Lernziele derjenigen Regelklassen ausgerichtet, welche die Schülerinnen und Schüler besuchen oder besuchen würden. Sie berücksichtigen dabei die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. | Ausrichtung auf Regelklassen |

Die integrative Förderung muss auf allen Schulstufen verpflichtend angeboten werden. Sie findet in der Regelklasse statt und orientiert sich am Unterricht, der Klasse und dem Individuum. Das VSA (2011b) ergänzt: „Die Lektionentafel ist verbindlich. Das bedeutet, dass keine völlige Befreiung von einzelnen Unterrichtsgegenständen – beispielsweise vom Fremdsprachenunterricht – möglich ist“ (S. 5). Die IF „erfordert ein neues Lernverständnis bei allen beteiligten Personen. Sie orientieren sich nicht primär an Defiziten, sondern bauen auf den vorhandenen Kenntnissen und Stärken der Kinder auf“ (VSA, 2011c, S. 6).

5.2.2 Regelung der Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP

- | | | |
|------|--|-----------------|
| § 6. | 1 Integrative Förderung ist die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson. | Unterrichtsform |
| | 2 Die Förderlehrperson setzt mindestens einen Drittel ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht mit den Regellehrpersonen ein. Liegen besondere Umstände vor, kann dieser Anteil unterschritten werden. | |

³ Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele und über die Beurteilung ab.

- § 7. ¹ Die Förderlehrperson koordiniert die Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten, insbesondere den Eltern und der Schulleitung. Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten
- ² Der Förderlehrperson werden für die Koordination sowie die Beratung und Unterstützung der Regellehrpersonen folgende Lektionen angerechnet:
- bei einem Unterrichtspensum von 10 bis 20 Lektionen eine Lektion pro Woche,
 - ab einem Unterrichtspensum von 21 Lektionen zwei Lektionen pro Woche.

„Grundlage einer professionellen Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen ist ein gemeinsames Verständnis von Unterricht und Förderung“ (VSA, 2011c, S. 5). „Die Gesamtverantwortung für die schulische Situation sowie die längerfristige und gesamthafte Beurteilung der Schülerinnen und Schüler liegen bei der Klassenlehrperson. Sie behält die Übersicht über die im Schulischen Standortgespräch vereinbarten Massnahmen und Förderziele. Die SHP trägt die Hauptverantwortung für das Erstellen der Förderplanung, das Ausarbeiten von Förderprogrammen für einzelne Schülerinnen und Schüler sowie das Verfassen von Lernberichten. Die LP und SHP legen in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen die weiteren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten insbesondere für die Koordination und Kommunikation von Massnahmen fest“ (VSA, 2011b, S. 9).

§ 7 Absatz 2 besagt, dass der SHP Besprechungsstunden mit den KLP bezahlt werden, für die KLP gibt es aber keinen entsprechenden Passus. Das bedeutet, dass gemeinsame Besprechungsstunden für den SHP bezahlt sind, für den KLP aber nicht.

5.2.3 Verteilung der Ressourcen

- § 8. ¹ Die Gemeinden setzen pro 100 Schülerinnen oder Schüler mindestens folgende Anteile der ihnen gemäss § 3 des Lehrpersonalgesetzes zugeteilten Vollzeiteinheiten für Förderlehrpersonen ein: Mindestangebot
- 0,4 auf der Kindergartenstufe,
 - 0,5 auf der Primarstufe,
 - 0,3 auf der Sekundarstufe.

„Eine Vollzeiteinheit (VZE) entspricht einer Stelle mit einem vollen Arbeitspensum (100 Stellenprozent). Die Bildungsdirektion teilt den Schulgemeinden aufgrund der Schülerzahlen und des Sozialindex die ihnen zustehenden VZE zu“ (VSA, o.J., S. 5). Die Gemeinden müssen die VZE für die Bildung von Regelklassen, die integrative Förderung und besondere Klassen (Kleinklassen,...) einsetzen. Je nach Status erhalten die Schulen unterschiedlich viel Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson. Geht man davon aus, dass eine Klasse im Schnitt rund 20 SuS hat, gibt das pro Klasse (bei 0,5 VZE pro 100 SuS und einem SHP-Vollpensum von 28 Lektionen) rund drei Lektionen IF-Betreuung. „Die Verantwortung für den Einsatz dieser Ressourcen ist Sache der Schule und liegt im Verantwortungsbereich der Schulleitung“ (VSA, 2011b, S. 8). Im Gegensatz zu diesen zugeteilten Mindestkontingenten, wird die Unterstützung für IS pro Kind ausgesprochen und umfasst je nach Art der Beeinträchtigung und nach schulischem Kontext etwa doppelt so viele Lektionen. Laut dem Beobachter vom 9.11.12 (Schmid, 2012) hat das einschneidende Konsequenzen:

Das hat in vielen Kantonen zur Folge, dass die Zahl registrierter IS-Kinder markant ansteigt, während die Zahl der weiterhin in Sonderschulen unterrichteten Kinder konstant ist. So besuchten im Kanton Zürich im Jahr 2008 rund 2840 Kinder eine Sonderschule. Etwa 360 weitere Sonderschüler wurden integriert unterrichtet. Im Jahr 2011 waren es 2860 Sonderschüler und 1210 integrierte Sonderschüler. Mit anderen Worten: Immer mehr IF-Kinder werden zu IS-Sonderschülern, damit die Schulen mehr heilpädagogische Unterstützung erhalten. (S. 71)

5.2.4 Zulassungsbedingungen für sonderpädagogische Lehrpersonen

- § 29. ¹ Die Tätigkeit als Lehrperson an Einschulungs- und Kleinklassen, als Förderlehrperson und als Lehrperson in der Sonderschulung setzt neben einem von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannten Hochschulabschluss in Schulischer Heilpädagogik ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom als Regelklassenlehrperson voraus. Ausbildung
- ⁴ Die Bildungsdirektion kann im Einzelfall andere gleichwertige Ausbildungen oder die Berufserfahrung als genügende Ausbildung anerkennen.

Das VSA präzisiert Absatz 1 wie folgt: „Die Lehrperson verfügt über ein EDK-erkanntes Hochschuldiplom in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Sie kann damit auf allen Schulstufen unterrichten“ (VSA, 2011a, S. 2).

Für Studierende erliess das VSA folgende Regelung: „Lehrpersonen mit Regelklassenlehrdiplom starten spätestens drei Jahre nach Übernahme einer Tätigkeit im Bereich integrative Förderung, Einschulungsklassen, Kleinklassen, integrierte und separative Sonderschulung mit dem Masterstudengang. Während der drei Jahre und dem Studium wird eine Unterrichtsberechtigung erteilt“ (VSA,

2011a, S. 2).

Absatz 4 erlaubt es dem Volksschulamt auch Personen ohne heilpädagogische Ausbildung zuzulassen. Das führt dazu, dass rund ein Drittel der im IF-Bereich arbeitenden Lehrpersonen nicht über einen MA in Schulischer Heilpädagogik verfügen. Ein Teil dieser Zulassungen (14% aller als SHP angestellten Personen, vergl. Kapitel *Die Schulische Heilpädagogin heute – Versuch eines Referenzbildes*) entfällt auf die Regelung 55+. „Lehrpersonen ab dem 55. Altersjahr, die bisher in der integrativen Schulungsform (ISF), in Kleinklassen oder als heilpädagogische Fachlehrpersonen unterrichtet, können ohne Diplom in Schulischer Heilpädagogik in der IF auf der Stufe ihres Lehrdiploms tätig sein, resp. bleiben“ (VSA, 2011b, S. 11). Diese Regelung galt in der Übergangszeit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes, da die 55+ aufgrund ihres Alters an der HfH nicht zugelassen wurden.

5.2.5 Aufnahmebedingungen zu einem Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH Zürich

Zum Studium werden gemäss Regelung der EDK (HfH, 2012) zugelassen:

- Inhaberinnen und Inhaber eines anerkannten Lehrdiploms für den Kindergarten, für die Primarschule, für die Sekundarstufe I und als Fachgruppenlehrkraft.
- Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelor- oder Masterabschlusses in Logopädie, in Psychomotoriktherapie, in Erziehungswissenschaften oder in Klinischer Heilpädagogik mit Passerelle. Personen ohne Lehrdiplom müssen vor dem Studium eine Passerelle von 36 ECTS-Punkten an der Pädagogischen Hochschule Zürich absolvieren und eine Unterrichtspraxis von ca. 50% vorweisen.

Berufsbegleitendes Studium

- **Vor Studienbeginn:** 1 Jahr Berufspraxis als Lehrkraft mit einem durchschnittlichen Pensum von mindestens 40%.
- **Bei Studienbeginn:** Anstellung als Lehrperson mit einem Pensum von durchschnittlich ca. 40 %.

Vollzeitstudium

- **Vor Studienbeginn:** 1 Jahr Berufspraxis als Lehrkraft mit einem durchschnittlichen Pensum von mindestens 50%.

5.3 Ein Beruf im Wandel der Zeit

5.3.1 Veränderte Schule – verändertes Berufsbild: Der Wandel der Volksschule im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren

Zufällig ausgewählte Zitate aus den Bemerkungen zu den Austrittsgesprächen mit Lehrpersonen und Schulleitenden aus dem Jahr 2011 (Statistisches Amt Kanton Zürich, 2011):

Unserer Schule fehlte in den letzten Jahren ganz einfach die Zeit für Musse, die Zeit, den Kindern auch andere Dinge zu vermitteln als nur Stoff und immer mehr Stoff. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass es mir als Klassenlehrerin mehr Entlastung gebracht hätte, wenn ich ganz allein (ohne SHP, ohne DfF und ohne Begabtenförderlehrkraft) meine Klasse hätte unterrichten dürfen, wenn ich dafür ein paar Kinder weniger hätte betreuen müssen. Die Absprachen empfand ich als zu zeitraubend, die Verantwortung trug ich trotzdem mehr oder weniger allein und Entlastung haben mir die erwähnten Lehrkräfte eher wenig bringen können (was nicht ihr Fehler war, sondern einfach vom System her bedingt ist). Trotz dieser negativen Bemerkungen möchte

ich betonen, dass ich bis zum letzten Tag mit Begeisterung Lehrerin war. Mein etwas vorzeitiger Rücktritt ist rein familiär bedingt.

Lasst die Lehrkräfte wieder selbstverantwortlich Schule geben und unterrichten. Hört auf mit den realitätsfremden Standards, Evaluationen, Portfolios, Cockpits, Karrierengesprächen, u.ä. lächerlichem Zeugs. Mehr als Aufwand und Kosten bringen diese "Errungenschaften" nicht. Bringt mehr Ruhe in die Klassenzimmer; weniger Therapeuten, IF-Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Angebote bis zum "Geht nicht mehr". Alle diese Leute wollen auch vom verantwortlichen Lehrer betreut werden. Oft wäre es sinnvoller, wenn ein verantwortlicher Lehrer entscheiden dürfte und nicht ein halbes Dutzend "Fachkräfte". (Schneller, billiger, effizienter). Bildet die angehenden Lehrkräfte breiter aus! In der Bildungsdirektion hat es genügend Fachidioten. Stärkt die Position des Klassenlehrers.

Bitte hört auf mit den Wörtern Integration und individualisierender Unterricht. Das ist nur eine Farce zum Kosten sparen. Wie soll das gehen, wenn die personellen Ressourcen und räumlichen Strukturen nicht zur Verfügung gestellt werden? Kann mir jemand sagen, wie man mit über 20 B/C Schülern individualisieren soll? ...und das ohne zusätzlichen Raum? Es ist nicht ok, dass gewisse LP's jahrelang nur 80% Lohn bekommen für 100% gute Arbeit, und das wegen einem überflüssigen Englischpapier... anderen hingegen wird das Diplom fast hinterher geschmissen. Sonst seid ihr ganz ok!

Schaffen Sie bitte wieder Kleinklassen, sonst gehen noch viele Lehrer kaputt.

Entlastung Pflichtlektionen; Wieder Sonderklassen einführen oder zweite Lehrperson zu 50 – 80%.

Die Umsetzung der Sonderschulreform verlangt von den Lehrpersonen immens viel Energie und Aufwand. Es liegt nicht drin, mit unseren grossen Klassen nebst fremdsprachigen, lernbehinderten, schwachen und hochbegabten Schülern auch noch hörbehinderte, nicht schulreife und verhaltensoriginelle Kinder gleichzeitig zu betreuen. Da helfen auch nicht 4 Stunden IF, zwei Stunden DaZ und 2 Stunden Seniorhilfe. So habe ich die Freude am Unterrichten verloren.

Die oben zitierten Äusserungen zeichnen ein Stimmungsbild, das auf einschneidende Veränderungen im Berufsalltag der zitierten Lehrpersonen und auf einen daraus resultierenden Konflikt zwischen veränderter Berufssituation und eigenem Berufsverständnis schliessen lässt. Wie kam es dazu?

Im Kanton Zürich wuchs der Anteil der ausländischen Bevölkerung ab den 60er Jahren stetig und erreichte im Jahr 2000 einen vorläufigen Höhepunkt, wie eine Grafik des statistischen Amtes aus dem Jahr 2003 zeigt (Bentz, 2003, S. 3):

Grafik 1: Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich

Gleichzeitig veränderte sich die Gesellschaft: Der Anteil der Einelternhaushalte stieg von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2007 lebte nach dem Bericht *Familien in der Schweiz* des Bundesamtes für Statistik (2008, S. 7) jeder sechste Teenager in einem Einpersonenhaushalt.

Privathaushalte nach Haushaltstyp*, 1970 bis 2007

G 1

Grafik 2: Privathaushalte nach Haushaltstyp (Bundesamt für Statistik, 2008, S. 10)

Damit sah sich die Volksschule des Kantons Zürich mit neuen Anforderungen konfrontiert: Immer mehr Lernende aus immer mehr Ethnien mussten beschult und integriert werden. Der Bedarf an ausserschulischen Betreuungszeiten stieg - Schulzeiten, wie sie bis anhin üblich waren (9.00 – 11.00 Uhr im Kindergarten, 8.00 Uhr – 10.00 Uhr oder 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Unterstufe) waren den Lebensumständen der Elternhäuser nicht mehr angepasst. Auch im Kanton Zürich stellte man fest, dass der Anteil an Kindern, die ein zusätzliches Förderangebot besuchten oder an einer separativen Institution unterrichtet wurden, stetig stieg. Mehrere Studien (u.a. Bächtold et al., 1990; Bless, 1995) zeigten gleichzeitig auf, dass eine

integrative Schulungsform sich sowohl auf den schulischen Erfolg, die soziale Entwicklung als auch auf die spätere Partizipationsfähigkeit von allen Kindern positiv auswirkt. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich reagierte darauf mit Schulversuchen, in denen zwischen 1996 – 2006 sogenannte *Quims-Schulen* (Qualität in multikulturellen Schulen) eine gute Schulqualität für alle Kinder, und einen verbesserten Lernerfolg und eine erfolgreichere Integration der Migrantenkinder anstrebten. Damit suchte man gleiche Bildungschancen für alle zu realisieren.

Die Quims-Schulen verpflichteten sich zu einer intensiven Zusammenarbeit aller Lehrpersonen, einer stetigen Schulentwicklung, der eine systematische Qualitätsüberprüfung zugrunde liegt und einem stetigen Wissenstransfer im didaktischen und systemischen Kontext. Im Gegenzug wurde den teilnehmenden Schulen ein zusätzliches Budget, Fachberatung und eine Projektbegleitung zur Verfügung gestellt.

Die positiven Erfahrungen dieser Schulversuche mündeten in ein neues Volksschulgesetz, das 2005 vom Stimmvolk gutgeheissen, ab dem Schuljahr 2006/2007 in Kraft gesetzt wurde und ab dem Schuljahr 2008/2009 für den ganzen Kanton Zürich galt. Die wichtigsten Erneuerungen sind laut der Handreichung *Das neue Volksschulgesetz in Kürze* der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2006):

- alle Schulen sind geleitet
- mehr Mitspracherecht für Eltern und Kinder
- Einführung der Blockzeiten
- Das Anbieten von Tagesstrukturen ist für die Schulgemeinde obligatorisch
- die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen: Schülerinnen und Schüler werden nach Möglichkeit integrativ unterrichtet
- Leistungsförderung in Schulen mit einem hohen Fremdsprachenanteil
- Ausbau der Qualitätssicherung und- Kontrolle

Die meisten der oben zitierten Äusserungen beziehen sich auf die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen: Heute ist jeder Klasse ein SHP zugeteilt. Die SHP berät und unterstützt die KLP in sonderpädagogischen Fragen und soll so sicherstellen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler (in der Folge SuS genannt) in der Stammklasse unterrichtet werden können. Sie arbeitet einen grossen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in der Klasse selbst; es ist dann also eine zusätzliche Fachperson im Schulzimmer anwesend. Diese Umstellung stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Lehrkräfte. Die Unterrichtsform muss der integrativen Schulform und dem Teamteaching angepasst werden. Es braucht zeitaufwändige Absprachen, eine gemeinsame Vorbereitung und Auswertung des Unterrichts; dazu kommen die Schulstandortgespräche, die den Wissenstransfer und das Mitspracherecht der Eltern und SuS gewährleisten sollen.

Die oben erwähnten Zitate lassen auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung der integrativen Schulform (IF) schliessen: Einerseits fehlte vielen Lehrpersonen die Erfahrung oder die Ausbildung für diese Unterrichtsform, andererseits gibt es bis heute zu wenig ausgebildete SHP. Zudem wurde das Zusatzbudget, von dem die ersten Quims-Schulen profitieren konnten, mit der flächendeckenden Einführung der IF kräftig reduziert, so dass die SHP nur wenige Stunden in der Woche für eine Klasse zur Verfügung haben.

5.3.2 Der Wandel des Berufsbildes der Schulischen Heilpädagogin

Auf der Webseite der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) findet sich unter dem Titel „Geschichte“ folgendes Zitat (2012):

Am 6. September 2001 wird das 76jährige Heilpädagogische Seminar (HPS) durch eine Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) am neuen Standort City Bernina ersetzt. Die Trägerschaft ist von ursprünglich vier auf nunmehr 13 Trägerkantone und das Fürstentum Liechtenstein ausgedehnt worden, und die HfH muss als grösste Ausbildungsstätte ihrer Art mehr als die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung der Schweiz mit heilpädagogischen Fachkräften versorgen.

(Pressemitteilung des Präsidenten des Hochschulrates Dr. A. Strässle anlässlich der Eröffnungsfeier der HfH, 2001)

Die Ausbildung des Heilpädagogischen Seminars wurde in der Folge dem Bologna-System angepasst und zwischen den Jahren 2005 und 2006 wurde der Masterstudiengang *Schulische Heilpädagogik* von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz anerkannt. Gleichzeitig zeichneten sich grundlegende Änderungen in der Volksschule ab, wie dies im vorigen Kapitel beschrieben wurde. Mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes wurde die Integrative Schulungsform (IF) eingeführt. Dies hatte einerseits zur Folge, dass der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen stark anstieg, andererseits veränderte sich ihr Berufsalltag. Eine Grafik aus A. Lanfranchis Artikel *Problemlösungen an Ort oder Delegation nach aussen?*, der 2005 in der Schweizerischen Heilpädagogik 3/05 publiziert wurde, mag dies verdeutlichen:

Grafik 3: Entscheidungswege (Lanfranchi, 2005, S. 10)

Es fällt auf, dass die SHP erst ganz zum Schluss des beschriebenen Problemlösungsvorgangs als Lösungsvariante auftaucht. SHP, die vor 2005 an einer öffentlichen Schule des Kantons Zürich tätig waren, erzählten uns, dass sie meist nach einem klar umschriebenen Auftrag des Schulpsychologen mit dem betreffenden Kind in einer separativen Form den Förderunterricht durchführten.

Auf der Webseite der HfH Zürich findet sich im Jahr 2012 folgendes Berufsbild der schulischen Heilpädagogin:

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden, fördern und erziehen als spezialisierte Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten oder mit Behinderungen. Sie erheben deren besonderen Förderbedarf und entwickeln individuelle Förderpläne. Sie unterrichten, fördern, beraten und begleiten diese Lernenden, indem sie den Unterricht für sie individualisieren und differenzieren. Durch diese Art von Förderung sollen die Schülerinnen und Schüler die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, um ihre individuellen Lernziele zu erreichen und den Alltag möglichst selbstständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Dabei behalten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die schulische, persönliche, soziale und berufliche Entwicklung im Auge und beziehen das gesamte Umfeld mit ein. Neben dem Klassenunterricht betreuen sie die Schülerinnen und Schüler teilweise auch in Gruppen oder ein-

zeln. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten eng mit anderen Fachkräften zusammen, sind Spezialisten in der Unterstützung von Schulen und Institutionen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen und in der Integration von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dabei beraten sie auch Kolleginnen und Kollegen im Schulhaus, Eltern und Behörden.

Im Jahre 2012 ist die SHP die erste Anlaufstelle der Lehrpersonen – oder sie stösst, da sie in durch IF regelmässig in der Klasse unterrichtet, selber auf die Auffälligkeit des Lernenden. Sie ist bei den ersten Elterngesprächen dabei und führt einen grossen Teil der Diagnostik selbst durch und berät Eltern und Lehrperson. Mit den Eltern, der Lehrperson und – bei Bedarf – mit dem Schulleiter zusammen, beschliesst sie am runden Tisch Massnahmen. Sie erstellt eine Förderplanung und arbeitet mit dem Lernenden in der Klasse, in einer Kleingruppe oder in einer Einzelförderung. Der Schulpsychologische Dienst wird erst dann zugezogen, wenn zusätzliche Abklärungen oder Diagnosen notwendig werden. Ob – wie von uns vermutet – die von Lanfranchi beschriebene Stellung der Schulischen Heilpädagogen vielerorts noch immer präsent ist und für Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit sorgt, soll die vorliegende Arbeit unter anderem klären.

5.3.3 Eine Berufsauffassung im Wandel

Die Autoren dieser Arbeit stossen in der Ausübung ihres Berufes immer wieder an Grenzen, wenn es darum geht, das Berufsbild der Schulischen Heilpädagogen klar zu definieren. Viele unterschiedliche Auffassungen, Erwartungen und Regelungen treffen hier aufeinander. Dabei fällt auf, dass diese Differenzen nicht nur an den Schnittstellen zu anderen Fachbereichen (Lehrpersonen, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit) auftauchen, sondern auch unter den SHP selbst kein Konsens herrscht. Diese Tatsache erschwert die Zusammenarbeit im Team und mit den angrenzenden Fachbereichen erheblich. Zu unserem Erstaunen finden sich für die deutschsprachige Schweiz keine Publikationen aus den letzten zehn Jahren zu diesem Thema, ausser einem Artikel von Bernhard & Coradi, die schon 2005 unter dem Titel *Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen* in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik feststellten:

Die Tätigkeitsfelder und Funktionen der SHP sind sehr heterogen und diffus, was zu Problemen in der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHP führen kann....

Beim vorliegenden Definitionsnotstand können Schulische Heilpädagoginnen

- *trotz zusätzlicher Ausbildung in eine schwache Position geraten, in dem sie z.B. durch Behörde und Kollegium auf eine eng definierte Tätigkeit fixiert oder aber zum «Mädchen für alles» werden.*
- *sehen sich Arbeitgeber vor einer schwierigen Aufgabe, z.B. wenn sie Stellen besetzen und Inserate formulieren müssen. Wen suchen sie eigentlich? Was sollen sie schreiben?*

- kann das Kollegium die vorhandenen fachlichen Ressourcen zu wenig nutzen, wird die interdisziplinäre Kooperation (Schulpsychologie, Logopädie, Schulsozialarbeit etc.) erschwert. (S.21)

Für uns ist es die HfH als grösste Ausbildungsstätte der Schulischen Heilpädagogen in der deutschsprachigen Schweiz, die das Berufsbild der SHP entscheidend festlegt. Deshalb orientieren wir uns für diese Arbeit an ihren Studienführern. Vergleicht man den Studienführer für den Studiengang 2002/05 (HfH, o.J. a) mit demjenigen des Studiengangs 2010/13 (HfH, o.J. b), den die Autoren absolvierten, fallen einige Veränderungen auf. Als Beispiel dient in der unten stehenden Tabelle der Beschrieb der Kompetenzen einer SHP im Bereich Förderdiagnostik (die Zitate von 2002/05 sind aus dem Abschnitt „Kompetenzen“ zusammengetragen):

Studienführer HfH 2002/05 (HfH, o.J. a)	Studienführer HfH 2010/13 (HfH, o.J. b)
(Kompetenzen)	(Förderdiagnostik)
<ul style="list-style-type: none"> • Vertieftes Verstehen der speziellen Probleme und Bedürfnisse betroffener Kinder und Jugendlicher mit heilpädagogischem Förderbedarf • Diagnostizieren des heilpädagogischen Förderbedarfs • Fördern als heilpädagogische oder pädagogisch-therapeutische Intervention. • Diagnostizieren des heilpädagogischen Förderbedarfs. • Erfassung und gezielte Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten im Bereich des Lernens und des Verhaltens 	<p>Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) kennen theoretische Konzepte der kooperativen Förderdiagnostik und -planung.</p> <p>Sie können den Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit angemessenen Instrumenten erfassen, den besonderen Förderbedarf definieren und die Förderung mit den Beteiligten planen, durchführen und auswerten.</p>

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Studienführer 2002/05 und 2010/13

Aus heutiger Sicht sticht die Formulierung *Fördern als heilpädagogische oder pädagogisch-therapeutische Intervention* heraus. Der Ausdruck *therapeutisch* wird im Studienführer 10/13 (ebd.) im Zusammenhang mit der Schulischen Heilpädagogik nicht mehr verwendet (wohl aber im Zusammenhang mit der Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte). Das Wort *Therapie* wird im Duden Online (Bibliographisches Institut, 2013b) mit *Heilbehandlung* übersetzt. Der Begriff *heilen* im Zusammenhang mit Schulschwierigkeiten – der schon in der Berufsbezeichnung *Heilpädagogin* enthalten ist – weist auf eine Denkweise hin, die Abweichungen von der Norm als Krankheit begreift, die geheilt werden muss.

Hurrelmann (2010) definiert Gesundheit in Anlehnung der Definition an die WHO als:

Zustand des Wohlbefindens einer Person, die gegeben ist, wenn diese Person sich körperlich, psychisch und sozial in Einklang mit den jeweils gegebenen inneren und äusseren Verhältnissen ein angenehmes und durchaus nicht selbstverständliches Gleichgewichtsstadium von Risiko- und Schutzfaktoren, das zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer erneut hergestellt werden muss. Gelingt das Gleichgewicht, dann kann dem Leben Freude und Sinn abgewonnen werden, ist eine produktive Entfaltung der eigenen Kompetenzen und Leistungspotentiale möglich und steigt die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu integrieren und zu engagieren. (S. 7)

Als Absolventen des Studienganges 2010/13 repräsentiert Hurrelmanns Definition unsere Auffassung. So verstehen wir uns nicht als Therapeuten, die z.B. eine Rechenschwäche heilen, wir verstehen uns eher als systemisch denkende Coaches, die dem Kind oder Jugendlichen, deren innerliche oder äusserliche Verhältnisse zurzeit im Ungleichgewicht sind, zur Seite stehen. Unser Ziel ist es, die Partizipationsfähigkeit des Kindes oder des Jugendlichen zu erhalten oder diese wieder herzustellen. Dass das Augenmerk auf die Partizipationsfähigkeit der Lernenden heute stärker gewichtet wird, zeigt folgende Textstelle aus dem Studienführer 2010/13 (HfH, o.J. b):

*Sie (die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) können den Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit angemessenen Instrumenten erfassen, den besonderen Förderbedarf definieren und die Förderung **mit den Beteiligten** [Hervorhebung d. Verf.] planen, durchführen und auswerten.*

In den Formulierungen der Kompetenzen aus dem Studienführer 2002/05 (HfH, o.J. a) fehlen Hinweise auf das Miteinander von SHP und Klient gänzlich, was wiederum als Zeichen einer veränderten Berufsauffassung interpretiert werden kann.

5.3.4 Sprechen wir die gleiche Sprache?

Damit Systeme untereinander in Beziehung treten können müssen nach Luhmann (1984) einige Bedingungen erfüllt sein: Das System muss sich selbst eine Identität gebe; dies geschieht nach eindeutig definierten Regeln, Vorstellungen, Handlungen und einer Sprache, die sich von der Umwelt - und damit von anderen Systemen - klar abgrenzen. Diese Abgrenzung muss von der Umwelt wiederum wahrnehmbar sein. Damit eine Kommunikation zwischen zwei Systemen zustande kommt, braucht es ein Minimum an gemeinsamen Übereinstimmungen.

Die Schulischen Heilpädagogen bilden als Fachschaft ein System, die Fachbereiche, mit denen die SHP zusammenarbeiten, z.B. die Klassenlehrpersonen, sind weitere Systeme.

Wir haben bereits festgestellt, dass es der Schulischen Heilpädagogik unserer Vermutung nach nur unzureichend gelungen ist, eine für das eigene System und für die Umwelt eindeutige Identität zu schaffen. Der Blick auf das Bild, das die Lehrpersonen von den Schulischen Heilpädagogen zeichnen soll unsere Vermutung bestätigen oder widerlegen.

5.3.5 Die Schulische Heilpädagogin heute – Versuch eines Referenzbildes

Eine der Schwierigkeiten unserer Untersuchung ist es, eine Referenzgrösse zum Rollenbild und zum Fachwissen der SHP zu generieren, mit der wir die Aussagen der Klassenlehrpersonen vergleichen können. Zum einen hat sich die Ausbildung wie erwähnt in den letzten Jahren verändert, zum anderen bringt jede SHP individuelles Wissen und eine individuelle Spezialisierung mit. Wir haben uns dazu entschieden, den Ausbildungsgang 10/13 der HfH Zürich, dem beide Autoren angehören, als Referenzgrösse für das Rollenbild und die Kompetenzen zu wählen. Für das Rollenbild haben wir zu Fragen der Verantwortlichkeiten zusätzlich den Leporello zur *Zusammenarbeit in der Primarschule* der Stadt Zürich (Schulamt Stadt Zürich, 2010) beigezogen:

5.3.5.1 Die Rolle der SHP

Auf der Webseite der HfH (2012) wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogin wie folgt beschrieben:

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden, fördern und erziehen als spezialisierte Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten oder mit Behinderungen. Sie erheben deren besonderen Förderbedarf und entwickeln individuelle Förderpläne. Sie unterrichten, fördern, beraten und begleiten diese Lernenden, indem sie den Unterricht für sie individualisieren und differenzieren. Durch diese Art von Förderung sollen die Schülerinnen und Schüler die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, um ihre individuellen Lernziele zu erreichen und den Alltag möglichst selbstständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Dabei behalten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die schulische, persönliche, soziale und berufliche Entwicklung im Auge und beziehen das gesamte Umfeld mit ein. Neben dem Klassenunterricht betreuen sie die Schülerinnen und Schüler teilweise auch in Gruppen oder einzeln. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten eng mit anderen Fachkräften zusammen, sind Spezialisten in der Unterstützung von Schulen und Institutionen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen und in der Integration von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dabei beraten sie auch Kolleginnen und Kollegen im Schulhaus, Eltern und Behörden.

Im Leporello über die Zusammenarbeit in der Primarschule (2010) wird zusätzlich die Verantwortlichkeit geklärt:

Die IF-Lehrperson trägt die Hauptverantwortung...

... beim Erstellen einer Förderplanung für Kinder, bei welchen im Schulischen Standortgespräch besondere pädagogische Bedürfnisse festgestellt wurden, sowie für die gemeinsame Umsetzung der Förderplanung und deren Dokumentation (Lernstanderfassung, Vereinbarung von Lernzielen, Ausarbeiten von Förderprogrammen)

... beim Verfassen von Lernberichten

... bei einer allfälligen Zusammenarbeit mit Dritten, sofern dies die IF erfordert

... für die Koordination der Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt in die Mittel- bzw. Sekundarstufe

Die IF-Lehrperson berät und unterstützt die Klassen-Lehrperson und / oder das Pädagogische Team...

... in Planung, Durchführung, Nachbereitung von integrativem Unterricht

(z.B. Binnendifferenzierung, Individualisierung, Lernumgebungen)

... bei der Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden

... im Umgang mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituationen

... im Kontakt zu unterstützenden Diensten

... in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

... in den Schulischen Standortgesprächen (z.B. Leitung, Einladung, Protokollführung)

Gemeinsam mit der Klassen-Lehrperson...

... setzt sie die Förderplanungen um (mindestens ein Drittel im Teamteaching)

... legt sie die weiteren Zuständigkeiten in der Umsetzung der im Schulischen Standortgespräch vereinbarten Massnahmen fest.

5.3.5.2 Fachwissen der SHP

Wir haben die im Studienführer 10/13 (HfH, o.J. b) angegebenen Arbeitsstunden der Ausbildungsmodule mit der für den Masterabschluss geforderten Gesamtarbeitsstundenzahl (AS) in Beziehung gesetzt. Das gewonnene Kompetenzprofil präsentiert sich wie folgt:

Kompetenzen in Arbeitsstunden des Ausbildungsgangs 10/13 in Arbeitsstunden (AS) ausgedrückt

Grafik 4: Kompetenzen in Arbeitsstunden des Ausbildungsgangs 10/13 in Arbeitsstunden AS ausgedrückt

In der tabellarischen Übersicht sieht das wie folgt aus:

	AS	AS total	
Denk- und Handlungsansätze ;	60		H) Planung der eigenen Weiterbildung SHP können aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklungen und aufgrund von Veränderungen in Theorie und Praxisfeldern die eigene Weiterbildung planen und umsetzen.
C02/C10 Forschung und Entwicklung;	150		F) Forschung und Entwicklung SHP kennen Methoden zur Informationserhebung für berufsbezogene Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie können Daten darstellen, analysieren und interpretieren. Sie kennen Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. In exemplarischen Projekten können sie Planung, Entwicklung und Einsatz von Methoden und die Datenauswertung weitgehend selbstständig angehen.
C03 Praxis- und Projektberatung, Kollegiale Beratung, Praxisprojekt;	330	150	D) Praxisreflexion und Qualitätssicherung SHP können adäquate Methoden und Instrumente zur Evaluation der heilpädagogischen Praxis einsetzen. Sie vernetzen Theorie und Praxis systematisch und gelangen so von wissenschaftlich reflektierter Auseinandersetzung mit heilpädagogischen Problem und Aufgabenstellungen zu angepassten Handlungskonzepten. Sie kennen Formen der Qualitätssicherung in heilpädagogischen Arbeitsfeldern.
A02 Ethik	60	390	

C04 Förderdiagnostik;	105	465	A) Förderdiagnostik Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) kennen theoretische Konzepte der kooperativen Förderdiagnostik und -planung. Sie können den Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit angemessenen Instrumenten erfassen, den besonderen Förderbedarf definieren und die Förderung mit den Beteiligten planen, durchführen und auswerten.
C05 Schwerpunkte der Heilpädagogik;	60		
C06 Schwerpunkte der Heilpädagogik PMGB;	60		
C07 Schwerpunkte der Heilpädagogik PSS;	60		
C08 Schwerpunkte der Heilpädagogik PSB;	60		
C17 Schwerpunkte der Heilpädagogik PKM;	60		
C19 Neurowissenschaften;	60		
C11 Beratung;	105	255	C) Beratung und Zusammenarbeit SHP beraten Kinder und Jugendliche mit spezifischen Bedürfnissen sowie deren Eltern, Lehrpersonen und Mitarbeitende in Institutionen und Behörden. Insbesondere beraten sie Kolleginnen und Kollegen in Regel- und Sonderklassen in der Planung und Durchführung des Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit speziellen Lern- und Entwicklungsbedingungen.
D06 Spezielle Themen;	30		
D07 Spezielle Themen ; 30	30		
D08 Spezielle Themen PSG; 30	30		
D09 Spezielle Themen PSB; 30	30		
D10 Spezielle Themen PKM; 30 AS	30		
C12 Öffentlichkeitsarbeit;	90	90	G) Öffentlichkeitsarbeit SHP können heilpädagogische Inhalte und Konzepte in der Öffentlichkeit vertreten und im Kollegium weitervermitteln.
C16 Master-These;	780	780	Persönlicher Schwerpunkt SHP setzen sich mit einer selbst gewählten Fragestellung auseinander.
D01 Integrative Didaktik;	60	1170	B) Unterricht und Förderung SHP können Unterrichtsplanung und -durchführung gemäss den besonderen Bedürfnissen und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen differenzieren und individualisieren. Sie wissen um systemische Zusammenhänge und analysieren Probleme und Konflikte auf unterschiedlichen Ebenen unter diesem Blickwinkel.
D02 Kommunikation/Sprache;	120		
D03 Interaktion;	150		
D04 Kognition/Mathematik;	120		
C09 Integration, Migration, Familie;	60		
C15 Praxis Berufsbegleitendes Studium;	660		
D05 Organisationsentwicklung;	60	60	E) Entwicklung und Organisation schulischer und sozialer Institutionen SHP kennen verschiedene Schulentwicklungsmodelle im Umgang mit Heterogenität und können sich an der Planung und Umsetzung integrativer Schul- und Institutionsentwicklungskonzepte beteiligen.

Tabelle 3: Zusammenfassung aus dem Studienführer 10/13 (HfH, o.J. b, S. 20ff)

5.3.6 Gelingensbedingungen der IF

Übergeordnet beeinflussen, nebst verbindlicher rechtlichen Vorgaben und dem Fachwissen der SHP, noch weitere Gelingensbedingungen die Qualität der Zusammenarbeit in der Schnittstelle SHP-KLP und werden deshalb von uns als Referenzgrösse gesehen. Gemäss der *Handreichung Integrative und individualisierende Lernförderung* des VSA (2011c) sind für das Gelingen der IF sind mindestens folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Der Unterricht in der Regelklasse ist auf methodisch-didaktischer und organisatorischer Ebene auf integrative und individualisierende Lernförderung der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet.
- Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP ist zentral. Insbesondere die Organisation der Absprachen und Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein.
- Die Lern- und Förderziele der IF dürfen nicht isoliert festgelegt und verfolgt werden. Sie sind auf die Lern- und Förderziele und die Unterrichtsgegenstände der jeweiligen Klasse abzustimmen (binnendifferenzierter Unterricht).
- Die verschiedenen Fachpersonen innerhalb einer Schule arbeiten interdisziplinär zusammen, so dass deren Ressourcen optimal genutzt werden. Dies nützt nicht nur den Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, sondern auch der Schule als Ganzes. (S.10)

5.3.7 Die Berufsbezeichnung SHP in der Praxis

Während der Auswahl der Interviewpartner stellten wir mit Erstaunen fest: Viele der von den KLP als SHP bezeichneten Berufsleute verfügen nicht über einen von der EDK anerkannten Hochschulabschluss in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik, SHP (früher: Diplom in Schulischer Heilpädagogik). Wir fragten beim Volksschulamt des Kantons Zürich nach. Urs Meier vom Volksschulamt Zürich (2012) hat uns freundlicherweise folgende Zahlen errechnet:

Ausbildungsstand der 1189 SHP im KT. Zürich (2012)

Grafik 5: Ausbildungsstand der 1189 SHP im Kt. Zürich (2012)

Wir können also davon ausgehen, dass im Schuljahr 2012/13 im Kanton Zürich 222 Personen, die im Schuljahr 2012 als SHP arbeiten, die erforderliche Ausbildung nicht absolviert haben, 173 Personen (55+) wurde auf Grund ihres Alters und ihrer Erfahrung die Ausbildung erlassen. 168 Personen sind mit SHP in Ausbildung besetzt. Nur knapp mehr als die Hälfte der Stellen (626) sind also von diplomierten Schulischen Heilpädagogen besetzt.

Dies ist ein weiterer institutioneller Kontextfaktor, der sich entscheidend auf das Bild, das sich KLP von der Ausbildung der SHP machen, auswirkt. Die Zulassungsbedingungen für Schulische Heilpädagogen im Kanton Zürich (vgl. Kapitel *Rechtliche Grundlagen*) erlauben einige Ausnahmen. Als das neue Volksschulgesetz 2005 eingeführt wurde, standen viel zu wenige Schulische Heilpädagogen dem neu erhöhten Bedarf gegenüber. Dies hat sich bis heute noch nicht ausgeglichen: bei Schuljahresbeginn 2012 waren von 20 unbesetzten Stellen im Kanton Zürich 16 Stellen in Schulischer Heilpädagogik offen (VSA, 2012). Damit das neue Schulgesetz trotzdem umgesetzt werden konnte, wurden in den Zulassungsbestimmungen Ausnahmeregelungen formuliert, so dass auch Personen ohne Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik als SHP tätig sein können (§ 29 Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen, VSA, 2007). Besonders irritierend empfinden wir in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass im Kanton Zürich das Regelklassenlehrdiplom nicht mehr Voraussetzung für die Ausbildung als sonderpädagogische Lehrperson ist.

Unser Eindruck bei der Auswahl der Interviewpartner hat sich bestätigt: Die Berufsbezeichnung *Schulische Heilpädagogin* lässt nur bedingt Rückschlüsse auf ihre Ausbildung zu.

5.3.8 Die Ausgangslage für die Zusammenarbeit in der Schnittstelle Schuli- sche Heilpädagogin und Klassenlehrpersonen im IF-Setting

In der Broschüre *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen* stellen Thommen, Anliker und Lietz (2008) für den Kanton Bern fest:

Die Rolle der Heilpädagogin/des Heilpädagogen unterscheidet sich demnach von der einer Regellehrperson in einem Additum an Kompetenzen in den genannten Bereichen. Worin dieses besteht, müsste einerseits von Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrergrundausbildung und der sonderpädagogischen Ausbildung ausgehandelt werden. Andererseits wird es auch stark von den jeweiligen Klassenzusammensetzungen, den daraus erwachsenden Anforderungen und den Kompetenzen der beteiligten Lehrpersonen abhängen, wo das Fundamentum endet und das Additum beginnt. Da die Vorgaben von institutioneller Seite her noch kaum gemacht werden, muss jedes Team selbst aushandeln, wie die entsprechende Verteilung der Verantwortlichkeiten und Rollen aussehen soll. Dies ist sehr anspruchsvoll und erfordert viel Zeit.

(S. 10)

Sie thematisieren die Schwierigkeiten, die aus ungünstigen Rahmenbedingungen, diffusen Rollenbildern und unklaren Zielsetzungen entstehen und setzen diesen Idealkriterien gegenüber. Hier ein Auszug:

Idealkriterien zur institutionellen Ebene:

- *für 100 Lernende steht mindestens ein Lektionenpool von 120% Schulische Heilpädagogik zur Verfügung (d.h. ein Heilpädagoge arbeitet in vier bis fünf Klassen).*
- *Mindestens eine Lektion pro Woche steht für Absprachen zur Verfügung.*
- *Jede Schule verfügt über ein Konzept, das alle Lehrpersonen kennen und mittragen, .und dessen Qualität regelmässig überprüft wird. (S. 8)*

In ihrer Untersuchung kommen Thommen et al. (2008) zum Schluss, dass die Rahmenbedingungen in vielen Schulen stark vom Ideal abweichen, es steht viel zu wenig Zeit zur Verfügung. Viele SHP können so ihren Auftrag nicht erfüllen, sie werden zur Klassenassistenten degradiert.

Idealkriterien zur Rolle und Ausbildung der SHP (zusammengetragen aus ebd. S. 10f):

- *KLP und SHP sprechen sich über die Zusammenarbeit vor dem Unterricht ab*
- *Die SHP bringt ihr Spezialwissen aktiv in den Unterricht ein*
- *Die SHP ist für alle Kinder der Klassen zuständig*
- *Beide Lehrpersonen lernen voneinander*
- *Der Unterricht wird gemeinsam evaluiert*

Thommen et al. (2008) thematisieren eine der Schwierigkeiten, die auch die Autoren in Ihrer eigenen Praxis festgestellt haben: Die Rolle der SHP als Expertin mit einem Lehndiplom und einem Zusatzstudium auf Masterstufe. Auch im Kanton Zürich arbeiten beide, KLP und SHP

auf gleicher Augenhöhe. Dies kann, so auch Thommen et al. (2008), zu Schwierigkeiten führen. Situations- und personenbedingt kann es sein, dass eine der beiden Lehrpersonen ihre Ressourcen nicht mit einbringen kann, sei es, dass die SHP als „oberlehrerhaft“ empfunden wird, oder dass die Lehrperson jede Intervention der SHP ablehnt und so verhindert, dass sie ihrer Ausbildung und ihrem Rollenverständnis entsprechend arbeiten kann. Thommen et al. (2008) schlagen für die HSP die Rolle des Coachs vor, der sein Spezialwissen als mitverantwortliche Lehrperson in den Unterricht mit einbringt.

Ein Jahr nach Veröffentlichung der oben erwähnten Broschüre bringt die Stadt Zürich einen *Leporello über die Zusammenarbeit in der Primarschule* (2010) heraus. Auch dieser verweist auf die diffuse Ausgangslage und fordert KLP und SHP auf, die Zusammenarbeit für sich zu klären:

Der integrativen Förderung liegt ein systemischer Denkansatz zu Grunde. Das bedeutet unter anderem, dass man versucht, möglichst das ganze System (Klasse, Lehrpersonen, Eltern,...) bei der Förderung eines Kindes zu berücksichtigen und mit einzubeziehen. Oder anders gesagt, je nachdem wie ein Kind aufgewachsen ist, in welcher Klassenkonstellation es sich befindet und wie sich das Lehrpersonen- und Betreuungsteam zusammensetzt, werden bei seiner Förderung andere Schwerpunkte gesetzt. Mit der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen verhält es sich ähnlich. Wie diese aussieht, hängt in einem grossen Masse von der aktuellen Klasse, den Sichtweisen jeder einzelnen Lehrperson und von der Konstellation der Personen im Team ab. Eine detaillierte Rollenklärung, die für alle Lehrpersonen gelten soll, kann deshalb dem Alltag nicht gerecht werden. Es ist lediglich möglich, Richtlinien für die Rollenklärung zu bieten. Die Feinabstimmung muss aber jedes Team für sich erarbeiten. (S. 2)

Wir haben bereits festgestellt, dass das Berufsbild der SHP diffus ist. Wir stellen nun fest, dass auch die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP nur durch Richtlinien geregelt ist. Weder der Kanton Zürich noch die ausbildenden Institutionen stellen genauere Vorgaben zur Verfügung. Konkret bedeutet dies für eine SHP, dass sie im Arbeitsalltag mit bis zu zehn Lehrpersonen ihren Auftrag und ihre Rolle immer wieder neu definieren und aushandeln muss. Dabei kann sie sich nicht auf einen klaren Berufsauftrag oder ein Pflichtenheft berufen. Ihre Stellung im Organigramm der Schule räumt ihr kein Definitions- oder Weisungsrecht ein. Wir fragen uns, ob eine Zusammenarbeit unter diesen Umständen ohne Qualitätsverlust gelingen kann.

5.4 Die Zusammenarbeit zwischen den SHP und den KLP aus der Perspektive des Qualitätsmanagements

5.4.1 Qualitätsmanagement – wichtige Begriffe

Die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und analysiert werden. Auf der Suche nach einer für uns geeigneten Sichtweise sind wir auf die Perspektive des Qualitätsmanagements gestossen. Kamiske und Brauer (1996) definieren den Begriff „**Qualitätsmanagement**“ als

alle Tätigkeiten des Gesamtmanagements, die im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems die Qualitätspolitik, die Ziele und Verantwortungen festlegen sowie diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement-Darlegung und Qualitätsverbesserung verwirklichen. (S. 59)

In der Integrativen Schulform bildet die Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson eine Schnittstelle in einem komplexen System, das aus auftragsgebenden (politischen) Instanzen (z.B. Bildungsdirektion), dem auftraggebenden Elternhaus, Steuerungsorganen (z.B. Schulleitung), verschiedenen Fachbereichen (z.B. KLP, SHP, Schulpsychologe) zusammengesetzt ist.

Grafik 6: Übergeordnetes System, in das die Schnittstelle KLP-SHP eingebettet ist

Das Gabler Wirtschaftslexikon (Gabler, 2012) definiert den Begriff **System** so:

Ganzheitlicher Zusammenhang von Einheiten (Elementen), deren Beziehungen untereinander sich quantitativ (höhere Anzahl von Interaktionen) und qualitativ (größere Ergiebigkeit von Interaktionen) von ihren Beziehungen zu anderen Entitäten abheben. Diese Unterschiedlichkeit in den Beziehungen konstituiert eine Systemgrenze, durch die sich das System gegenüber seiner Umwelt abgrenzt. Die Systemgrenzen von Sozialsystemen oder psychischen Systemen sind nicht physikalisch-räumlich, sondern durch Symbol- und Sinnzusammenhänge bestimmt, Komplexe Systeme sind selbstorganisatorisch und selbstreferenziell. Eingriffe in komplexe Systeme sind aus diesen Gründen problematisch und rufen häufig überraschende und unerwünschte Wirkungen hervor.

Wir gehen also davon aus, dass wir die quantitative und qualitative Interaktion zweier Elemente eines Systems untersuchen. Die Art und die Häufigkeit dieser Interaktionen werden vom ganzen System mitbestimmt und prägen dieses wiederum entscheidend. Die Interaktions-Prozesse aller Einheiten untereinander definieren die Identität des Systems. Den Begriff **Prozess** definiert das Gabler Wirtschaftslexikon (Gabler, 2012) folgendermassen:

Unter Prozess versteht man die Gesamtheit aufeinander einwirkender Vorgänge innerhalb eines Systems. So werden mittels Prozessen Materialien, Energien oder auch Informationen zu neuen Formen transformiert, gespeichert oder aber allererst transportiert.

5.4.2 Die Schnittstellenanalyse

Das System Schule und dessen Prozesse sind vergleichbar mit dem System einer Gesundheitseinrichtung. Zapp und Otten (2010) beschreiben in *Prozessgestaltung in Gesundheitseinrichtungen* den Einfluss von Schnittstellen wie folgt:

Die Gesamtaufgabe eines Krankenhauses, die Diagnose, die Therapie und die Unterbringung der Patienten erfordert eine funktionale Spezialisierung. Voraussetzung für das Erlernen und Beherrschen der einzelnen Tätigkeitsfelder ist spezielles Wissen und bestimmte Fähigkeiten der Mitarbeiter. Somit wird der Behandlungsprozess durch zahlreiche Berufsgruppen in spezialisierten Teilbereichen durchgeführt. Schnittstellen – bezogen auf den Patienten – lassen sich als Wechsel der arbeitsteilig handelnden Bezugspersonen oder als Übergang in die verschiedenen Funktionsbereiche bzw. Einrichtungen innerhalb der internen und krankenhausübergreifenden Versorgungskette bezeichnen. Betrachtet man die Organisationsstrukturen im Krankenhaus, so haben diese Schnittstellen, durch bewusste oder notwendige Arbeitsteilung entstanden, bedeutenden Einfluss auf Zeit, Qualität und Kosten. (S.100)

Die Analyse der Schnittstellen ist für Zapp und Otten (2010) zentral:

Die Analyse der vorhandenen Schnittstellen dient der Entschlüsselung und Gestaltung komplexer Systemstrukturen. Hier werden die Abfolge und das Ineinandergreifen der einzelnen Teilprozesse des gesamten Prozesses nachvollzogen. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit

auf Brüche im zeitlichen Ablauf, auf Mängel der inhaltlichen Abstimmung, sowie auf Kommunikationsdefizite. (S.100.)

Aus Sicht des Qualitätsmanagements führen wir mit unserer Untersuchung eine Schnittstellenanalyse durch. Dabei werden wir uns auf den Mikrobereich Klassenlehrperson – Schulsche(r) Heilpädagoge/Heilpädagogin beschränken und untersuchen den Ist-Zustand aus der (subjektiven) Sicht der KLP.

5.4.3 Das Schnittstellenanalyse-Tool

Zapp und Otten (2010) haben bereits drei zu untersuchende Bereiche erwähnt:

- *Brüche im zeitlichen Ablauf*
- *Mängel der inhaltlichen Abstimmung*
- *Kommunikationsdefizite*

5.4.3.1 Drei Modelle zur Auswahl

Im Vordergrund unserer Untersuchung steht die inhaltliche Abstimmung. Die konkrete Fragestellung wird durch das verwendete Analysetool stark beeinflusst. Daher ist seine Wahl von zentraler Bedeutung. Wir haben folgende drei Analysetools in Betracht gezogen:

- Das neue St.Galler Management-Modell, das eher komplex ist, dafür den Vorteil hat, systemische Prozesse in ihren Zusammenhängen zu erfassen. Es wurde von Seitz & Capaul (2007) unter dem Titel „St. Galler Schulmodell“ auf die Schulsituation angewendet.
- Die 6 W-Checkliste (Wer?, Was?, Wann?, Wo?, Warum?, Wie?)
- Das Ishikawa- oder Fischgrätenmodell, das Ursache und Wirkung untersucht.

5.4.3.2 Kurze Diskussion der Modelle

Es hat sich gezeigt, dass **Das neue St.Galler Management-Modell** zu komplex für unsere Zwecke ist. Es erfasst sechs Ebenen: Umwelt, Anspruchsgruppen, Interaktionsthemen, Prozesse, Ordnung und Entwicklung. Der Vorteil dabei ist, dass Prozesse in diese sechs Wirkungs- Kategorien eingeordnet und eingestuft werden können und dabei auch mehrschichtige Wechselwirkungen sichtbar gemacht werden. Wie Seitz & Capaul (2007) gezeigt haben, lässt sich das komplexe System Schule damit sehr effizient erfassen. Reizvoll ist, dass auch Elemente wie Gesellschaft, Werte und Normen etc. einfließen. Gerade diese Öffnung der Sichtweise ist es aber, die uns dieses Modell für unsere Zwecke ungeeignet erscheinen lässt. Wir wollen uns auf einen Teilaspekt des Systems konzentrieren, und uns – einseitig – auf die Perspektive der Klassenlehrpersonen beschränken.

Die **6 W-Checkliste** hingegen beschränkt sich auf die Auflistung verschiedener Items, ohne auf deren Wechselwirkungen Bezug zu nehmen. Systemische Prozesse können so nicht erfasst werden, auch wird dem Aspekt Ursache - Wirkung keine Beachtung geschenkt.

Das **Fischgräte-** oder **Ishikawa-Modell** liefert uns einen Fragebogen zu den Kontextfaktoren, der bei den Interviews wichtige Inhalte generieren kann. Ishikawa hatte ursprünglich die Kategorien Mensch, Maschinen, Material und Methoden vorgeschlagen. Die Kategorien lassen sich aber beliebig ersetzen und erweitern (vgl. Magiera, 2009, S. 54). Das Modell visualisiert und gewichtet Items in Bezug auf Ursache und Wirkung hinsichtlich eines definierten Problems. Sowohl das Setzen der Items wie auch deren Gewichtung wird von den Beteiligten vorgenommen, was dem Ansatz unserer Untersuchung entspricht.

5.4.3.3 Unser Ishikawa-Diagramm

Nach Leporello zur Zusammenarbeit in der Primarschule (Schulamt Zürich, 2010)

Grafik 7: Unser Ishikawa-Diagramm

5.4.3.4 Unser Umgang mit dem Ishikawa-Diagramm

Magiera (2009) nennt folgende Vorgehensweise:

1. Problemformulierung
2. Erarbeiten der Hauptursachen
3. Erarbeiten der Nebenursachen
4. Herausarbeiten der wahrscheinlichsten Ursachen
5. Überprüfen der wahrscheinlichsten Ursachen
6. Definieren der Problemtreiber
7. Erarbeiten der Lösungsmöglichkeiten (S. 54)

Wir haben das Verfahren für unsere Untersuchung angepasst und weichen von Magieras vorgeschlagener Vorgehensweise ab:

Vorgeschlagene Vorgehensweise	Abweichung oder Ergänzung	Begründung
Es wird vorab ein Problemlösungsteam gebildet	Wir befragen sechs KLP in Einzelinterviews	Da noch keine Voruntersuchung vorliegt, wäre die Variable „Gruppendynamik“ für uns nicht einschätzbar gewesen
Die Problemformulierung steht am Anfang des Ablaufs	Die Problemformulierung kann erst durch die Interviews geschehen	Die von uns vermuteten Probleme in der Zusammenarbeit SHP-LP sind aus Sicht der Klassenlehrpersonen nicht verifiziert
Erarbeiten der Hauptursachen	Wird von uns in Anlehnung an den <i>Leporello über die Zusammenarbeit in der Primarschule der Stadt Zürich (2010)</i> gesetzt, und durch die Befragungen überprüft.	s.o. Werden durch Befragungen genannt und gewichtet.
Erarbeiten der Nebenursachen	Ergeben sich durch die Interviews	s.o. Werden durch Befragungen genannt und gewichtet
Herausarbeiten der wahrscheinlichsten Ursachen	Geschieht durch eine Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews.	Gewichtung durch Anzahl Nennungen möglich
Überprüfen der wahrscheinlichsten Ursachen	Vergleich mit bestehenden Studien. Magiera (2009) schlägt vor, einen Spezialisten zuzuziehen: QM: (I.Obi, MAS EMB General Management)	Es deckt sich mit Magieras Überlegungen, dass die Sicht eines Aussenstehenden die -durch die Anlage der Untersuchung vorgegebene - Einschränkung des Blickwinkels der Beteiligten erweitert.
Definieren der Problemtreiber	Definition der wichtigsten Hauptursache (Magiera 2009) wird von uns als vorläufiges Fazit definiert	Der Umfang der Voruntersuchung reicht für eine validierte Definition nicht aus.
Lösungsmöglichkeiten	Können von uns in dieser Arbeit nur angedacht werden.	Übersteigt den Rahmen einer Voruntersuchung

Tabelle 4: Unser Umgang mit dem Ishikawa-Diagramm

5.4.3.5 Zielsetzung der Voruntersuchung aus Sicht des Qualitätsmanagements

Aus der Zusammenstellung (siehe oben) wird ersichtlich, dass es das Hauptziel dieser Voruntersuchung sein muss, die Problemformulierung aus Sicht der Klassenlehrperson in Bezug auf die Schnittstelle Schulische Heilpädagogen - Klassenlehrperson zu leisten.

Des Weiteren sollen die wahrscheinlichsten Ursachen herausgearbeitet werden sowie eine vorläufige Definition der Problemtreiber. Diese müssten in einer grösseren, flächendeckenden Studie überprüft werden. Lösungsmöglichkeiten können deshalb in diesem Stadium höchstens als weitere Arbeitshypothese angedacht werden.

6 Forschungskonzeption

„Um die Intersubjektivität¹ der Forschung zu gewährleisten, sind Kriterien erforderlich, die die Entscheidungen leiten, damit andere Forscher bei gleicher Vorgehensweise zu einem ähnlichen Resultat gelangen bzw. das Ergebnis der Fallkonstruktion einer rationalen Kritik unterworfen werden kann“ (Merkens, 2010, S. 286). Aus diesem Grund werden in der Folge zuerst Gütekriterien für diese Arbeit definiert. Um Intersubjektivität zu gewährleisten, werden dann die einzelnen Teile und Schritte des Forschungsprozess theoriegeleitet, detailliert und nachvollziehbar beschrieben.

6.1 Qualität in der qualitativen Forschung

6.1.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Qualitative Forschung ist nach Steinke (2010, S. 323) stark gegenstands-, situations- und milieuabhängig und erlaubt eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsprogramme. Weil sie daher eine vergleichsweise geringe Formalisierbarkeit und Standardisierbarkeit aufweist, können die gängigen Kriterien quantitativer Forschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität nicht unmittelbar angewendet werden. Die Heterogenität qualitativer Forschungsansätze steht „eigentlich im Widerspruch zu der Idee, einen universellen, allgemein verbindlichen Kriterienkatalog zu formulieren“ (ebd.). Um dem entgegenzutreten, beschreibt Steinke (2010, S. 323ff) einen Kriterienkatalog, an dem sich qualitative Forschung orientieren kann. Je nach Fragestellung, Gegenstand oder Methode sollen daraus untersuchungsspezifisch Kriterien gewählt und allenfalls konkretisiert, modifiziert oder ergänzt werden. „Für die Bewertung einer Studie ist die Anwendung von nur einem oder zwei ... Kriterien nicht ausreichend. Auf der Grundlage mehrerer Kriterien sollte entscheidbar sein, ob das ‚bestmögliche‘ Ergebnis erzielt wurde“ (ebd., S. 331). Die Ergebnisse qualitativer Arbeiten sollen in diesem Sinne „als Produkte verschiedener Entscheidungs- und Konstruktionsleistungen innerhalb des Forschungsprozesses aufgefasst und bewertet“ (ebd., S. 322) werden. Die Frage der Güte qualitativer Forschung entscheidet sich nach Flick (2011, S. 511f) auf den Ebenen der Forschungsplanung (Indikation² des Forschungsdesigns) und der Prozessevaluation (Indikation der Evaluation). „Forschung soll methodisch geplant und auf Prinzipien und Reflexion aufgebaut werden“ (ebd., S. 516).

6.1.2 Gütekriterien, denen diese Arbeit gerecht werden soll

Steinke (2010, S. 320f und 323ff) beschreibt folgende Kriterien als geeignete Kriterien qualitativer Arbeiten: kommunikative Validierung, Triangulation, Validierung der Interviewsituation, Authentizität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses, em-

¹ Intersubjektivität meint, dass ein Sachverhalt für verschiedene Betrachter erkenn- und nachvollziehbar ist (vgl. dazu Absatz *Intersubjektive Nachvollziehbarkeit* im nächsten Unterkapitel).

² Indikation meint Angemessenheit.

pirische Verankerung, Limitation, Kohärenz, Relevanz und reflektierte Subjektivität. Diese Kriterien sind sehr umfassend und zum Teil redundant, so dass daraus für die vorliegende Arbeit theoriegeleitet folgende Auswahl als Gütekriterien definiert wird:

(1) **Triangulation** meint die Kombination verschiedener (a) Daten, (b) Forscher, (c) Theorien oder (d) Methoden. Ziel der Triangulation ist zum einen, „Einseitigkeiten oder Verzerrungen, die einer Methode, Theorie, Datenbasis oder einem einzelnen Forscher anhaften“ (ebd.), zu kompensieren und zum anderen, eine breitere und tiefere Erfassung des Untersuchungsgegenstandes zu gewährleisten.

(a) Unter *Datentriangulation* versteht Flick (2010, S. 519) nicht nur die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen, sondern im Sinne des theoretischen Samplings (vgl. Kapitel *Stichprobe und Stichprobenwahl*) auch die gezielte und systematische Auswahl und Einbeziehung von verschiedenen Personen und Untersuchungsgruppen, Zeitpunkten und lokalen Settings in die Untersuchung.

(b) Bei der *Forschertriangulation* werden unterschiedliche Beobachter eingesetzt, „um Verzerrungen durch die Person des Forschers aufzudecken, bzw. zu minimieren. Dabei ist jedoch nicht die schlichte Arbeitsteilung ... gemeint, sondern der systematische Vergleich des Einflusses verschiedener Forscher auf den Untersuchungsgegenstand und die erhaltenen Resultate“ (ebd., S. 519). Ziel ist es, die subjektiven Einflüsse des Einzelnen auszugleichen. „Aktuelle Umsetzungen finden sich in den Vorschlägen, Interpretationen erhobener Daten nur in Gruppen durchzuführen, um subjektive Sichtweisen der Interpreten zu erweitern, zu korrigieren oder zu überprüfen“ (ebd., S. 312).

(c) *Theorientriangulation* stellt verschiedene theoretische Sichtweisen nebeneinander, um ihre Nützlichkeit und Erklärungskraft zu prüfen.

(d) Die *methodologische Triangulation* vereint zwei Subtypen, die ‚within-method‘ und die ‚between-method‘. Die Triangulation innerhalb einer Methode (‚within-method‘) meint z.B. die Verwendung verschiedener Subskalen innerhalb eines Fragebogens. Die Triangulation zwischen verschiedenen Methoden (‚between-method‘) könnte z.B. die Kombination von Interview und Fragebogen sein. „Darin wird ein Gegenstandsbereich ... durch Erzählungsaufforderungen, die sich auf Erfahrungen in konkreten Situationen richten, erschlossen. Diese werden mit Fragen kombiniert, die eher auf Definitionen und allgemeinere Antworten abzielen“ (ebd., S. 312).

(2) Da eine identische Wiederholung einer qualitativen Untersuchung (Reliabilität) und damit die intersubjektive Überprüfbarkeit nicht möglich ist, rückt die Sicherung und Prüfung der **intersubjektiven Nachvollziehbarkeit** ins Zentrum der Qualitätsprüfung. Flick (2011, S. 490ff) spricht hier von prozeduraler Reliabilität. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit kann

auf den drei Wegen (a) Dokumentation des Forschungsprozesses, (b) Interpretation in Gruppen und (c) Anwendung kodifizierender Verfahren erreicht werden.

(a) Die *Dokumentation des Forschungsprozesses* ist das zentrale Kriterium, denn es ist auch Grundlage zur Prüfung anderer Kriterien. Mit der Herstellung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit durch Dokumentation „wird einem externen Publikum die Möglichkeit gegeben, die Untersuchung Schritt für Schritt zu verfolgen und den Forschungsprozess und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse zu bewerten“ (Steinke, 2010, S. 324). Somit kann eine Studie im Licht ihrer eigenen Kriterien beurteilt werden.

(b) *Interpretation in Gruppen* meint, dass der Umgang mit Daten und deren Interpretation im Diskurs der Forschenden geschieht. Dieses Kriterium kann somit inhaltlich der Forschertriangulation untergeordnet werden.

(c) Die *Anwendung kodifizierter Verfahren*, d.h. die Anwendung von regelgeleiteten Analyseinstrumenten, ermöglicht das Nachvollziehen der Ergebnisse.

(3) Bei der **Validierung der Interviewsituation** werden die Interviews und ihr Verlauf daraufhin analysiert, ob die Interviewpartner ‚wahrheitsgemäss‘ bzw. aufrichtig erzählen. „Zur zentralen Frage wird hier, ob Interviewpartner aufgrund der Interviewsituation einen Anlass hatten, bewusst oder unbewusst eine spezifische, d.h. verfälschende Version ihrer Erfahrungen zu konstruieren, die sich nicht (oder nur begrenzt) mit ihren Sichtweisen deckt“ (Flick, 2011, S. 494).

(4) **Limitation** dient im Sinne eines ‚testing the limits‘ dazu, „die Grenzen des Geltungsbereiches, d.h. der Verallgemeinerbarkeit einer im Forschungsprozess entwickelten Theorie, herauszufinden und zu prüfen“ (ebd., S. 329). Die zentrale Fragen dazu stellt Flick (2011, S. 529): „Auf welche sozialen Einheiten kann ich meine Ergebnisse übertragen oder verallgemeinern? Und was sind die Grenzen meiner Ergebnisse?“ Das Problem der Verallgemeinerbarkeit (auch Generalisierbarkeit)

liegt bei qualitativer Forschung u.a. darin, dass ihr Ansatzpunkt häufig gerade die auf einen Kontext, auf einen konkreten Fall bezogene Analyse von Bedingungen, Zusammenhängen, Verläufen etc. ist. Durch diesen Kontextbezug gewinnt qualitative Forschung (häufig) eine spezifische Aussagekraft. Im Schritt der Generalisierung wird dieser Kontextbezug gerade aufgegeben, um zu untersuchen, inwieweit die gefundenen Zusammenhänge auch unabhängig und ausserhalb von spezifischen Kontexten gelten. (ebd., S. 522)

(5) Die **Relevanz** beurteilt die Fragestellung sowie die gemachten Erkenntnisse und Theorien hinsichtlich ihres pragmatischen Nutzens. Ist die Fragestellung relevant? Welchen Beitrag leistet die entwickelte Theorie?

6.2 Forschungsdesign

Mayring (2002) empfiehlt, für die qualitative Sozialforschung zuerst einen Untersuchungsplan festzulegen, um danach die passenden Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren auswählen zu können. Als Untersuchungsplan liegt der vorliegenden Arbeit die *vergleichende Fallstudie* nach der Definition der HfH (2010) zugrunde. Als Erhebungsverfahren dient das *Halbstandardisierte Interview* nach Flick (2011). Zur Datenaufbereitung werden die Interviews nach einer Adaption des *einfachen Transkriptionsregelsystems* nach Dresing und Pehl (2011) transkribiert. Die transkribierten Interviews werden in einer *qualitativen Inhaltsanalyse* nach Mayring (2010) ausgewertet und nach Magieras (2009) Grundsätzen der *Schnittstellenanalyse* analysiert.

6.2.1 Der qualitative Forschungsprozess

Flick (2010, S. 257) beschreibt den qualitativen Forschungsprozess als eine Abfolge von Entscheidungen. Der Forscher realisiert das Design seiner Studie, indem er „in verschiedenen Stationen des Prozesses – von der Fragestellung über die Erhebung und Auswertung bis zur Darstellung der Ergebnisse – aus verschiedenen Alternativen“ (ebd.) auswählt. Lamnek (2005, S. 194) ergänzt, dass qualitative Studien meist eine zirkuläre Strategie verfolgen. Das bedeutet, dass bestimmte aufeinanderfolgende Forschungsschritte mehrmals durchlaufen werden können und der folgende Schritt von den Ergebnissen des vorangegangenen Schrittes abhängt. „Innerhalb qualitativer Forschung ermöglichen Zwischenergebnisse die Abkehr vom ursprünglich eingeschlagenen Weg, d.h., dass sich während des Forschungsprozesses entscheidet, ob die Erhebungs- und Auswertungsverfahren sowie die Auswahlseinheiten sich eignen oder durch andere ersetzt bzw. ergänzt werden sollten“ (Lamnek, 2005, S. 194f).

6.2.2 Basisdesigns qualitativer Forschung

Flick (2010, S. 253) unterscheidet als Basisdesigns qualitativer Forschung Fallstudien, Vergleichsstudien, retrospektive Studien, Momentaufnahmen und Längsschnittstudien, die sich entlang der zeitlichen Perspektive und der Vergleichsperspektive anordnen lassen. Diese Designs lassen sich zum Teil miteinander kombinieren.

Grafik 8: Basisdesigns qualitativer Forschung (Flick, 2010, S. 257)

Nach Borchardt und Göthlich werden Fallstudien als Fallanalysen oder Vergleichsstudien „gerne in neuen oder besonders komplexen Forschungsfeldern eingesetzt, um sich ein besseres Lagebild zu erarbeiten, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen, zu abstrahieren und vermeintlich Neues auf Bekanntes zurückzuführen“ (ebd., S. 35). Fallstudien können Antworten auf explorative, deskriptive und/oder explanative Fragen liefern – was nicht alle Methoden können. „Den zentralen Vorteil der Fallanalyse ... erblickt man im Allgemeinen darin, sich durch die Beschränkung auf ein Untersuchungsobjekt oder relativ wenige Personen intensiver mit mehr Untersuchungsmaterial beschäftigen zu können, und dadurch umfangreichere und komplexere Ergebnisse zu bekommen“ (Witzel; zit. nach Lamnek, 2005, S. 300).

Aus diesen Gründen wird für diese Arbeit als Untersuchungsplan die Fallstudie gewählt. Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich zudem um eine Momentaufnahme, eine Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung. Im Sinne einer Bestandsaufnahme werden die subjektiven Sichtweisen und Konzepte der Klassenlehrpersonen eingeholt und mit denen anderer verglichen.

6.2.3 Die vergleichende Fallstudie

Als **Untersuchungsplan** liegt der vorliegenden Arbeit die vergleichende Fallstudie nach der Definition der HfH (2010) zugrunde:

Die Fallstudie ist eine detaillierte Analyse einer einzelnen Untersuchungseinheit (System, Person, Interaktion, Gruppe, Institution, Ereignis etc.). Ihr Ziel ist es, einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten, wobei sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Merkmale, Beziehungen und Prozesse bei dem ausgesuchten Fall gerichtet ist. Für eine vergleichende Fallstudie können mehrere Fälle neben einander untersucht und verglichen werden. (S. 2)

Flick (2011, S. 179f) bezeichnet die vergleichende Fallstudie nach obiger Definition als Zwischenstufe zwischen Fallstudie und Vergleichsstudie. Diese Zwischenstufe „ist die Verbindung mehrerer Fallanalysen, die zunächst als solche durchgeführt werden und dann komparativ oder kontrastierend gegenübergestellt werden“ (ebd., S. 180). Borchardt und Göthlich (2009) sehen den Vorteil von Vergleichsstudien gegenüber Einzelfallstudien darin, „dass die gewonnenen Erkenntnisse durch Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen kritisch beleuchtet werden können“ (S. 36), weshalb deren Ergebnisse „als überzeugender, vertrauenswürdiger und robuster“ (ebd.) gelten. Weil sich bei einer zu grossen Zahl an Fällen die Komplexität der Auswertung stark erhöht, definieren Borchardt und Göthlich als Richtgrösse „eine Anzahl von vier bis zehn Fällen“ (ebd., S. 37).

Die Fallstudie stellt keine spezifische Technik, sondern einen Forschungsansatz dar. Sie ist „prinzipiell offen für alle Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung“ (Lamnek, 2005, S. 301). Diese sollen situativ, den Zielsetzung der Forschung angemessen, ausgewählt werden. Borchardt und Göthlich (2009, S. 37) nennen als wesentliche und in Fallstudienarbeiten häufig gemeinsam verwendeten Methoden die Befragung, die Beobachtung und die Inhaltsanalyse.

6.2.4 Das Erhebungsverfahren

„Die qualitative Sozialforschung ... setzt auf kommunikative Erhebungstechniken“ (Lamnek, 2005, S. 316). Dazu gehören verschiedene Arten von qualitativen Interviews, teilnehmende Beobachtung, Gruppendiskussionen und die Quellenanalyse. „Die Wahl der Technik richtet sich nach theoretischen Prämissen, nach den Eigenheiten der Untersuchungsobjekte und nach den spezifischen Erkenntniszielen“ (ebd.). Ziel dieser Arbeit ist es, die Sicht von Einzelpersonen einzuholen, weshalb sich qualitative Interviews anbieten. „Qualitative Interviews sind Kommunikationssituationen, das heisst: die entscheidenden Daten werden in einer hochkomplexen und die Subjektivität der Beteiligten einbeziehenden Situation erzeugt. Die Qualität der Daten (der Erzählungen, Texte, Äusserungen etc.) und letztlich auch die Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhebungssituation ab“ (Helfferich, 2011, S. 9). Aus diesem Grund wird in der Folge das Erhebungsverfahren ausführlich theoretisch beschrieben.

6.2.4.1 Qualitative Interviews

Nach Helfferich (2011) gibt es ‚das‘ qualitative Interview nicht, „sondern unterschiedliche Formen von Interviews, mit denen unterschiedliche inhaltliche Forschungsinteressen verbunden sind“ (S. 9). „Die Interviewformen unterscheiden sich darin, wie stark Interviewende in den Interviewablauf eingreifen (sollen/dürfen)...“ (ebd., S. 41). Das zentrale Kriterium für die Wahl der Interviewart ist die Gegenstandsangemessenheit. „Je strukturierter ... die Technik der Datensammlung ist, desto unwahrscheinlicher ist das Auffinden neuer Fakten, deren

Existenz vorher nicht in Rechnung gestellt wurde, oder die Entdeckung von Hypothesen, die nicht bereits vor Untersuchungsbeginn formuliert wurden“ (Lamnek, 2005, S. 89). Zudem ist es wichtig, dass die Interviewform auch der Zielgruppe entspricht. „Nicht von allen sozialen Gruppen kann gleichermassen erwartet werden, dass sie von sich aus, am Stück und ohne weitere Vorgaben, eine substantiell für die Auswertung notwendige Menge an Erzählung produzieren...“ (Helfferich, 2011, S. 46).

Zu den qualitativen Interviews gehören u.a. Leitfadeninterviews.

6.2.4.2 Leitfadeninterviews

Leitfadeninterviews „vereinbaren ein hohes Mass an Offenheit und Nicht-Direktivität mit einem hohen Niveau der Konkretion und der Erfassung detaillierter Informationen...“ (Hopf, 2010, S. 351). „Die Forscher orientieren sich an einem Interview-Leitfaden, der jedoch viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen eröffnet“ (ebd.) Damit soll den Interviewpartnern „so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, um ihre Sichtweisen zu entfalten. Gleichzeitig soll ihnen eine Struktur vorgegeben werden, worüber sie in ihren Antworten sprechen sollen“ (Flick, 2011, S. 225). Somit eignen sich Leitfadeninterviews,

wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll. Diese Eingriffe sind durch das Forschungsinteresse zu legitimieren. Sie sind immer dann sinnvoll, wenn das Forschungsinteresse sich auf bestimmte Bereiche richtet und Texte zu bestimmten Themen als Material für die Interpretation braucht, eine selbständige Generierung solcher Texte aber nicht erwartet werden kann. (Helfferich, 2005, S. 179)

Zu den Leitfadeninterviews zählt Flick (2011, S. 194) das fokussierte Interview, das Halbstandardisierte Interview, das problemzentrierte Interview, das Experten-Interview sowie das ethnographische Interview.

6.2.4.3 Das Halbstandardisierte Interview

Nach Lamnek (2005, S. 365) können mit einem Halbstandardisierten Interview subjektive Theorien des Interviewpartners über den Untersuchungsgegenstand rekonstruiert werden. Ziel ist es, vorhandenes Wissen freizusetzen. Dieses Wissen ist zum Teil explizit und zum Teil implizit vorhanden. Um im Interview an den gesamten Wissenstand zu kommen, werden drei verschiedene Arten von Fragen gestellt: offene Fragen, theoriegeleitete, hypothetische Fragen und Konfrontationsfragen. Die expliziten Teile des Wissens kann der Befragte spontan auf offene Fragen äussern. Damit dabei „das theoretische Konzept des Forschers nicht bekannt wird und entsprechend verzerrende Wirkungen dadurch nicht auftreten können“ (Lamnek, 2005, S. 365), wird dem Interviewten sozusagen eine ‚weisse Seite‘ gereicht, die er füllen kann. Die impliziten Anteile werden einerseits mittels theoriegeleiteter, hypothesen-

gerichteter Fragen und andererseits mittels Konfrontationsfragen ermittelt (der Befragte erhält „Hilfe“, seine impliziten Annahmen zu explizieren). Theoriegeleitete, hypothesengerichtete Fragen orientieren sich an der wissenschaftlichen Literatur und den Vorannahmen der Forscher. „Die in diesen Fragen formulierten Annahmen sollen dem Interviewpartner gegenüber als Angebote formuliert werden, die er aufgreifen oder ablehnen kann, je nachdem, ob sie seiner subjektiven Theorie entsprechen oder nicht“ (Schele & Groeben; zit. nach Flick, 2011, S. 204)“. Ziel der Konfrontationsfragen ist es, „die bis dahin vom Befragten entwickelten Theorien und Zusammenhänge in jedem angesprochenen Bereich noch einmal im Licht konkurrierender Alternativen kritisch“ (ebd.) zu hinterfragen. Um echte thematische Konkurrenz zu erhalten, muss der Interviewer im Leitfaden an dieser Stelle verschiedene Fragen zur Auswahl haben. „Welche Frage dann konkret verwendet wird, richtet sich dann nach der im Interview bis dahin entwickelten Sichtweise auf den Gegenstand“ (ebd.). Flick (2011, S. 206) empfiehlt, das Interview bei einem zweiten Termin kommunikativ zu validieren. Dieser Termin sollte maximal ein bis zwei Wochen nach dem Interview, aber nach der Transkription und einer groben Inhaltsanalyse angesetzt werden.

Gemäss Flick „wird in einem grossen Teil der Forschung zu subjektiven Theorien nur eine verkürzte Version der Methode angewendet“ (ebd., S. 209). Weil dieses Vorgehen anspruchsvolle Vorgaben umfasst, empfiehlt er, die Methode dem Untersuchungsgegenstand und den Interviewpartnern anzupassen. Da zum Beispiel die Konfrontationsfragen sehr irritierend sein können, können sie auch weggelassen werden.

Um das Interview „von dem reinen Fakten-Annahme-Interesse der Forschung zu entlasten“ (Helfferich, 2011, S. 171), hilft ein Fragebogen. Dieser Fragebogen

dient dazu, z.B. demographische Daten, die für die Themen des eigentlichen Interviews weniger relevant sind, aus diesem herauszunehmen. Damit kann die Zahl der Fragen reduziert und – bei engem Zeitrahmen besonders interessant – die knappe Zeit des Gesprächs für wesentlichere Themen genutzt werden. Alternativ zu Witzels Vorschlag, diesen Fragebogen vor dem eigentlichen Interview anzuwenden, lässt er sich auch am Ende verwenden, um zu vermeiden, dass sich seine Frage-Antwort-Struktur auf den Dialog im Interview selbst auswirkt. (Flick, 2011, S. 212)

Zur Auswertung von Halbstandardisierten Interviews haben sich gemäss Flick (2011) kodierende Verfahren am besten bewährt.

6.2.4.4 Durchführung von Leitfadeninterviews

„Qualitative Interviews sind Kommunikationssituationen, das heisst: die entscheidenden Daten werden in einer hochkomplexen und die Subjektivität der Beteiligten einbeziehenden Situation erzeugt. Die Qualität der Daten (der Erzählungen, Texte, Äusserungen etc.) und letztlich auch die Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhebungssituation ab“ (Helfferich, 2011, S. 9). „Auch wenn nur eine Person erzählt, ist der Text doch eine Ko-

Produktion und die Interviewenden sind Ko-Produzierende“ (ebd., S. 80). Das Führen von Leitfadeninterviews stellt daher hohe Ansprüche an die Person des Interviewers. Er muss sowohl die Kommunikation fördern und „dem Gegenüber Raum für die Entfaltung seiner oder ihrer Sichtweise“ (ebd., S. 51) ermöglichen, als auch das jeweilige Interviewziel erreichen und deshalb das Interview wo nötig bewusst und kontrolliert steuern. Weil „(in einem Leitfaden zusammengestellte) Nachfragen Bestandteil der Interviewführung sind, benötigen Interviewende Fähigkeiten, unter Zeitdruck und spontan eine passende Formulierung zu finden“ (ebd., S. 12). Sie müssen in der Lage sein einzuschätzen, „wann es inhaltlich angemessen ist, vom Frageleitfaden abzuweichen, an welchen Stellen es erforderlich ist, intensiver nachzufragen, und an welchen Stellen es für die Fragestellung des Projekts von besonderer Bedeutung ist, nur sehr unspezifisch zu fragen und den Befragten breite Artikulationschancen einzuräumen“ (Hopf, 2010, S. 358). Das verlangt „ein grosses Mass an Überblick über das bereits Gesagte und seine Relevanz für die Fragestellung der Untersuchung. Dabei ist eine permanente Vermittlung zwischen dem Interviewverlauf und dem Leitfaden notwendig“ (Flick, 2011, S. 223). Darüber hinaus sind alle Interviewsituationen verschieden, „ein und dasselbe Interviewverhalten erzeugt ... sehr unterschiedliche Interaktionseffekte“ (Helfferrich, 2011, S. 16). Der Interviewer muss also flexibel und sensibel auf die jeweilige Situation reagieren können. Wichtig sind daher

eine grundlegende Haltung der Offenheit für Fremdes, (der) Zurückstellung der eigenen Deutung und (der) Selbstreflexion sowie schlicht und einfach die Fähigkeit zum Zuhören... Damit verbunden ist eine Art von Verlangsamung der Kommunikation und ‚Impulskontrolle‘: Der unbewusste, spontane und unkontrollierte Reflex auf das Gehörte hin weicht einer zurückhaltenden Reflexion... (ebd.)

Je mehr situative Entscheidungen der Interviewer treffen muss, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit von Interviewfehlern. Wobei „die nie völlig perfekte Interview-Interaktion bei der Interpretation als Erkenntnismittel“ (ebd., S. 19) genutzt werden kann.

Da das Führen von Leitfadeninterviews sehr anspruchsvoll ist, empfiehlt Helfferrich (2011) „das Durchführen von Probeinterviews und die gemeinsame kritische Reflexion dieser Interviews auf Interviewfehler...“ (S. 17).

6.2.4.5 Interviewprotokoll

Als forschungsbegleitende Dokumentation empfiehlt Helfferrich (2011, S. 193) jeweils im Anschluss an die Interviews ein Interviewprotokoll auszufüllen. „Die wichtigste Funktion des Protokollbogens besteht darin, Stichworte zur Interviewsituation und zur besonderen persönlichen Beziehung zwischen interviewender Person und Erzählperson festzuhalten“ (ebd.). Die Stichworte umfassen u.a. die Dynamik des Interviews (Unsicherheiten, komplementäre Inszenierungen, Ausgestaltung der Erzählrolle etc.), schwierige Passagen und Irritationen.

„Solchen Passagen kommt in der Interpretation eine besondere Aufmerksamkeit zu“ (ebd.). Unser Interviewprotokoll findet sich im Anhang 1 auf Seite 136.

6.2.4.6 Anforderungen an Leitfaden und Fragen

Der Leitfaden nach den Kriterien Helfferichs (2011, S. 180f)...

- *muss prioritär spontane Erzählung ermöglichen.*
- *„... muss als Ganzes und in allen seinen Teilen (Einzelfragen) den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen“.*
- *„... darf nicht überladen sein“.*
- *„... soll formal übersichtlich und gut zu handhaben sein“.*
- *„... sollte dem ‚natürlichen‘ Erinnerungs- oder Argumentationsfluss folgen und nicht zu abrupten Sprüngen und Themenwechseln zwingen. ... Generell sollten Fragen, die eine längere Darstellung generieren, am Anfang gestellt werden“.³*
- *gibt „der Erzählperson gegen Ende des Interviews noch einmal die Gelegenheit ..., eigene Relevanzen zu setzen und den Interviewverlauf zu kommentieren“.*

Die Fragen des Leitfadens müssen ebenfalls bestimmte Kriterien erfüllen, denn sie sind „das grosse Einfallstor für unbewusste und unkontrollierte Beeinflussungen der Erzählpersonen, die dem eigentlichen Interviewziel zuwiderlaufen“ (ebd., S. 44). Sie müssen:

- „die Kommunikation fördern,
- zum Erzählen motivieren
- und den Erzählenden vermitteln, wie sie erzählen sollen“ (ebd.).

6.2.4.7 Der Weg zu einem Leitfaden mit dem SPSS-Prinzip

Für die Erstellung eines Leitfadens empfiehlt Helfferich (2011, S. 182ff) das SPSS-Prinzip. „Hinter dem Kürzel 'SPSS' stehen die vier Schritte 'Sammeln', 'Prüfen', 'Sortieren' und 'Subsumieren'“ (ebd., S. 182). Der erste Schritt umfasst das Sammeln aller Fragen, die im Forschungszusammenhang von Interesse sein könnten. Relevanz ist hier noch kein Kriterium „es sollen ausdrücklich *möglichst viele* Fragen zusammengetragen werden“ (ebd.). Im zweiten Schritt wird die Frageliste unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit geprüft, drastisch reduziert und strukturiert. Alle Fragen werden gestrichen, die nur das Vorwissen der Forscher überprüfen wollen. Die verbleibenden Fragen müssen genug offen sein, dass sie Erzählungen produzieren. Beim Sortieren werden die übrig gebliebene Fragen entweder nach der Chronologie oder nach inhaltlichen Aspekten gebündelt. Im letzten Schritt gilt es nun, „für jedes im dritten Schritt sortierte Bündel eine einzige, möglichst einfache Erzählauforderung zu finden, unter die die Einzelaspekte 'subsumiert' (= untergeordnet) werden können“ (ebd., S. 185).

³ Hierzu eignen sich Erzählstimuli. „Erzählstimuli sind im eigentlichen Sinn keine Fragen, sondern Aufforderungen. Sie können am Anfang des Interviews gesetzt werden und damit die Bühne für eine längere ... Erzählung öffnen“ (Helfferich, 2011, S. 102).

Unser nach obengenannten Kriterien gestalteter Interviewleitfaden ist im Anhang 1 auf Seite 126 zu finden.

6.2.4.8 Unser Umgang mit dem Halbstandardisierten Interview

Das Halbstandardisierte Interview wurde als Erhebungsverfahren gewählt, weil es offen ist und dadurch ermöglicht, subjektive Theorien des Interviewpartners über den Untersuchungsgegenstand zu rekonstruieren. Es kommt damit dem explorativen Charakter der Untersuchung entgegen. Die Offenheit ermöglicht einen flexiblen Interviewverlauf, der Leitfaden garantiert aber, dass die für die Forschungsfrage wichtigen Inhalte und Konzepte erfragt werden. Um in der Interviewsituation möglichst konzentriert beim Befragten sein zu können, wird der Leitfaden möglichst schlank gehalten und enthält im Sinne einer Erinnerungsstütze nur die wichtigsten Fragen und Stichworte. Ad-hoc-Fragen, die im Verlauf des Gesprächs aufkommen, können im Teil 3 (siehe unten) platziert werden, um möglichen Einfluss der Interviewer mittels steuernden Fragen zu vermeiden. Fragen zur Verständnisklärung sind jederzeit erlaubt.

Der Ablauf für die Interviews ist wie folgt vorgesehen:

1. Einleitung: Rahmenbedingungen und Forschungsethik klären
2. Einstieg als offener Teil: offene Fragen, offener erzählgenerierender Stimulus, um eine „ungesteuerte“ Sicht der Klassenlehrpersonen zu erhalten und nicht mit engen und damit steuernden Fragen verzerrend einzuwirken (verschiedene offene Fragen, die situativ und spontan je nach Interviewverlauf eingesetzt werden können)
3. Weiterer Verlauf: Konfrontationsfragen mittels Stichworten
4. Interviewschluss: Interviewpartner erhält Wort für Abschlussstatement
5. Kontextfaktoren mittels Fragebogen klären, um das Interview vom Faktenabfragen zu befreien
6. Im Anschluss an das Interview füllen die Autoren das Interviewprotokoll aus, um allfällige Interviewfehler oder schwierige Passagen zu eruieren und festzuhalten, die dann, wie von Helfferich angeregt, möglicherweise zur Erkenntnisgewinnung verwendet werden können, oder aber, um gleiche Fehler in kommenden Interviews zu verhindern.

Sämtliche für die Interviews verwendeten Dokumente finden sich im Anhang 1 auf Seite 126ff.

Helfferich (2011, S. 12) schreibt, dass das Führen von Interviews nur über Learning-by-doing, resp. ein Lernen aus Fehlern, gelernt werden kann. Deshalb wird – wie auch von Flick gefordert – das erste Interview im Sinne eines Pre-Tests evaluiert und „auf Interviewfehler, auf den Umgang mit dem Leitfaden, auf Vorgehensweisen und Probleme bei der Einführung

und dem Wechsel von Themen, nonverbales Verhalten des Interviewers und seine Reaktion auf den Interviewpartner ausgewertet, um Interventionen und die Steuerung des Interviews zu vereinheitlichen“ (Flick, 2011, S. 223f). Über die Verwendung des ersten Interviews im weiteren Forschungsverlauf wird die Evaluation entscheiden. Um zwischen den Interviews möglichst hohe Kontinuität zu erreichen, wird Esther Girardet immer die Interviews leiten. Christoph Bucher stellt als Beobachter sicher, dass der Leitfaden eingehalten, resp. abgedeckt wird; bei Bedarf kann er auch Zwischenfragen stellen. Er ist zudem zuständig für den Fragebogen im Anschluss an die Interviews. Zur Rolle des Beobachters gehört auch, das Interview im Nachhinein zu reflektieren (Interviewfehler, nicht geglückte Interaktion).

6.2.5 Sampling

6.2.5.1 Stichprobe und Stichprobenwahl

Unter einer *Stichprobe* verstehen Kaya und Himme „eine der zuvor definierten Grundgesamtheit nach wissenschaftlichen Regeln entnommene Teilmenge (Sample), die im Rahmen der Untersuchung erfasst und befragt wird“ (2009, S. 79). „Eine intensive interpretative Analyse des Datenmaterials lässt sich fast immer nur mit kleinen Stichproben realisieren“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 42). Denn „im Vergleich zur Vollerhebung lassen sich mit Teilerhebungen die Daten nicht nur schneller und billiger, sondern auch präziser gewinnen, da die Datenerhebung intensiver vorbereitet und kontrolliert werden kann“ (Kaya & Himme, 2009, S. 79). Weil es Ziel von Teilerhebungen ist, mittels der Stichprobe aussagekräftige Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit machen zu können, kommt der *Stichprobenbildung* (auch Sampling oder Fallauswahl genannt) zentrale Funktion zu. Entscheidende Kriterien beim Sampling sind die Vermeidung von Verzerrungen sowie der Einbezug von relevanten Fällen, „d.h. es muss sichergestellt werden, dass TrägerInnen *theoretisch relevanter Merkmalskombinationen* in der Stichprobe hinreichend vertreten sind“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 41). Das Sampling kann also nicht zufällig geschehen, sondern muss kriteriengesteuert sein. Kelle und Kluge (2010, S. 43f) unterscheiden drei grundlegende qualitative Samplingstrategien: die Suche nach Gegenbeispielen, das theoretische Sampling und qualitative Stichprobenpläne. Flick (2011, S. 155) bezeichnet diese qualitativen Stichprobenpläne als Vorab-Festlegung der Samplestruktur.

In der vorliegenden Arbeit werden zwei Strategien zur Fallauswahl kombiniert, die Vorab-Festlegung der Samplestruktur und das theoretische Sampling. Bei der Festlegung der Samplestruktur im Vorfeld der Feldarbeit werden die Interviewpartner nach bestimmten Kriterien ausgesucht, die sich an der Forschungsfrage, dem Vorwissen und theoretischen Vorüberlegungen anlehnen. Die Stichprobengrösse wird im Vorfeld genau festgelegt. Mit dieser Samplingstrategie wird angestrebt, „eine bestimmte Bandbreite von (bspw. sozialstrukturellen) Einflüssen zu erfassen, indem theoretisch relevante Merkmale in ausreichendem Um-

fang durch Einzelfälle vertreten sind“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 55). „Dabei muss stets berücksichtigt werden, dass ein wichtiges Ziel qualitativer Stichprobenziehung zwar nicht statistische Repräsentativität, wohl aber die Abbildung der Varianz bzw. Heterogenität im Untersuchungsfeld darstellt“ (ebd., S. 52). Kelle und Kluge weisen darauf hin, dass sich soziale Strukturen anhand von Extremfällen besonders gut analysieren lassen (vgl. S. 55). „Beim theoretischen Sampling wird auf der Basis der bisherigen Analyse entschieden, welche Gruppen oder Subgruppen ... als Nächstes in die Untersuchung aufgenommen werden“ (Merkens, 2010, S. 296). Während die Forscher ihre Daten parallel erheben, kodieren und analysieren, entscheiden sie, welche Daten als nächstes zu erheben und wo sie zu finden sind. Dabei stellt sich die Frage, ob Ziel der Auswahl Breite oder Tiefe ist. „Im ersten Fall geht es darum, das Feld in seiner Vielschichtigkeit durch möglichst viele, möglichst unterschiedliche Fälle abzubilden...“ (Flick, 2011, S. 167). Kelle und Kluge (2010) ergänzen:

Die Minimierung von Unterschieden erhöht die Wahrscheinlichkeit, ähnliche Daten zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Kategorie zu finden und dadurch deren theoretische Relevanz zu bestätigen. Durch die Maximierung von Unterschieden wird dahingegen die Wahrscheinlichkeit erhöht, Heterogenität und Varianz im Untersuchungsfeld abzubilden. Die Kriterien für die Maximierung und Minimierung werden jedoch nicht zu Beginn der Untersuchung festgelegt, sondern können jederzeit dann modifiziert werden, wenn während der Auswertung neue theoretische Begriffe oder Aussagen entwickelt werden. (S. 48f)

Das theoretische Sampling wird abgeschlossen, „wenn die ‚theoretische Sättigung‘ einer Kategorie oder Untersuchungsgruppe erreicht ist, d.h. wenn sich nichts Neues mehr ergibt“ (Flick, 2011, S. 161). Helfferich (2011) gibt hier aber zu bedenken, dass die praktische Umsetzung der theoretischen Sättigung „nur bei einer etwas grösseren Stichprobe und bei einer Flexibilität bei der Festlegung der Anzahl der geführten Interviews möglich“ (S. 175) sei und daher meistens „die Ressourcen limitierende Randbedingungen“ (ebd.) sind. Das theoretische Sampling eignet sich vor allem bei explorativen Untersuchungen, wenn der Forschungsgegenstand noch nicht bekannt ist, sondern erst im Verlauf der Untersuchung konstruiert wird (vgl. Flick, 2010, S. 295).

6.2.5.2 Sampling der vorliegenden Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit werden insgesamt sieben Interviews geführt. Bei den ersten drei sollen die Interviewpartner nach dem Prinzip der Vorab-Festlegung der Samplestruktur gesucht werden. Ziel ist es, das Feld in seiner Heterogenität zu repräsentieren. Nach einer Auswertung dieser Interviews wird dann im Sinn des theoretischen Samplings entschieden, welche neuen oder ergänzenden Fälle am nützlichsten sind. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine explorative Studie handelt, ist es Ziel, eine maximale Variation im Sampling zu erreichen. „Der Vorschlag, in die Stichprobe maximale Variation und extreme Fälle einzuführen, ermöglicht ... Kontrastierungen, wobei in der Interpretation der eine Fall einen 'Ge-

genhorizont' abgibt, vor dem die jeweiligen Besonderheiten des anderen Falles klarer zutage treten“ (Helfferich, 2011, S. 174). Hierbei werden, wie von Flick (2011) vorgeschlagen, wenige, aber möglichst unterschiedliche Fälle einbezogen, „um darüber die Variationsbreite und Unterschiedlichkeit, die im Feld enthalten ist, zu erschliessen“ (S. 165).

Für die Arbeit ergaben sich für die Samplestruktur folgende *vorabfestgelegte Dimensionen*:

1. Alle Befragten sind als KLP auf der Primar- oder Oberstufe im Kanton Zürich tätig.
2. Geschlecht: Beide Geschlechter sollen gleichberechtigt vertreten sein.
3. Alter der KLP
4. Räumliche Verteilung der Schulen: Stadt, Land und Agglomeration sind vertreten.
5. Einstellung zur Integration

Im *theoretischen Sampling* kamen zwecks Maximierung von Unterschieden und Vielschichtigkeit zur Erreichung von „Breite“ folgende Dimensionen neu dazu:

1. Politische Vertreter beider Pole
2. Dienstalder der KLP / Zweiter Bildungsweg (ältere Lehrpersonen mit neuem PH-Abschluss)
3. SHP mit/ohne Ausbildung

In der folgenden Tabelle wird die Stichprobe im Überblick dargestellt:

Kriterium		I 1	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7
Im Vorab festgelegte Dimensionen	KLP (Kt. Zürich)	x	X	x	x	x	x	x
	Unterstufe			x				
	Mittelstufe	x	x		x			
	Oberstufe					x	x	
	Weiblich		x		x			x
	Männlich	x		x		x	x	
	Alter der KLP	40-50	40-50	30-40	60+	50-60	30-40	20-30
	Stadt		x					x
	Land	x			x		x	
	Agglomeration			x		x		
Theoretisches Sampling	Politische Vertreter beider Pole		SP				SVP	
	Zweiter Bildungsweg	x	x	x				
	Dienstalder	7	8	5	41	28	12	3
	SHP mit Ausbildung	x			x			x
	SHP ohne Ausbildung			x		x	x	
	Kein SHP		x					
	Zufriedenheit mit Arbeit der SHP	-	(+)	+	+	-	-	+/-

I = Interview; I 7 konnte aus persönlichen Gründen nicht durchgeführt werden

Tabelle 5: Stichprobe im Überblick

6.2.5.3 Kommentar zum Sampling

Es war schwierig Interviewpartnerinnen zu finden. Die meisten der angefragten Lehrerinnen gaben an, nur Teilzeit zu arbeiten und daher nur wenig mit ihren SHP zu tun zu haben. Von den anfänglich drei Frauen der siebten Stichprobe konnte eine kurzfristig aus persönlichen Gründen den Termin und auch angebotene Verschiebetermine nicht wahrnehmen, weshalb

die Stichprobe nur noch sechs Interviewpartner umfasst, wovon zwei weiblich sind. So kamen auch andere Kriterien der Stichprobenbildung wie etwa die Vertretung der Unterstufe oder das Alter der KLP etwas ins Ungleichgewicht.

Die Dimension *Einstellung zur Integration* erwies sich als wenig dienlich, weil praktisch sämtliche angefragten KLP grundsätzlich eine positive Einstellung zur Idee der Integration haben, sich aber über die Umsetzung kritische Gedanken machen. Als Alternativdimension kam dafür die Zufriedenheit mit der Arbeit der SHP hinzu, weil hier die Erfahrungen und Meinungen in den ersten Interviews auseinandergingen.

Das Kriterium *Vertreter beider politischer Pole* ergab sich dadurch, dass ein Interviewpartner SP-Mitglied ist, erst auf dem zweiten Bildungsweg Lehrer wurde und vorher u.a. als Gewerkschaftssekretär gearbeitet hatte. Dies war auch die Basis für die Dimension *zweiter Bildungsweg und Dienstalter*. Dahinter steckt die Überlegung, dass es möglicherweise einen Einfluss auf die Sicht der KLP auf die SHP haben könnte, wenn die KLP bereits älter ist, aber über einen neueren PH-Abschluss verfügt. Zudem sind alle Probanden der ersten drei Interviews auf dem zweiten Bildungsweg Lehrkräfte geworden, was in der weiteren Stichprobenwahl beachtet werden musste.

Die Dimension *SHP mit/ohne Ausbildung* entstand dadurch, dass in Interview 3 die KLP erst während des Gesprächs gewahr wurde, dass ihre SHP über gar keine Ausbildung verfügt. Eine Nachfrage beim Volksschulamt ergab dann, dass rund ein Drittel der im IF-Bereich arbeitenden Lehrpersonen nicht über einen MA in Schulischer Heilpädagogik verfügen (vgl. Kapitel *Die Berufsbezeichnung SHP in der Praxis*).

6.2.6 Datenaufbereitung – die Transkription von Gesprächen

Nach Kowal und O'Connell (2010) ist es Ziel bei der Herstellung einer Transkription, „die geäußerten Wortfolgen (verbale Merkmale), häufig aber auch deren lautliche Gestaltung z.B. durch Tonhöhe und Lautstärke (prosodische Merkmale) sowie redebegleitendes nicht-sprachliches Verhalten (sei es vokal wie Lachen oder Räuspern – parasprachliche Merkmale – oder nichtvokal wie Gesten oder Blickverhalten – aussersprachliche Merkmale) möglichst genau auf dem Papier darzustellen, sodass die Besonderheiten eines einmaligen Gesprächs sichtbar werden“ (S. 438). Dresing und Pehl (2011) betonten, „dass eine Transkription nie die Gesprächssituation vollständig festhalten kann.... Es muss eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte stattfinden“ (S. 14). Dabei wird die Auswahl der zu transkribierenden Merkmalen von der Zielsetzung und Fragestellung des aktuellen Forschungsprojekts bestimmt. Kowal und O'Connell (2010, S. 444) empfehlen im Sinne der guten Lesbarkeit eines Transkripts nur die Merkmale festzuhalten, die auch wirklich analysiert werden und der Beantwortung der Fragestellung dienen. Nicht-transkribierte Interviewteile können über Zusammenfassungen oder Themenlisten im Forschungsfokus gehalten und bei Bedarf transkribiert werden. Die zentrale Frage dabei ist nach Dresing und Pehl (2011, S. 17): „Wo-

für erstelle ich mein Transkript, also für welche Art von Analyse?“ Liegt die Priorität der Analyse auf dem Inhalt des Gesprächs genügen einfache Transkriptionen, geht die Analyse über den semantischen Inhalt hinaus, sind detailliertere Transkripte nach komplexen Regelsystemen nötig. „In einfachen Transkripten finden sich neben den gesprochenen Beiträgen meist keine Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen. Man liest in der Regel dort einen von Umgangssprache und Dialekt geglätteten Text. Hier liegt der Fokus auf einer guten Lesbarkeit, leichter Erlernbarkeit und nicht zu umfangreicher Umsetzungsdauer“ (ebd., S. 14). In der vorliegenden Arbeit steht der Inhalt der Gespräche im Zentrum, weshalb eine einfache Transkription vorgenommen wird.

Dresing und Pehl (2011, S. 31) weisen darauf hin, dass jedes Transkript nach dem ersten Durchgang Fehler enthält. Dies sind aber meist nicht reine Rechtschreibfehler, sondern Fehler, die darin bestehen, dass Worte ausgelassen, ersetzt oder hinzugefügt werden, was zu Sinnverfälschungen führen kann. Wie von ihnen empfohlen, wird daher, „das fertige Transkript mindestens einmal, besser mehrfach bzw. durch eine zweite Person (Vier-Augen-Prinzip) Korrektur“ (ebd.) gelesen.

Kowal und O’Connell (2010) betonen, dass die Herstellung eines Transkripts ein konstruktiver, theoriegeladener Prozess ist. „Transkripte sind also immer selektive Konstruktionen...“ (S. 440). Dies muss bei der Analyse berücksichtigt werden. In der vorliegenden Arbeit wird dem mittels kommunikativer Validierung (vgl. Kapitel *Gütekriterien, denen diese Arbeit gerecht werden soll*) entgegnet. Diese stellt die korrekte Wiedergabe zentraler Aussagen der Interviews sicher. Aus diesen Gründen kann in den Transkriptionen dieser Arbeit sowohl auf verbale, prosodische, parasprachliche und aussersprachliche Verhaltensmerkmale verzichtet werden. Zur Datenaufbereitung werden die Interviews in Anlehnung an das einfache Transkriptionsregelsystem nach Dresing und Pehl (2011, S. 18ff) transkribiert. Die wichtigsten Regeln sind:

- *Es wird wörtlich zitiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.*
- *Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert... Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet...*
- *Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen (wie Mhm) des Interviewers werden nicht transkribiert. Äusserungen wie mhm, ehm und äh des Befragten werden nicht transkribiert.*

Allfällige syntaktische Fehler sowie stilistische Unschönheiten werden für eine besser verständliche Zitation direkt in der Arbeit geglättet.

6.3 Datenauswertung

6.3.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Um den Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel *Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalyse*) gerecht zu werden, werden das Vorgehen und die Umsetzung der Analyse in der Folge ausführlich beschrieben.

6.3.1.1 Vorbemerkungen zur qualitativen Inhaltsanalyse

Weil „in Projekten qualitativer Sozialforschung ... die beispielhafte Zitation von Interviewpassagen oder Beobachtungen, die der Autor für besonders ausdrücklich oder typisch hält, ein wichtiges und meist auch gleich das einzige Mittel zur Dokumentation seiner Aussagen“ (Bühler-Niederberger; zit. nach Lamnek, 2005, S. 200) ist, sind systematische, nachvollziehbare Verfahren zur Datenauswertung nötig. „Qualitative Inhaltsanalyse will die Systematik methodisch kontrollierter Textauswertung (in Abgrenzung zu ‚freier‘ Interpretation) beibehalten, ohne in vorschnelle Quantifizierungen zu verfallen“ (Mayring, 2008, S. 10). Die Auswertung soll dabei „auf einem möglichst konkreten, materialnahen, deskriptiven Level ... aus dem Text heraus“ (ebd., S. 11) entwickelt werden. Nach Mayring (2010, S. 11ff) ist die qualitative Inhaltsanalyse eine systematische, regelgeleitete (d.h. einem Ablaufmodell folgend) und theoriegeleitete Analyse von fixierter Kommunikation, die das Ziel verfolgt, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen. Fixiert meint, dass die Kommunikation, seien es Texte, Bilder, Noten etc., in irgendeiner Form protokolliert vorliegen. Systematik und Regelgeleitetheit sind dabei unumgänglich, „dass auch andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können. Erst dadurch kann Inhaltsanalyse sozialwissenschaftlichen Methodenstandards (intersubjektive Nachprüfbarkeit) genügen“ (Mayring, 2010, S. 13). Theoriegeleitetheit bedeutet, dass das Material auf der Basis einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung ausgewertet wird, wobei „der Stand der Forschung zum Gegenstand ... bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird“ (ebd., S. 51). Die drei Grundverfahren dazu sind die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Die Inhaltsanalyse ist aber keine feststehende Technik, die immer gleich aussieht, sondern „sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“ (ebd., S. 49). Entscheidend ist dabei, dass die Systematik und das Kategoriensystem so beschrieben sind, „dass ein zweiter Auswerter die Analyse ähnlich durchführen kann“ (ebd.). „Die Zuordnung der Kategorien zu den Textstellen geschieht (in der anschließenden Auswertung) nicht automatisch, sondern stellt einen Interpretationsakt dar“ (Mayring, 2008, S. 11). In der Inhaltsanalyse hat daher die Intercoderreliabilität eine besondere Bedeutung. Dabei wird mehreren Inhaltsanalytikern (mindestens zweien) unabhängig voneinander dasselbe Material vorgelegt, erst im Anschluss werden ihre Analyseergebnisse verglichen. „Eine völlige Übereinstimmung ist allerdings bei qualitativ

orientiertem Arbeiten, in denen interpretative Bestandteile enthalten sind, nie zu erwarten“ (ebd., S. 12f). In die gleiche Richtung zielt die diskursive Validierung.

Dabei expliziert der Erstkodierer dem Zweitkodierer ausführlich die Anlage der Untersuchung die Begründung des Kategoriensystems und die jeweiligen Auswertungsregeln. Dann wertet der Zweitkodierer (zumindest ausschnittsweise) das vereinbarte Material aus. Die beiden Inhaltsanalytiker kommen nun zusammen, vergleichen ihre Kodierungen und geben bei Abweichung eine Begründung. Nur wenn der Zweitkodierer den Erstkodierer überzeugen kann, dass seine Auswertung nicht dem Material oder den Regeln entsprechend vorgenommen wurde, wird dies als Nicht-Übereinstimmung gewertet.... Dies ist ein zugegeben vageres und weniger strikt überprüfbares Vorgehen, dafür dürfte es der qualitativ orientierten Analyse besser entsprechen. (Mayring, 2008, S. 13)

Die qualitative Inhaltsanalyse kann je nach verfolgtem Forschungsziel zur Hypothesenfindung und Theoriebildung, für Pilotstudien, zur Vertiefung, für Einzelfallstudien, für Prozessanalysen, für Klassifizierungen oder zur Theorie- und Hypothesenprüfung eingesetzt werden. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine spezifische Auswertungstechnik. „So muss die Inhaltsanalyse kombiniert werden mit Techniken der Datenerhebung und Datenaufbereitung“ (Mayring, 2010, S. 123f).

6.3.1.2 Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalyse

Nach Lange (2008) soll die Inhaltsanalyse folgende methodische Gütekriterien erfüllen:

- *Sie ist systematisch, d.h. nicht impressionistisch, sondern analytisch, subjektiver Interpretationsbeliebigkeit entzogen.*
- *Sie ist kontrolliert, d.h. intersubjektiv prüfbar, die Schritte sollen nachvollziehbar sein.*
- *Sie erfolgt theoriegeleitet, d.h. sie steht in einem theoretischen Bezugsrahmen. Dieser Theoriebezug ist der wichtigste Validitätsnachweis.*
- *Die Inhaltsanalyse ist regelgeleitet. Ein Set von Regeln schreibt vor, wie die Transformation des Ausgangsmaterials zu erfolgen hat. Dieses Set ist eine Vorgabe des Forschers und ist im Lauf der Materialdurchgänge gegebenenfalls zu revidieren. Regelgeleitetheit ist wichtige Voraussetzung für die Eindeutigkeit und Trennschärfe der Kategorisierung. (S. 51)*

6.3.1.3 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchläuft grundsätzlich folgendes allgemeines Ablaufmodell. Grundsätzlich meint, dass – wie oben beschrieben – das Modell auf die konkreten Forschungsgegenbenheiten angepasst werden soll. „Nach Mayring (1983) ist inhaltsanalytisches Vorgehen grundsätzlich dreistufig“ (Lange, 2008, S. 51).

Grafik 9: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2010, S. 60);
 Farbige Ergänzung zur Einteilung und Hervorhebung der Phasen A, B und C durch die Autoren.

6.3.1.3.1 Phase A: Bestimmung des Ausgangsmaterials

Ausgangspunkt der Inhaltsanalyse sollte analog zur Quellenkritik in den Geschichtswissenschaften die Analyse des Ausgangsmaterials sein. Dabei wird in einem ersten Schritt genau festgelegt, welches Material zur Analyse beigezogen wird. „Nicht alle Interviewprotokolle werden komplett inhaltsanalytisch ausgewertet, sondern nur Ausschnitte, die sich auf den Gegenstand der Forschungsfragen beziehen. Es werden nur die Textstellen ausgewählt, in denen sich der Interviewpartner explizit und bewusst zum Gegenstand der Forschungsfrage äussert“ (Lamnek, 2005, S. 518). Dann wird die Entstehungssituation des Materials beschrieben. Von wem wurde unter welchen Bedingungen das Material produziert? Wer war alles anwesend? Anschliessend wird beschrieben, in welcher Form das Material vorliegt.

6.3.1.3.2 Phase B: Fragestellung der Analyse

Ausgehend vom sprachlichen Material, können Aussagen in ganz verschiedene Richtungen gemacht werden; diese müssen vorab bestimmt sein. Zentrale Frage ist hier: Was möchte man eigentlich herausinterpretieren? „Ohne spezifische Fragestellung, ohne die Bestimmung der Richtung der Analyse ist keine Inhaltsanalyse denkbar“ (Mayring, 2010, S. 56). „Man kann die Analyse auf den Gegenstand des Protokolls richten (auf das Thema), auf emotionale oder kognitive Befindlichkeiten des Kommunikators, auf die durch den Text repräsentierten

Handlungen oder auf die Wirkung der Äusserungen auf einen potenziellen, zur Zielgruppe gehörenden Rezipienten“ (Lamnek, 2005, S. 519). Dazu gehört auch, dass die Fragestellung theoriegeleitet differenziert und präzisiert wird. Theoriegeleitet heisst hier, an den Stand der Forschung anzuknüpfen, „um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen“ (Mayring, 2010, S. 58).

Dies scheint auf den ersten Blick dem Merkmal der Offenheit in der qualitativen Methodologie zu widersprechen. Gemäss den Implikationen dieses Paradigmas sollen theoretische Aussagen erst im Wege der Forschung selbst gewonnen werden... Doch bezieht sich das Verbot der prä-determinierten theoretischen Aussage auf Hypothesen über Zusammenhänge in der empirischen Wirklichkeit, nicht aber auf die Formulierung der Forschungsfrage. Denn auch qualitative Forscher stehen in einem theoretischen Kontext und orientieren ihre Frage am Stand der Diskussion. Daher bleibt das Kriterium der Offenheit gewahrt. (Lamnek, 2005, S. 519)

6.3.1.3.3 Phase: C Ablauf der Analyse

Die Aufgabe des Forschers (bei der qualitativen Inhaltsanalyse) besteht darin, einen Transformationsprozess des Ausgangsmaterials (Interpretation, Umformung, Kodierung, Strukturierung) durchzuführen, die Ausgangsdaten durch den Analyseprozess auf eine sekundäre Datenebene zu überführen. Das Ziel inhaltsanalytischen Vorgehens allgemein besteht darin, die Aussagenbreite und -komplexität auf ein Wesentliches zu reduzieren und dennoch ein Mass für die Qualität der Ausgangsdaten zu erhalten. (Lange, 2008, S. 51)

Hierzu wird zunächst eine oder ein Mix von Analysetechniken (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung) festgelegt und ein Ablaufmodell der Analyse aufgestellt. Der Transformationsprozess ist dreistufig: „ In einer ersten *qualitativen* Phase werden Fragestellungen, Begriffe, Kategorien und Analyseinstrumente entwickelt“ (ebd.). Die Bildung von Kategorien ist das Herzstück der Analyse, auf sie „muss besondere Sorgfalt aufgewandt werden, wenn die Auswertung der Texte valide sein soll“ (Kapp, 2008, S. 28f), denn „eine Inhaltsanalyse kann nicht besser sein als ihre Kategorien und Operationalisierungen“ (Kuckartz; zit. nach Kapp, 2008, S. 28). „Die zweite – *qualitative* oder *quantitative* – Phase besteht in der Anwendung des Instrumentariums je nach Gegenstand und Ziel der Analyse. Dabei können auch quantitative Verfahren angewendet werden Diese Phase kann nicht immer eindeutig als induktiv oder deduktiv charakterisiert werden, weil es sich beispielsweise bei den qualitativen Analysen des Materials als notwendig erweisen kann, die Analysekategorien zu verändern. Und schliesslich erfolgt in einem dritten Schritt *qualitativer Analyse* der Rückbezug der Ergebnisse auf die Fragestellung“ (Lange, 2008, S. 51). Nach Mayring besteht die Stärke der Inhaltsanalyse eben gerade darin, „dass die Analyse in einzelne Schritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden. Dadurch wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, ... wird sie zur wissenschaftlichen Methode“ (2010, S. 59).

6.3.1.3.4 Bildung von Kategorien

Weil die Bildung von Kategorien zentral für die qualitative Inhaltsanalyse ist, soll zunächst der Frage nachgegangen werden, wie sie gebildet werden können. Nach Reinhoffer (2008, S. 125ff) gibt es dazu drei Vorgehensweisen:

1. Induktives Vorgehen

Bei der induktiven Kategorienbildung ist der Text Ausgangspunkt und nicht vorab formulierte Theoriekonzepte. Der Inhalt des Textes wird „sprechen gelassen“. „Dadurch soll der Blick auf den zugrunde liegenden sozialen Sachverhalt vorurteilsfrei ermöglicht und andererseits sollen die theoretischen Überlegungen nicht vorschnell in eine bestimmte Richtung gelenkt werden“ (Lamnek, 2005, S. 508). Die Kategorien werden nach dem Bottom-up-Prinzip direkt aus dem Material abgeleitet und möglichst eng an den Textpassagen orientiert formuliert (vgl. offenes Kodieren in der grounded theory von Glaser und Strauss). Dieser unvoreingenommene Zugang ermöglicht eine Offenheit, die wirklich Neues zulässt, und verhindert Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers.

2. Deduktives Vorgehen mit Ausgangspunkt Theorie

Die Kategorien werden in einem Top-down-Prozess aufgrund von Voruntersuchungen, bisheriger Forschung oder Theoriekonzepten auf das vorliegende Material hin im Voraus entwickelt

3. Deduktives Vorgehen mit Ausgangspunkt Forschungsinteresse

Auch hier werden die Kategorien in einer Top-down-Strategie entwickelt. Jedoch bilden Aussagen, Vermutungen und neu entwickelte Theorien aus dem bestehenden Forschungsprozess die Grundlage der Kategorienbildung.

6.3.1.4 Umsetzung der Inhaltsanalyse im Rahmen dieser Arbeit

6.3.1.4.1 Phase A: Bestimmung des Ausgangsmaterials

1. Festlegung des Materials

Basismaterial sind die Transkripte von sechs geführten Interviews. Als Hilfe zur Interpretation können zusätzlich die Fragebogen zu den Kontextfaktoren sowie die Interviewprotokolle zugezogen werden (diese Arbeitsmaterialien finden sich im Anhang 1 auf Seite 126). Die Interviewteilnehmer wurden per Mail oder Telefon von den Autoren direkt angesprochen und für die Teilnahme gewonnen. Die ersten drei Interviewpartner wurden nach einer vorab festgelegten Samplestruktur ausgewählt, die weiteren mit dem Ziel, das Feld in seiner Vielschichtigkeit durch möglichst viele, möglichst unterschiedliche Fälle abzubilden nach dem Prinzip des theoretischen Samplings.

2. Analyse der Entstehungssituation

Die Validierung der Interviewsituation ist ein Gütekriterium qualitativer Forschung, denn sie sichert die Qualität der mittels Interviews generierter Daten (vgl. Kapitel *Gütekriterien, denen dies Arbeit gerecht werden soll & Das Erhebungsverfahren*).

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Grundsätzlich war bei allen beteiligten Interviewpartnern die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr hoch. Erstaunt hat uns die durchaus hohe Emotionalität, mit der wir während der Interviews konfrontiert wurden. Das lässt uns darauf schließen, dass in der Schnittstelle KLP-SHP nicht alles reibungslos verläuft. Die Verläufe der Interviews weisen darauf hin, dass ein vertrauenswürdiges „Arbeitsbündnis“ zustande gekommen ist, in dem eine offene Kommunikation möglich wurde, und die geäußerten Inhalte der subjektiven Wahrnehmung und nicht der sozialen Erwünschtheit entsprechen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Probanden im Interviewverlauf bewusst oder unbewusst eine verfälschende Version ihrer Erfahrungen und Sichtweisen konstruiert haben. Bestätigt wurde dies durch die kommunikative Validierung, in der die Probanden nur geringfügige Anpassungen an den ihnen vorgelegten Zusammenfassungen ihrer Sichtweisen (Perspektive und idealer Horizont) wünschten. Der Leitfaden wurde flexibel und offen gehandhabt, um die Beeinflussung der Probanden durch die Interviewer möglichst gering zu halten. Die Interviewsettings wurden bereits im Kapitel *Unser Umgang mit dem Halbstandardisierten Interview* näher beschrieben. Die Daten werden mittels eines Halbstandardisierten Leitfadenterviews und eines Fragebogens gewonnen. Ein jeweils im Anschluss an jedes Interview von den Autoren ausgefülltes Interviewprotokoll soll helfen, die Interviewsituation zu reflektieren und festzuhalten. Die Interviews fanden mit einer Ausnahme an ruhigen Orten, entweder im Schulhaus der Interviewpartner oder bei ihnen zuhause, statt. Das Interview 6 wurde in einem Café geführt. Die Hintergrundmusik und -geräusche erschwerten die Kommunikation zwar, ein anregendes Gespräch in angenehmer Atmosphäre war trotzdem möglich. Die Befragten lieferten in den Interviews nicht nur Informationen zur Bearbeitung der Forschungsfragen, sondern profitierten auch von der durch die Interviewer geleiteten Auseinandersetzung mit der Thematik. So gelangte Interviewpartner 1 im Verlaufe des Konfrontationsfrageteils zu einer differenzierteren Sicht und Einschätzung über die SHP.

3. Formale Charakteristika des Materials

Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen und dann nach den von uns adaptierten einfachen Transkriptionsregeln nach Dresing und Kehl (2008) transkribiert (vgl. Kapitel *Transkription von Gesprächen*).

6.3.1.4.2 Phase B: Fragestellung der Analyse

1. Richtung der Analyse

Das Interview soll die Probanden dazu anregen, ihre gegenwärtige Situation an der Schnittstelle KLP-SHP zu reflektieren und ihr subjektives Bild des SHP, resp. ihre Perspektive (Wie sehe/erlebe ich SHP?) sowie ihre Erwartungen, resp. ihren idealen Horizont (Wie müsste der ideale SHP sein/arbeiten?) einzufangen. Ziel der Untersuchung ist es, Aussagen über das Bild, das sich KLP von der Rolle und der Ausbildung der SHP machen, darzustellen. Die Inhaltsanalyse im Rahmen dieser Forschungsarbeit dient der Hypothesenfindung im Sinne einer explorativen Studie. Die Hypothesenbildung beinhaltet zum einen „die Aufdeckung der für den jeweiligen Gegenstand relevanten Einzelfaktoren, zum anderen die Konstruktion von möglichen Zusammenhängen dieser Faktoren“ (Mayring, 2010, S. 22). Die Autoren hoffen, aus dem vermittelten Bild auf allfällige Problemfelder schliessen zu können, die in einer grossflächigeren Untersuchung verifiziert werden könnten (vgl. Kapitel *Ziele*).

2. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Das Interesse für die Thematik dieser Arbeit entspringt dem Berufsalltag der Autoren, in dem sie immer wieder mit abwertenden Kommentaren und der Einschätzung als Klassenhilfskraft konfrontiert werden. Zur Sicht der SHP gibt es schon etliche Studien, jene der KLP wurde bisher in der Literatur aber vernachlässigt, weshalb sie im Zentrum dieser Arbeit stehen. Die anfängliche Fragestellung in der Disposition dieser Arbeit lautete:

Wie nehmen Klassenlehrpersonen im integrativen Setting (IF) die Funktion und die fachliche Kompetenz der Schulischen Heilpädagogen wahr und wie setzen sie diese ein?

In der Auseinandersetzung mit der Theorie (siehe Kapitel *Theoretischer Bezugsrahmen*) und im Verlaufe des Forschungsprozesses wurde die Frage – im Sinne der qualitativen Forschung als zirkulärer Prozess – mehrmals ausdifferenziert. Die definitive Fragestellung findet sich im entsprechenden Kapitel (*Fragestellung*).

6.3.1.4.3 Phase C: Ablauf der Analyse

1a. Bestimmung der Analysetechniken

Aus den von Mayring (2010) vorgeschlagenen Analysetechniken *Zusammenfassung*, *Explikation* und *Strukturierung* werden für die vorliegende Analyse die Zusammenfassung und die (inhaltliche) Strukturierung miteinander kombiniert. Beim Zusammenfassen wird das Material in mehreren Abstraktionsschritten mittels Streichungen, Generalisierungen, Selektionen, Konstruktionen, Integrationen sowie Bündelungen reduziert und überschaubar gemacht. So werden „abstrakte Aussagen gewonnen, die das ursprüngliche Material paraphrasieren. Diese abstrakten Paraphrasen werden unter Kategorien subsumiert und schliesslich zur Kennzeichnung und Beschreibung des Einzelfalls herangezogen“ (Lamnek, 2005, S. 520). Ent-

scheidend ist dabei, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (vgl. Mayring, 2010, S. 65ff). „Bei der Strukturierung werden die Kategorien theoriegeleitet vor der Analyse entwickelt und dann ans Material herangetragen; es handelt sich dabei um eine deduktive Analyserichtung: von der Theorie zum konkreten Material“ (Mayring, 2008, S. 11). „Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitet entwickelte Kategorien ...“ (ebd., S. 98) bestimmt.

1b. Festlegung des konkreten Ablaufmodells

Das Material wird nach dem folgenden von Mayring (2008, S. 68 & 83) inspirierten Modell zusammengefasst und reduziert (die von Mayring vorgeschlagenen und hier kombinierten und angepassten Modelle finden sich im Anhang auf S. 140f). Das vorliegende Modell erfuhr im Forschungsprozess aufgrund der angepassten Festlegung der Kategorien begründete Abwandlungen (vgl. letzter Absatz im Abschnitt 1c. *Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems*). Die nun definierten Kategorien machten es – im Sinne der Fragestellung – nach dem Schritt der Reduktion nötig, die Inhalte der Kategorien *Wirkung* und *Ursache* „getrennte Wege gehen zu lassen“ (vgl. letzter Absatz dieses Abschnitts).

Tabelle 6: Ablaufmodell unserer Inhaltsanalyse

6.3.1.4.4 Regeln zum Schreiben der Zusammenfassungen

Regeln der Paraphrasierung (Mayring, 2010):

- Z.1.1: *Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!*
- Z.1.2: *Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!*
- Z.1.3: *Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform! (S.70)*

Regeln der Generalisierung (auf das Abstraktionsniveau)

Das Abstraktionsniveau wird so festgelegt, dass sämtliche Textinhalte, die für die Beantwortung der Forschungsfragen eine Relevanz vermuten lassen, festgehalten sind.

- Z.2.1: *Generalisiere die Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten impliziert sind!*
- Z.2.2: *Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!*
- Z.2.3: *Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen!*
- Z.2.4 *Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe! (ebd.)*

Regeln der Reduktion

....

- Z.3.2: *Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich inhaltstragend erachtet werden!*
- Z.3.3: *Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden!*

....

- Z.4.1: *Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Inhalt, Gegenstand und ähnlicher Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen! (ebd.)*

Die so erhaltenen Paraphrasen werden im Sinne der inhaltlichen Strukturierung nach den Hauptkategorien Ursache und Wirkung aufgeteilt (und nachher nach den Unterkategorien geordnet). Aus den Paraphrasen der Wirkung werden die Zusammenfassungen zum Bild (Perspektive) und zum Ideal (idealer Horizont) der KLP über die SHP geschrieben. Die Ursachen werden im späteren Interpretationsprozess wieder zur Hand genommen.

1c. Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems

Vorgesehen war, die Kategorien induktiv in der Auseinandersetzung mit dem Material zu bilden. Bei der Durchsicht der Transkripte und deren Paraphrasen zeigte sich aber schnell, dass sich die im Ishikawa-Diagramm (vgl. Kapitel *Unser Ishikawa-Diagramm*) zusammengestellten Faktoren gut zur Kategorisierung eignen würden. Ebenfalls vom Ishikawa-Modell beibehalten wurde die Gliederung nach *Ursache* und *Wirkung*, die als Hauptkategorien gesetzt wurden. Als Ursachen (Hauptkategorie) haben wir die in diesem Modell (vgl. ebd.) aufgeführten Items gesetzt und daraus folgende Unterkategorien deduktiv mit dem Ausgangspunkt Theorie definiert:

Persönliche Voraussetzungen der KLP, persönliche Voraussetzungen der SHP, institutionelle Voraussetzungen, Material, Schulische Standortgespräche, konkrete Zusammenarbeit, Beratung, Teamteaching sowie Förderplanung.

Die zwei Unterkategorien der Hauptkategorie Wirkung, das „Bild“ und die „Idealvorstellungen“ der KLP von den SHP, die in den Interviewzusammenfassungen in „Perspektive“ und „idealer Horizont“ umbenannt wurden, ergaben sich ebenfalls deduktiv aus dem Ishikawa-Modell, haben aber als Ausgangspunkt unser Forschungsinteresse.

Die so nach Ursachen und Wirkung aufgeteilten Kategorien hatten zur Folge, dass das Ablaufmodell der Inhaltsanalyse angepasst werden musste. Nach der Reduktion fließen die Kategorien der Wirkung in die Zusammenfassungen ein, die Kategorien der Ursachen werden zwischenzeitig zur Seite geschoben und erst bei der Interpretation wieder aufgenommen.

2. Definition der Analyseeinheiten

2a. Kodiereinheit:

Die Kodiereinheit definiert, „was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann“ (ebd., S. 59). Der kleinste Materialbestandteil kann in der vorliegenden Arbeit ein Stichwort sein, das mit einem anderen Satz, Textteil in Bezug gesetzt werden kann.

2b. Kontexteinheit:

Als grösster Textbestandteil, der in eine Kategorie fallen kann (Kontexteinheit), werden ganze Antworten auf Fragen, inklusive allfälliger Nachfragen definiert.

2c. Auswertungseinheit:

Grundsätzlich wird Interview für Interview paraphrasiert und generalisiert. Nachdem alle Interviews soweit bearbeitet sind, werden die Kategorien definiert und alle Paraphrasen Interview für Interview geordnet und anschliessend reduziert.

Das folgende Beispiel soll den Schritt vom Transkript zu den Paraphrasen illustrieren.

184	LP:	Die Idealsituation wäre, dass man sich pro Woche eine halbe Stunde Zeit nehmen müsste.
185		Das müsste drin liegen. Und zuhören, was sind für Gedanken vorhanden und abma-
186		chen, was wer übernehmen könnte. Eigentlich darf es nicht so wie jetzt eine Einbahnge-
187		schichte sein, sondern es müsste auf Gegenseitigkeit beruhen. Er müsste Interesse signa-
188		lisieren, nachfragen auch einmal wenn etwas vergessen geht. Also die ideale Situation
189		wäre eine Person, welche durch die Art und Weise wie sie handelt, signalisiert; es interes-
190		siert mich, an was du gerade beschäftigt bist oder wo könnte ich etwas machen. Und nicht
191		wartet, bis ich sage: Würdest du bitte das machen. Oder ich hätte da noch etwas für dich.
192		Sondern wo aktiv nicht passiv ist.

Tabelle 7: Auszug aus einem Transkript

Nachfolgend sind die daraus entstanden Paraphrasen dargestellt, nachdem in einem weiteren Schritt bereits die Kategorien (Ideal) gesetzt wurden. Gelb eingefärbt sind Paraphrasen, die mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten. Die Bemerkungen im grün eingefärbten Feld sollen bei der Interpretation helfen.

184	Ideal: 30 Minuten pro Woche für Besprechungen, Abmachungen, Gedankenaustausch.	
186	Ideal: es darf keine Einbahngeschichte sein (wie im Moment), sondern muss auf Gegenseitigkeit beruhen.	meint: beide bereiten vor, beide denken mit, beide übernehmen Verantwortung
188	Ideale Situation wäre, eine Person, die durch Art und Weise wie sie handelt zeigt, dass sie interessiert ist.	
192	Ideal: eine SHP die aktiv und nicht passiv ist.	

Tabelle 8: Auszug aus den Paraphrasen

Die vollständigen Interviewtranskriptionen und deren Paraphrasen finden sich im Anhang 2 in den entsprechenden Ordnern.

3a. Analyseschritte gemäss Ablaufmodell mittels Kategoriensystem

Anwenden des Ablaufmodells unter Zuhilfenahme der Analyseeinheiten und später der Kategorien. Jedes Interview wird im Sinne der Intercoderreliabilität und der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit von beiden Autoren separat paraphrasiert und generalisiert. Die entstandenen Paraphrasen werden verglichen, angepasst und in der laufenden Diskussion den einzelnen Kategorien zugeordnet (diskursive Validierung).

3b. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material

Es waren keine Veränderungen der Kategorien für die Inhaltsanalyse nötig.

Für die im Anschluss an die Inhaltsanalyse durchgeführten Interpretationen wurden inhaltlich begründete Kategorien und Bezugsrahmen erstellt, die aus einzelnen Kapiteln im Teil *Theoretischen Bezugsrahmen* dieser Arbeit herausgezogen wurden.

3c. Bei Veränderung erneuter Materialdurchlauf

Weil keine Anpassung an den Kategorien vorgenommen werden musste, war ein erneuter Materialdurchlauf nicht nötig.

4. Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung

Pro Interview werden zwei Zusammenfassungen geschrieben, eine zum Bild, resp. der Perspektive der KLP über die SHP und die andere als Beschreibung des idealen Horizontes der KLP. Diese Zusammenfassungen werden den Interviewpartnern im Sinne der kommunikativen Validierung zur Überprüfung vorgelegt. Allfällige Rückmeldungen, kritische Anmerkungen oder Änderungswünsche werden im Autorenteam diskutiert und es wird von Fall zu Fall entschieden, ob eine Anpassung der Zusammenfassungen vertretbar ist. So sollen Verzerrungen, die im Nachhinein entstehen können, vermieden werden. Das Interview 1 z.B. hat beim Probanden einen Reflexionsprozess ausgelöst, der zu differenzierteren Ansichten und

zur Einsicht geführt hat, dass ein klärendes Gespräch mit der SHP längst überfällig ist. Anschliessend werden die wichtigsten Punkte der Zusammenfassungen auf die induktiv (aus den Zusammenfassungen) entstandenen Analyseebenen *Institution* (institutionelle Ebene), *Rolle der SHP* und *Fachwissen (Ausbildung) der SHP* reduziert.

Die durch die Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse werden in Richtung der Haupt- und Unterfragestellungen interpretiert. Da es sich um eine explorative Studie eines neuen Feldes handelt, können die Kriterien oder Kategorien der Interpretation nicht vollständig im Voraus definiert werden, sondern sie ergeben sich in einem zirkulären Prozess (vgl. Kapitel *Der qualitative Forschungsprozess*) entweder induktiv aus dem Material oder deduktiv indem Theorien beigezogen werden. In diesem Sinne musste auch das Kapitel *Theoretischer Bezugsrahmen* mehrmals mit neuen Unterkapiteln ergänzt werden.

5. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien

Das Ablaufmodell der vorliegenden Inhaltsanalyse ist *systematisch* und *theoriebasiert* aufgebaut. Es wurde nach vertieftem Studium der Theorie konzipiert und so detailliert beschrieben und begründet, dass es für Aussenstehende *nachvollziehbar* wird (*intersubjektive Überprüfbarkeit*). Für das Erstellen der Zusammenfassungen wurden Regeln der Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion definiert, um *Regelgeleitetheit* zu gewährleisten. Weil das Paraphrasieren von Interviewtranskripten und das Zuordnen der Paraphrasen zu einzelnen Kriterien Interpretationen durch die Forscher unterliegen, wurden die Interviews von beiden Autoren getrennt paraphrasiert. In einer anschliessenden *diskursiven Validierung* zur Erhöhung der *Intercoderreliabilität* wurden die Paraphrasen verglichen, angepasst und in einer Endversion zusammengeführt. Es kam zum Teil zu intensiven Diskussionen, die aufzeigten, wie stark Paraphrasierungen subjektiven Einflüssen und Einschätzungen der Forscher unterworfen sein können. Das führte zu einer Sensibilisierung der Forscher im Umgang mit dem Datenmaterial, die sich auf den weiteren Forschungsverlauf positiv auswirkte. Auch die Zuordnung der Paraphrasen zu den einzelnen Kategorien fand deshalb ebenfalls in einer gemeinsamen Diskussion statt.

Obwohl das Ablaufmodell der Inhaltsanalyse in der Durchführung angepasst werden musste, wurde auf eine *systematische Durchführung* der Analyse geachtet. Das heisst, der Ablauf, wenn auch abgeändert, wurde konsequent angewendet, um nicht der Gefahr subjektiver Interpretationsbeliebigkeit zu verfallen. Die Anpassung des Modells bei der Bildung der Kategorien und die sich daraus ergebenden Konsequenzen (weitere Anpassungen des Modells nach der Reduktion) sind *begründet*.

6.4 Auswertung nach den Grundsätzen der Schnittstellenanalyse

Für die Auswertung nach den Grundsätzen der Schnittstellenanalyse halten wir uns an folgendes, von Magiera (2009) vorgeschlagenes und von uns adaptiertes, Ablaufmodell (vgl. Kapitel *Unser Umgang mit dem Ishikawa-Diagramm*):

Grafik 10: Unser Ablaufmodell der Schnittstellenanalyse

6.5 Forschungsethik

Qualitative Forschung fragt oft nach persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen etc. und kann somit für die befragte Person sehr persönlich werden. In den Interviews kann es dadurch zu schwierigen Interaktionssituationen kommen, die unter Umständen mit der emotionalen Besetzung des Themas zusammenhängen (vgl. Helfferich, 2011, S. 142ff). Helfferich betont daher, dass qualitativ Interviewende „sich mit ethischen Fragen der Forschung auseinandersetzen“ (ebd., S. 190) müssen. Sie verweist dabei vor allem auf die zwei Prinzipien der 'informierten Einwilligung' und der 'Nicht-Schädigung'. Unter informierter Einwilligung versteht sie, dass Erzählpersonen „informiert sein (müssen) über alles, was mit ihren Äusserungen geschieht und ... auf dieser Basis mit dem Interview einverstanden (sind) und freiwillig teilnehmen“ (ebd.). Ohne explizite Einwilligung darf ein qualitatives Interview nicht verwendet werden. „Anonymisierungen sind zu dem frühest möglichen Zeitpunkt durchzuführen – möglichst schon während der Transkription“ (ebd., S. 191). Nicht-Schädigung meint, dass Erzählende „durch die Forschung keine Nachteile erfahren oder Gefahren ausgesetzt werden“ (ebd., S. 190) dürfen.

Die von Helfferich angesprochenen Prinzipien der „informierten Einwilligung“ und der „Nicht-Schädigung“ wurden für die Interviews dieser Arbeit fest im Interview-Leitfaden und damit im Gesprächsverlauf verankert. So enthielt die Einleitung in die Interviews u.a. folgende Punkte:

- Die Gesprächspartner und alle Informationen, die Rückschlüsse auf den Interviewpartner ziehen lassen wie z.B. der Arbeitsort, bleiben anonym.
- Die Gespräche werden – falls Sie einwilligen – aufgezeichnet, zur Auswertung transkribiert und dabei gleich anonymisiert.
- Die anonymisierten Daten werden zum Schreiben einer Masterarbeit verwendet, die später allenfalls übers Internet öffentlich gemacht werden kann.
- Die Aufnahmen und alle persönlichen Angaben werden nach Ende des Projekts gelöscht, sodass lediglich die Masterarbeit und darin die anonymisierten Transkripts erhalten bleiben.
- Sind Sie bereit, unter den gegebenen Umständen mit uns das Interview durchzuführen?

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zunächst die Grundlagen (Analyseebenen, Hauptproblem und Problemtreiber) definiert, aufgrund derer die Sicht der KLP analysiert werden soll. Danach werden die Interviews als Einzelfälle analysiert und interpretiert. Im Fazit werden dann alle Fälle im Überblick dargestellt. Die verwendeten Interviewtranskriptionen und deren Paraphrasen finden sich im Anhang 2 in den entsprechenden Ordnern.

7.1 Grundlagen zur Analyse der Sicht der Klassenlehrpersonen

Wir gehen davon aus, dass das Bild, das eine KLP vom Kompetenzprofil der SHP und von ihrem damit verbundenen Angebot zeichnet, die Zusammenarbeit und die Qualität der IF entscheidend prägt. Unser Ziel ist es, auf diesem Wege Schwachstellen in der Schnittstelle SHP-KLP aufzudecken. Kerres & Seeberger (2005, S. 443) schlagen dafür eine Befragung der Teammitglieder vor, in denen der Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand verglichen werden kann. Wir haben in den Interviews die Lehrpersonen daher auch nach der idealen SHP befragt. Wir vermuteten, dass die institutionellen Rahmenbedingungen, in dem das Team KLP-SHP arbeitet, einen grundlegenden Kontextfaktor darstellen, vor dessen Hintergrund die Aussagen der Klassenlehrpersonen zu verstehen sind. Diese Vermutung wurde in den Interviews bestätigt. Es schien uns deshalb sinnvoll, die Aussagen der befragten KLP in drei – induktiv bei der Durchsicht des Datenmaterials entstandene – Analyseebenen zu gliedern: Die *institutionelle Ebene* als Kontextfaktor, die *Rolle der SHP* und die *Ebene der Ausbildung* (das *Fachwissen*) der SHP.

Die folgende Darstellung soll die Idee des angewendeten Gliederungsverfahrens erläutern:

Grafik 11: Darstellung zur Erläuterung der Idee des Gliederungsverfahrens

7.1.1 Die drei Analyseebenen

7.1.1.1 Die institutionelle Ebene

Wie bereits erwähnt, dient uns diese Ebene als Hintergrund, auf dem die Aussagen der Lehrpersonen interpretiert werden müssen. Nebst den Aussagen, die im offenen Interviewteil von den Lehrpersonen gemacht wurden, haben wir im zweiten Teil des Interviews mittels Fragebogen gezielt nach den institutionellen Kontextfaktoren gefragt. Es zeigte sich, dass die institutionellen Rahmenbedingungen von einer Mehrheit der Klassenlehrpersonen als unzureichend empfunden werden, was sich direkt auf ihr Bild der SHP auswirkt. Welche rechtlichen Grundlagen den institutionellen Rahmenbedingungen zu Grunde liegen, wird im Kapitel *Rechtliche Grundlagen* geklärt.

Im Kapitel *Die Ausgangslage für die Zusammenarbeit in der Schnittstelle Schulische Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen im IF-Setting* werden einige Gütekriterien nach Thommen et al. (2008) genannt. Von einer Mehrheit der von uns befragten Klassenlehrpersonen wurde z.B. das heilpädagogische Pensum, das einer Klasse zur Verfügung steht, als zu klein beschrieben, was den Aussagen von Thommen et al. (2008) entspricht. Als Folge davon empfinden einige KLP die SHP nur bedingt als Unterstützung. Die gemeinsame Besprechungszeit wird – gemessen an der kurzen Anwesenheitszeit der SHP in der Klasse – als zu grosser Aufwand bezeichnet oder die SHP wird als Fremdkörper in der Klasse empfunden.

7.1.1.2 Rolle der SHP

Die Rolle (Funktion) der SHP umfasst zahlreiche Aspekte. Die Zusammenarbeit mit der KLP, die Verantwortung über die IF, die Förderdiagnostik und Förderplanung, der Unterricht, die Zugehörigkeit zum Team der Schuleinheit und die Beratung der KLP wurden in den Interviews besonders häufig thematisiert. Als Referenzgrösse dienen uns die Beschreibung der SHP auf der Homepage der HfH (HfH, 2012), Kriterien aus dem *Leporello zur Zusammenarbeit auf der Primarschule* der Stadt Zürich (2010) (vgl. Kapitel *Die Ausgangslage für die Zusammenarbeit in der Schnittstelle Schulische Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen im IF-Setting*) und rechtliche Grundlagen (vgl. Kapitel *Rechtliche Grundlagen*).

7.1.1.3 Ausbildung (Fachwissen) der SHP

Eine der Schwierigkeiten unserer Untersuchung war es, eine Referenzgrösse zum Fachwissen der SHP zu definieren, mit der wir die Aussagen der Klassenlehrpersonen vergleichen konnten. Zum einen hat sich die Ausbildung in den letzten Jahren verändert (vgl. Kapitel *Der Wandel des Berufsbildes der Schulischen Heilpädagogin*), zum anderen bringt jede SHP individuelles Wissen und eine individuelle Spezialisierung mit. Wir haben uns dazu entschieden, den Ausbildungsgang 10/13 der HfH Zürich, dem beide Autoren angehören, als Referenzgrösse zu wählen. Dabei ist das so gewonnene Kompetenzprofil als Minimalstandard zu

verstehen. Wir gehen davon aus, dass dieses Fachwissen als Minimum gelten kann, mit dem die Anforderungen des Berufsauftrages bewältigt werden können.

7.1.2 Hauptproblem und Problemtreiber

Wir haben uns für ein Vorgehen aus Sicht des Qualitätsmanagements (vgl. Kapitel *Das Schnittstellenanalyse-Tool*) entschieden, das in der Schnittstelle SHP-KLP eventuelle Schwachstellen aufdecken soll. Uns leuchtet die Denkweise ein, die nach Ursache (Problemtreiber) und Wirkung (Hauptproblem) fragt, wobei zuerst mit den Beteiligten gemeinsam das Hauptproblem ermittelt wird und danach nach dem Problemtreiber gefragt wird. In den Einzelfallanalysen werden wir deshalb die Aussagen der KLP wenn möglich zusätzlich nach Hauptproblem und Problemtreiber interpretieren.

7.2 Darstellung und Interpretation der Interviews

In diesem Unterkapitel werden die Interviews als Einzelfälle nacheinander analysiert und interpretiert. Zuerst werden jeweils in einem Raster die Lehrperson und der Kontext stichwortartig umschrieben. Dann wird mit Hilfe der aus der Inhaltsanalyse gewonnenen Paraphrasen unter dem Titel *Perspektive* das Bild, das die KLP von der SHP hat, zusammengefasst und auf die drei Analyseebenen (siehe oben) reduziert. Gleiches wird mit dem Bild des idealen SPH aus Sicht der KLP (nachfolgend *idealer Horizont* genannt) gemacht. Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise wird in den ersten beiden Interviews mit Zitaten aus den Interviews belegt, wie die Zusammenfassungen inhaltlich entstanden sind. In der nachfolgenden Interpretation – ebenfalls gegliedert nach den drei Analyseebenen – werden Hauptproblem und Problemtreiber eruiert. In der Reflexion der Interviewsituation ziehen wir zusätzlich Kontextfaktoren bei, die sich während des Interviewverlaufs gezeigt haben.

7.2.1 Interview 1

7.2.1.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

<i>Geschlecht</i>	männlich	<i>Alter</i>	48	<i>Dienstalter</i>	7 Jahre
<i>Stufe</i>	Mittelstufe	<i>Klassengrösse</i>	22	<i>Integration*</i>	1-2-3-4- 5
<i>SuS mit besonderen Bedürfnissen</i>	3 bis 4				
<i>Infos über SHP</i>	- hat Ausbildung als SHP vor einem Jahr abgeschlossen - war vorher als KLP tätig	<i>Zusammenarbeit mit SHP</i>	- KLP bevorzugt integratives Setting (möchte möglichst immer alle SuS in der Klasse haben) - Verantwortlichkeiten sind nicht geklärt - KLP hat das Gefühl, der SHP übernehme keine Verantwortung		
<i>Institutionelle Bedingungen</i>	- an der Schule gibt es fünf SHP mit jeweils kleineren Pensen - SHP sind jeweils nur wenig Lektionen pro Klasse, dafür in mehreren Klassen tätig - E.B. arbeitete schon mit zwei SHP in Ausbildung zusammen, was er als belastend empfand				

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 9: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 1

7.2.1.2 Perspektive

E.B. steht der Integration grundsätzlich sehr positiv gegenüber. So wie sie im Moment läuft, empfindet er sie aber als unbefriedigend – nicht zuletzt für sich und seinen SHP. Er schätzt den SHP als Menschen sehr, ist mit seiner Arbeit aber nicht zufrieden. Die Zusammenarbeit verläuft einseitig, der SHP bringt sich nicht aktiv mit Ideen ein. Der KLP muss den SHP immer informieren, was läuft. Der SHP hält seinen Einsatz und Aufwand sehr begrenzt. Er übernimmt kaum Verantwortung und zeigt wenig Eigeninitiative. So sagt E.B.: „... (E)s ist im Moment ganz klar so, dass die Initiative bei mir liegt. Und wenn ich mich nicht melde, dann passiert nichts“ (Interview 2, S. 5, Z. 172). Es findet kein regelmässiger Austausch statt. Das Problem sieht E.B. darin, dass die Zusammenarbeit und die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind und dass der SHP nicht bereit ist, aus familiären Gründen viel Zeit in seinen Beruf zu investieren. „Er möchte mehr Zeit in die Familie investieren als in den Beruf“ (S. 2, Z. 54). E.B. weiss nicht genau, was er vom SHP verlangen kann, was dessen Aufgaben wären. So sagt er: „(E)s gibt je länger je mehr Situationen, ... wo ich merke, eigentlich wäre dies nicht mein Job“ (S. 2, Z. 58). Obwohl der SHP seine Ausbildung vor über einem Jahr abgeschlossen hat, hat E.B. nicht das Gefühl, dass der SHP mehr weiss und qualifiziertere Aussagen über die Kinder machen kann. So sagt er: „...(W)enn ich mir Zeit nehme, um ein Kind etwas genauer anzuschauen, dann kommt bei ihm nicht mehr raus als bei mir“ (S. 10, Z. 351). Weil der SHP mit seinen wenigen Lektionen laut E.B. die Kinder zu wenig kennt, füllt er die Formulare zuhause selber aus. Der SHP ist vor allem als Mensch, der Freude, Abwechslung und Lachen in den Unterricht bringen kann, ein guter Faktor in der Klasse. Die

Hauptarbeit des SHP ist die Unterstützung in der Klasse. Absprachen, Vorbereitungen und Elterngespräche nehmen einen kleinen Teil des Pensums des SHP ein. Die Situation des SHP, wie sie an ihrer Schule aufgegleist ist, schätzt E.B. als schwierig und unbefriedigend ein, weil dieser in mehreren Klasse nur wenige Lektionen hat und daher von Klasse zu Klasse springen muss. So sagt E.B.: „Alles was ich sage, hat mit der Rolle des Heilpädagogen wie sie bei uns an der Schule aufgebaut ist zu tun.... Diese Rolle finde ich nicht gut“ (S. 12, Z. 444). Als unbefriedigend und unverantwortbar gegenüber den Kindern empfindet E.B. die Tatsache, dass SHP in der Ausbildung viele einzelne Blockwochen haben, weil das bedeutet, dass immer wieder andere Person vikarisieren oder er dann alleine dasteht. E.B. beschreibt: „Es sind von meinem Gefühl her permanent immer neue Personen für die Klasse dagewesen. Und das finde ich aus der Sicht der Kinder nicht verantwortbar“ (S. 1, Z. 12).

7.2.1.3 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

Obwohl E.B. die integrative Schulungsform grundsätzlich befürwortet, beschreibt er die jetzige Situation als unbefriedigend.

Institutionelle Ebene

Das Konzept seiner Schule sieht vor, dass der SHP in verschiedenen Klassen mit einem kleinen Pensum arbeitet (er springt von Klasse zu Klasse). Dadurch wird er immer wieder aus dem Alltag mit der Klasse herausgerissen. E.B. findet der Aufwand für Absprachen und gemeinsame Vorbereitungen hielte sich in einem solchen Setting nicht die Waage mit dem Ertrag. Eine Vertrautheit oder Automatismen können sich so kaum einstellen, der SHP bleibt in der Wahrnehmung der KLP ein Fremdkörper.

Rolle des SHP

Der SHP füllt seine Rolle nicht E.B.s Erwartungen entsprechend aus. Er verhält sich passiv, übernimmt keine Verantwortung und wartet auf Anweisungen. E.B muss vieles selber machen, was er nicht als seinen Job empfindet. Er meinte im Interview: „Ich bemühe mich, eine Rolle anzubieten, wo er, wenn er in der Klasse ist, nicht wirklich lästig ist“ (S. 2, Z. 72). Diese Äusserung unterstreicht unseren Eindruck, dass E.B. den jetzigen SHP eher als Klassenhilfe denn als eigenständigen Fachmann sieht. Er weiss allerdings nicht, was er von einem SHP auf Grund seiner Rolle und seiner Ausbildung verlangen könnte, er kennt das Jobprofil des SHP nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, dass darüber nie eine Auseinandersetzung stattgefunden hat.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass E.B.s Erwartungen an einen SHP nicht erfüllt werden. Diese Erwartungen sind diffus, da er über keine Kriterien verfügt, an denen er sie überprüfen könnte. In dieser Situation fragt sich E.B., wie sich so ein höherer Lohn des SHP rechtfertigen lässt.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Durch die Ausbildung war sein SHP viel abwesend. Die durch die Ausbildung erworbenen Kompetenzen sind für den Klassenlehrer nicht sichtbar (Es „kommt bei ihm nicht mehr raus als bei mir“ (S. 10, Z. 351)).

7.2.1.4 Idealer Horizont

E.B.s idealer SHP braucht Spezialwissen in der Förderdiagnostik. Er soll sich einzelne Kinder genauer anschauen, erfassen und überlegen, was das Kind braucht, um einen Schritt weiterzukommen. E.B. sagt: „Das wäre enorm hilfreich. Gerade bei einzelnen Kindern, die teilweise Leistungsschwächen haben, dass man diese ein wenig genauer erfassen könnte“ (S. 7, Z. 239). Der SHP muss kompetent sein und über einen grossen Erfahrungsschatz verfügen. E.B. sagt dazu: „Wir haben bei uns in der Schule eine Heilpädagogin, welche ich vom Wissen her und was sie schon gemacht hat, als sehr kompetent einschätze... Solche Leute benötigen wir“ (S. 16, Z. 550). Ein SHP braucht neben Fachwissen in der Förderdiagnostik auch Wissen über Verhaltensauffälligkeiten, Rechtschreibschwäche und DaZ. Er muss wissen, wie man schwächere Kinder gerecht beurteilt und was man gegen Lernblockaden unternehmen kann. Der SHP soll nicht nur mit den Kindern arbeiten, sondern den KLP Tipps (Unterrichtsmittel, didaktische Mittel) im Umgang mit den schwächeren und schwierigeren SuS geben, damit diese in der Klasse verbleiben können.

Der SHP muss mitdenken und sich aktiv mit seinen Ideen und Ansichten einbringen. Die Zusammenarbeit muss von beiden getragen werden und auf Gegenseitigkeit und Austausch beruhen. E.B. sagt dazu: „Eigentlich darf es nicht so wie jetzt eine Einbahngeschichte sein, sondern es müsste auf Gegenseitigkeit beruhen“ (S. 5, Z. 186). Der SHP müsste nach E.B. sagen: „Das sehe ich, wie wäre es, mit...?“ (S. 5, Z. 199). Ideal wären pro Woche 30 Minuten für Besprechungen, Abmachungen und Gedankenaustausch.

Der SHP soll nicht immer nur lektionsweise in einer Klasse sein, sondern längere „Blöcke“. Er soll integrativ arbeiten. Die Zeit, in der zwei Lehrpersonen in der Klasse sind (KLP und SHP), sollte möglichst vielen SuS zugute kommen und nicht nur den Schwächsten. Für eine ideale Integration müssen genügend Stellenprozent pro Klasse zur Verfügung stehen. Diese müssen aber nicht zwingend von einem SHP besetzt werden, es können auch Regelklassenlehrpersonen sein. E.B. ist der Überzeugung, „dass zwei Personen mit zum Beispiel 180% vieles besser auffangen könnten“ (S. 15, Z. 544). Aber „dazu braucht es nicht so viele Heilpädagogen“ (S. 16, Z. 548). Nach E.B. wäre es besser, wenn an seiner Schule nicht vier oder fünf SHP tätig wären, sondern einer, der für die speziellen Situationen in den Klassen zuständig ist. Die restlichen SHP-Stellenprozent würden dann auf Regellehrpersonen verteilt, die gemeinsamen Unterricht vorbereiten, durchführen und reflektieren. Dies gleichberechtigt und mit gleichem Lohn.

7.2.1.5 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

E.B. stellt sich ein Konzept vor, das ein Teamteaching über den grössten Teil der Lektionen eher durch Lehrpersonen vorsieht. Diese hätten den gleichen Lohn und wären gleichberechtigt. Ein(e) SHP mit viel Erfahrung und Fachwissen wäre für alle Klassen und nur für speziell schwierige Situationen zuständig. Dieses Ideal ist möglicherweise davon geprägt, wie E.B. seinen jetzigen SHP mit seiner Arbeit und seinen wahrnehmbaren Kompetenzen wahrnimmt, nämlich als Klassenhilfe.

Rolle des SHP

E.B. wünscht sich einen Teamteachingpartner, der ihm auf gleicher Augenhöhe beratend zur Seite steht, eigene Vorschläge einbringt und ihm pro Woche 30 Minuten für die gemeinsame Vorbereitung zur Verfügung steht.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Hier nennt E.B. als Schwerpunkt die Förderdiagnostik, sowie Fachwissen im Umgang mit Lernblockaden und Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungsschwächen (Rechtschreibschwäche) und DaZ. Für E.B. ist die Berufserfahrung des SHP enorm wichtig. Dies steht im Gegensatz zu den Aufnahmebedingungen der HfH (2012): Ein Jahr Berufspraxis als Lehrkraft mit einem durchschnittlichen Pensum von mindestens 40% für das berufsbegleitende Studium, bzw. 50% für das Vollzeitstudium (vgl. Kapitel *Rechtliche Grundlagen*).

7.2.1.6 Interpretation

Institutionelle Ebene

Da E.B. die Kompetenzen und das Fachwissen seines SHP nicht wahrnehmen kann, dieses aber durchaus bei einigen SHP vermutet, ist es für ihn naheliegender, eine gleichberechtigte Lehrperson, deren Ausbildung er kennt, an seiner Seite zu haben und dafür nur eine übergeordnete SHP für alle Klassen zu fordern.

Rolle des SHP

Offensichtlich gelingt es dem SHP an E.B.s Seite nicht, sein Fachwissen und seine Kompetenzen einzubringen. Eine mögliche Erklärung wäre E.B.s starke Führungspersönlichkeit, die wir während des Interviews beobachten konnten. E.B. deutet die Situation dahingehend, dass der SHP aus persönlichen Gründen nicht in der Lage ist, ein klares Berufsbild zu vermitteln. Die von E.B. bemängelte fehlende gemeinsame Besprechungszeit interpretieren wir als Hinweis auf eine mangelnde Kommunikation. Es fehlt die Klärung der gegenseitigen Erwartungen, wie dies z.B. im *Leporello über die Zusammenarbeit in der Primarschule der Stadt Zürich* (2010) gefordert wird.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

E.B.s Idealvorstellungen von den Kompetenzen einer SHP sind verblüffend deckungsgleich mit dem Profil einer Absolventin der HfH im Jahr 2013. Im Kompetenzprofil einer SHP (vgl. Kapitel *Fachwissen der SHP*). Der SHP, der mit E.B. zusammenarbeitet, hat seine Ausbildung an der HfH erst kürzlich abgeschlossen. Wir schliessen daraus, dass er folglich das Fachwissen und die Kompetenzen, die sich E.B. wünscht, mitbringt. Es stellt sich die Frage, warum E.B. diese nicht wahrnehmen kann.

Hauptursache des Problems aus Sicht der Autoren

Als **Hauptursache** vermuten die Autoren die fehlende Information der Klassenlehrperson über den Ausbildungsinhalt der Schulischen Heilpädagogin, sowie ein verbindliches Pflichtenheft für die SHP.

Wir haben bereits festgestellt, dass Auftraggeber und ausbildende Institution (HfH) nur Richtlinien zur Verfügung stellt, ein Pflichtenheft oder ein verbindlicher Kriterienkatalog fehlt.

Es wird ersichtlich, dass der KLP und der SHP viel Interpretationsspielraum über ihre Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Vor dem Hintergrund des grossen Informationsgefälles zwischen KLP und SHP (die KLP kennt den Inhalt über die Ausbildung der SHP nicht, die SHP verfügt aber ebenso über ein Lehrdiplom wie die KLP) gelangen wir zu der Auffassung, dass der **Hauptproblemtreiber** für E.B.s Unzufriedenheit in der mangelnden Information der KLP über das Kompetenzprofil des SHP zu suchen ist. Er weiss nicht, was er von einer SHP erwarten und einfordern kann. Wir gehen mit dem Leporello der Stadt Zürich nicht einig und sind der Ansicht, dass die Interpretation der gemeinsamen Zusammenarbeit nicht ausschliesslich auf der Ebene SHP und Lehrperson geschehen kann.

7.2.1.7 Reflexion der Interviewsituation

Das Interview hat bei E.B. einen Reflexionsprozess ausgelöst. Der Stimmungswechsel ist im Verlauf des Interviews erkennbar. Unser Fragekatalog generiert bei E.B. eine neue Sichtweise. Er erkennt in unseren Stichworten Kriterien, nach denen er die Zusammenarbeit mit seinem SHP beschreiben und beurteilen kann. Nach dem Interview nimmt er sich vor, möglichst schnell das Gespräch mit dem SHP zu suchen um die Zusammenarbeit zu klären.

Für uns könnte dieser Prozess ein Hinweis für einen Lösungsansatz sein: Braucht es einen engeren Kriterienkatalog, der das Berufsbild der SHP von aussen definiert, Gütekriterien für die gemeinsame Arbeit festlegt und so den Interpretationsbedarf beider Fachschaften einschränkt?

7.2.2 Interview 2

7.2.2.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

<i>Geschlecht</i>	weiblich	<i>Alter</i>	48	<i>Dienstalter</i>	8 Jahre
<i>Stufe</i>	Mittelstufe	<i>Klassengrösse</i>	19	<i>Integration*</i>	1-2-3-4- 5
<i>SuS mit besonderen Bedürfnissen</i>	4 IF-SuS				
<i>Infos über SHP</i>	- kein SHP im Moment - KLP übernimmt Funktion der SHP selber (sagt aber, dass sie nicht über die notwendigen und besonderen Fähigkeiten verfügt)		<i>Zusammenarbeit mit SHP</i>	KLP bevorzugt separatives Setting	
<i>Institutionelle Bedingungen</i>	- Raumsituation unbefriedigend (nur wenig Gruppenräume) - 2 Lektionen IF in eigener Klasse				

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 10: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 2

7.2.2.2 Perspektive

Die Zusammenarbeit von KLP und SHP funktioniert nur, wenn man gegenseitig Vertrauen in die Arbeit des anderen hat. A.R. war mit den Fähigkeiten, der Arbeit und dem Einsatz der ausgebildeten SHP zufrieden. Sie schätzt sie als kompetent ein und empfindet die zusätzliche Sichtweise der Fachperson SHP als bereichernd. A.R. betont: „Sie hatten ... ein hohes vernetztes Denken. Die Transfers, die sie in Bezug auf das, was wir im Unterricht bewerkstelligten, machen konnten und wie sie das dann den Kindern weitergaben, war auf einem sehr hohen Niveau“ (Int. 4; S. 1, Z. 17ff). SHP und KLP haben ganz andere Ansprüche und das sollen sie auch haben. Unterricht im traditionellen Sinne ist nicht Sache der SHP, sie muss mit Kindern anders umgehen. Der Stoff ist dabei oft nicht das Elementare, sondern der Selbstwert des Kindes und sein systemischer Hintergrund.

Die SHP kamen immer mit hohen Vorsätzen, die sich an der Realität gerieben hätten und die sie nach unten anpassen mussten. Dies vor allem aus Zeitgründen, denn alles muss vor- und nachbesprochen werden. Hauptschwierigkeit war und ist, dass die SHP in vielen verschiedenen Klassen tätig sind und jeweils nur für Einzellektionen eingeteilt sind. Die SHP können unter den gegebenen Umständen ihre hohen Kompetenzen nicht richtig entfalten. A.R. meint dazu: „Das Kompetenzniveau kannst du nicht eins zu eins in eine Klasse hineintransportieren, weil du nur eine oder zwei Lektionen für diese Klasse oder für diese Kinder zur Verfügung hast“ (S. 4, Z. 121f). Das Rennen von Klasse zu Klasse und das Bereithalten so vieler Entwicklungspläne schätzt A.R. als sehr anstrengend ein. In sechs Jahren hat sie vier verschiedene SHP erlebt. Sie meinte dazu salopp: „Wir haben nie IF-Lehrpersonen gehabt, die es lange gemacht haben“ (S. 2, Z. 76f). „Da ist offensichtlich irgendwo der Wurm drin“ (S. 2, Z. 116). Beim Job des SHP stimmen Aufwand und Ertrag nicht überein. A.R. sagt hier: „Bis du die Kinder kennenlernst, ... das Programm aufgebaut hast, die ganze Zusam-

menarbeit mit der Lehrperson, das erfordert viel Arbeit“ (S. 4, Z. 124f). Das mit dem Team-Teaching und niveaumässigen Lernen brauchte so viele Absprachen zwischen KLP und SHP, das könne man gar nicht leisten. A.R. sagt: „Dieser vorgängige Austausch, den es da braucht, ist schlicht nicht machbar“ (S. 5, Z. 160f). In der Praxis hat sich integrativer Unterricht zudem nicht bewährt, weil der Geräuschpegel zu hoch sei.

7.2.2.3 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

A.R. übernimmt zurzeit die heilpädagogische Arbeit selbst. Sie erklärt uns, dass für die offene Stelle keine SHP gefunden werden konnte. Sie fühlt sich eigentlich der Aufgabe nicht gewachsen, da ihr die notwendige Ausbildung fehlt. Sie hat bisher aber immer wieder mit einer SHP zusammengearbeitet.

Institutionelle Ebene

Die KLP sieht den Hauptgrund für die kurze Anstellungsdauer der bisherigen SHP in ihrem chronischen Zeitmangel. Die Absprachen mit den Lehrpersonen für eine oder zwei Lektionen in der Klasse nehmen zu viel Zeit in Anspruch, so dass sich der Zeitaufwand für beide – SHP und KLP – nicht lohnt. (vgl. Thommen et al., 2008). Sie thematisiert zudem den hohen Geräuschpegel beim integrativen Unterricht im Klassenzimmer. Dieses ist eher klein und verfügt nicht über einen Gruppenraum. Aus den häufigen Wechseln der SHP schliesst, sie, dass „im System der Wurm drin ist“.

Rolle der SHP

A.R. differenziert zwischen der Rolle der KLP und jener der SHP. Die SHP bringt eine zusätzliche Sicht- und Handlungsweise ein, die laut der KLP auf sehr hohem Niveau sind. Ihr Kerngeschäft – so die KLP – sind nicht primär die fachlichen Kompetenzen der SuS, sondern z.B. ihr Selbstwertgefühl und der systemische Hintergrund. Die KLP findet, dass die SHP ihr hohes fachliche Wissen jeweils sehr gut in die Praxis umsetzen konnte. Die SHP erstellt „Entwicklungspläne“, was sich die KLP sehr anstrengend vorstellt bei so vielen Klassen.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Das Spezialwissen der SHP schätzt A.R. als sehr differenziert ein. Ihr fällt auf, dass SHP über ein vernetztes Denken verfügen. Sie bedauert aber, dass das hohe Kompetenzniveau oft nicht zum Tragen kommt, da dafür die Zeit nicht reicht.

7.2.2.4 Idealer Horizont

Die SHP muss von sich aus aktiv sein, sich einbringen und das machen, was er für das Kind für richtig hält. A.R. sagt: „(Die SHP) sollte selbständig ... funktionieren können. In einem Team, wo die Person die Kinder kennt und mit den Kindern auch das machen kann, was sie für richtig findet“ (S. 7, Z. 240ff). Eine SHP muss den Deutungs- und Körperfunktionenteil übernehmen und die KLP da beraten. Dazu muss die SHP über eine gute Deutungsfähigkeit

verfügen, d.h. er muss hinter einer Schülerarbeit und einem Schülerverhalten mehr sehen als die KLP. A.R. sagt dazu: „Du hast ein Arbeitsblatt, du siehst mehr darin, nicht nur gerade grammatikalische oder orthographische Fehler. Du siehst auch mehr von der Struktur und so weiter“ (S. 5, Z. 177f). Diese analytische Fähigkeit ermöglicht dann, dass die Fördermassnahmen möglichst fein und auf das Individuum abgestimmt werden. Dazu braucht der SHP ein erweitertes und vielseitiges Instrumentarium. A.R. sagt, dass die SHP „über ein Instrumentarium verfügen (muss), das weiter geht als das, welches wir jetzt als Lehrpersonen haben“ (S. 7, Z. 11). Die SHP muss mit wenig Austausch auskommen und er darf nicht krank werden, sonst steht die KLP alleine da. Eine gute Zusammenarbeit ist entscheidend. Dazu braucht es gegenseitiges Vertrauen in die Arbeit des anderen. Eine SHP braucht mehr Stunden pro Klasse oder Schüler und dafür weniger Klassen. Um auf dem Laufenden zu sein und wirklich in der Klasse dabei sein und sich beteiligen zu können, wären sechs Lektionen in einer Klasse gut. A.R. sagt. „Ich denke, dann hat man auch die Fähigkeiten, das ganze System zu überblicken und kann der Lehrperson sagen: Dort und dort. Und nicht nur aufgrund von einem Fenster, wo du das Kind in einer ganz bestimmten Konstellation siehst“ (S. 10, Z. 377ff).

7.2.2.5 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

Analog zu Thommen et al. (2008) schlägt A.R. ein heilpädagogisches Pensum von mindestens sechs Lektionen vor. Diese zusätzliche Zeit wäre laut A.R. die Grundlage, die es der SHP erst ermöglicht ihre hohe Kompetenzen einzubringen.

Rolle der SHP

Die KLP sieht die ideale SHP als selbständige, beratende Fachperson, die mit ihrem Spezialwissen die Lehrperson unterstützen und ergänzen kann. Sie kann aus Fehleranalysen und genauen Beobachtungen Schlüsse ziehen, die sie in individuell abgestimmte Förderpläne einfließen lässt. Sie findet, dass die SHP eine Deutungsfunktion übernehmen soll.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Zusätzlich zu dem schon erwähnten Fachwissen soll die SHP den „Körperfunktionenteil“ übernehmen. Die KLP vermutet: „du hast Kenntnisse über Biologie vom Kind, also über die ganze Neurologie...“ (Int.4, S.11, Z. 167).

7.2.2.6 Interpretation

Institutionelle Ebene

A.R. arbeitet mit ihrer Stellenpartnerin in einem Schulhaus in der Stadt Zürich, das in einem demografischen Brennpunkt steht: Die Klassen haben einen hohen Ausländeranteil, viele der SuS stammen aus einem bildungsfernen Elternhaus (Sozialindex über 110). Früher gab es in diesem grossen Schulhaus mit vielen Treppen und Klassenzimmern eine Einführungsklasse,

in der neu zugezogene SuS mit Migrationshintergrund und ohne Deutschkenntnisse separativ unterrichtet wurden. Diese Klasse wurde aufgelöst, die SuS sind in den Regelklassen integriert. In dieser erschwerten Unterrichtssituation müssen die beiden KLP ohne Unterstützung einer SHP auskommen, da sich die Stelle nicht besetzen liess. Wir vermuten auf Grund der Schilderungen der KLP, dass der Grund für die unbesetzte Stelle deren Unattraktivität aufgrund vieler Klassen und einem tiefen Pensum pro Klasse ist. Wir fragen uns, warum das SHP-Pensum in einer Klasse mit offensichtlich erhöhtem Förderbedarf so tief angesetzt wurde (eine bis drei Lektionen).

Rolle und Ausbildung (Fachwissen) der SHP

Unsere Vermutung, dass die KLP einem veralteten, medizinisch-therapeutischen Rollenbild der SHP anhängen könnte, wurde z.B. durch ihre Vermutung, dass eine SHP über „Biologie des Kindes“ viel mehr Bescheid weiss als sie selbst, bestätigt. Dazu passt das Verständnis, dass die SHP nicht so sehr für den „Schulstoff“ verantwortlich sei sondern vielmehr für das Wohlbefinden der Kinder. Der Broschüre *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Integrative Förderung IF* (VSA, 2011a) ist zu entnehmen, dass es eine der Hauptaufgaben einer SHP ist, den SuS den Erwerb der Klassen- oder Stufenziele nach Möglichkeit zu ermöglichen.

7.2.2.7 Reflexion der Interviewsituation

In einer informellen Gesprächssituation nach dem Interview gesellte sich die Stellenpartnerin von A.R. dazu. Die beiden KLP erzählten uns, wie sie die zwei Lektionen, die ihnen als Ersatz für die fehlende SHP zugesprochen wurde, nutzen. Da A.R.s Stellenpartnerin als Kunsttherapeutin nach Bettina Egger ausgebildet ist, betreiben die beiden einmal in der Woche ein Malatelier nach dieser Methode. Da war es wieder, das Wort *Therapie*, das den Begriff *heilen* der im Wort *Heilpädagogin* enthalten ist, oft begleitet (vgl. Kapitel *Der Wandel des Berufsbildes der Schulischen Heilpädagogin*). Die beiden KLP haben die Funktion der fehlenden SHP auf ihre Weise interpretiert und versuchen die Lücke, nach ihren Vorstellungen zu schliessen.

Wir orten das **Hauptproblem** einerseits in der nicht besetzten Stelle. Andererseits – und das sehen wir als **Problemtreiber** – werden die Lehrpersonen, die auf ihre Art versuchen, die fehlende SHP zu ersetzen, weder beraten noch unterstützt obwohl sie dies sehr schätzen würden. Die Qualität dieser Art der integrativen Förderung stellen wir in Frage.

7.2.3 Interview 3

7.2.3.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

<i>Geschlecht</i>	männlich	<i>Alter</i>	32	<i>Dienstalter</i>	5 Jahre
<i>Stufe</i>	Unterstufe	<i>Klassengrösse</i>	24	<i>Integration*</i>	1-2-3-4-5
<i>SuS mit besonderen Bedürfnissen</i>	3 schwache SuS (IF) 2 sehr starke SuS (Begabtenförderung wäre wünschenswert)				
<i>Infos über SHP</i>	- keine Ausbildung als SHP - früher Klassenlehrer - Ausbildung zum Schulleiter		<i>Zusammenarbeit mit SHP</i>	- integrativ und separativ - Team-Teaching - 4 Lektionen pro Woche - deckt Mathematik & Sprachen ab	
<i>Institutionelle Bedingungen</i>					

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 11: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 3

7.2.3.2 Perspektive

Die Lehrperson R.K. ist sehr zufrieden mit ihrem SHP, er erfüllt ihre Erwartungen. Der SHP ist eine aktive Unterstützung in der Klasse, gibt während des Unterrichts in der Klasse spontane Inputs, zudem bringt er didaktisches Know-how und Ideen zu verschiedenen Vorgehensweisen ein. Er übernimmt die Verantwortung für die IF-SuS, was eine Erleichterung für den KLP ist und ihm in der Unterrichtsvorbereitung viel Zeit erspart. Der SHP bereitet sehr viel vor. Er ist zuständig für die Förderplanung, erstellt angepasste Stoffpläne und gestaltet Lektionen selber. Am Anfang war das nicht so, der SHP zeigte kaum Eigeninitiative. In einem bereinigenden Gespräch wurden die gegenseitigen Erwartungen geklärt. Der SHP verfügt über hohe soziale Kompetenzen und ist ein aufmerksamer Gesprächspartner. Er nimmt jedes Kind, wie es ist, und versucht mit ihm einen Schritt weiterzugehen. Er arbeitet sowohl integrativ als auch separativ. Die Kinder gehen gerne zu ihm. Er hat zu den drei IF-SuS eine bessere Beziehung als der KLP. Aus Sicht von R.K. ist eine gute Beziehung zu den SuS wichtiger als fachspezifische Kompetenzen. In der Arbeit mit den Kindern zeigt sich die grosse Lehrerfahrung des SHP. Der KLP findet denn auch, dass es zur Arbeit als SHP keine spezifische Ausbildung braucht, viel wichtiger seien Lehrerfahrung, Erfahrung im Umgang mit Kindern und hohe soziale Kompetenzen. Der KLP betont, dass er von der Erfahrung des SHP stark profitieren könne. Zusammenarbeit ist wichtig, weil vier Augen mehr sehen. Für eine gute Zusammenarbeit braucht es aber eine gewisse Nähe. Der blockweise Einsatz des SHP (feste Stunden im Stundenplan) schränkt sehr ein und hat mehr Besprechungen zur Folge. Die geringe Anzahl Stunden bewirkt, dass der SHP sich v.a. um die drei IF-SuS kümmert, nicht aber um die SuS mit besonderen Begabungen. Trotzdem schafft es der SHP „Teil“ der Klasse zu sein.

7.2.3.3 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

Die KLP schildert die Zusammenarbeit mit dem SHP als eine für KLP und Lernende sehr befriedigende Situation. Dieser war ein klärendes Gespräch vorausgegangen, da der SHP zu Beginn der Zusammenarbeit als zu passiv empfunden wurde.

Institutionelle Ebene

Die KLP empfindet die zur Verfügung stehenden Ressourcen (vier Lektionen, Blockzeiten) als Einschränkung. Der SHP kann sich hauptsächlich nur um die drei schwächsten Lernenden kümmern und steht so nicht allen Lernenden zur Verfügung.

Rolle des SHP

Für die Klassenlehrperson ist die Erfahrung des SHP sehr wichtig. Immer wieder nennt er auch seine hohen sozialen Kompetenzen als Pluspunkt. Wenn er über die Rolle des SHP innerhalb seiner Klasse berichtet, spricht er vor allem den Aspekt der Bezugsperson für die unterstützten Lernenden an.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Dieser SHP hat keine heilpädagogische Ausbildung absolviert. Er ist auf Grund seines Alters und seiner Berufserfahrung (Schulleiterausstellung) nach den Bestimmungen des Kanton Zürichs (§ 29, Abs. 5 Verordnung sonderpädagogische Massnahmen) berechtigt, als SHP zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund interpretieren wir diese Aussage der KLP: „Sorry, aber ich finde, für das (Tätigkeit SHP) braucht man keine Ausbildung“ (S. 3, Z. 102). Wir gehen – auch auf Grund der fehlenden Äusserungen der KLP zum Thema – davon aus, dass der SHP über wenig fachspezifisches Wissen verfügt, die KLP diese aber nicht vermisst.

7.2.3.4 Idealer Horizont

Für R.K. ist es wichtig, dass der SHP eine erfahrene Lehrperson ist. Er soll didaktisches Know-how (Werkzeuge, Spiele etc.) und einen erweiterten Blickwinkel mitbringen. Der SHP muss für die lernzielangepassten Kinder die Verantwortung übernehmen (was, wie oben beschrieben, am Anfang nicht so war). Das Entscheidende ist, dass das Kind und der SHP harmonisieren und gemeinsam einen Schritt weiterkommen. Der SHP muss einen guten Draht zum Kind finden können. Der KLP würde sich wünschen, dass der SHP mehr Zeit für die Klasse hat als die momentanen vier Lektionen, dann könnte er mit der Klasse mitwachsen. Im Idealfall stünde der SHP immer zur Verfügung und könnte spontan eingesetzt werden. Für R.K. sind Besprechungsstunden zwingend. Er wünscht sich mehr Zeit für Besprechungen (nicht nur 30 Minuten pro Woche). Ideal wäre ein Treffen morgens vor dem Unterricht, um den Tag nochmals durchbesprechen und auf besondere Bedürfnisse reagieren zu können. Für die Zusammenarbeit ist es gut, wenn der SHP gut im Team integriert ist und sich für das Team engagiert (auch ausserhalb der Teamverpflichtung). Der KLP findet es enorm wichtig, dass die SHP ihre Sicht in die Schulentwicklung einbringen.

7.2.3.5 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

Unbefriedigend sind für die KLP die zur Verfügung stehenden Ressourcen (vier Lektionen, 30 Minuten Besprechungszeit pro Woche).

Die KLP wünscht sich einen SHP, der als Teamteachingpartner die ganze Unterrichtszeit in der Klasse arbeitet und auch im Schulhausteam fest verankert ist. Zusätzlich wünscht er sich mehr Besprechungszeiten.

Rolle des SHP

Der ideale SHP ist für diese KLP ein „väterlicher Freund“ sowohl für die Lernenden als auch für die KLP. Für ihn ist offenbar die jetzige Situation das Ideal, das er beibehalten möchte. Die Erfahrung des SHP soll auch in die Schulentwicklung fließen.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Diese Lehrperson kann sich nicht vorstellen, welche Ausbildung ein SHP haben müsste. Für ihn steht Erfahrung und Beziehungsfähigkeit an erster Stelle.

7.2.3.6 Interpretation

Institutionelle Ebene

Der Wunsch nach mehr Heilpädagogischen Lektionen und nach mehr Besprechungszeit deckt sich mit den Untersuchungen von Thommen et al. (2008). Nach ihren Erhebungen ist das Pensum von vier Lektionen pro Woche zu knapp. Die Besprechungszeit sollte wöchentlich mindestens eine Stunde betragen, auch dies wird von diesem Team deutlich unterschritten.

Rolle des SHP

Die Erfahrung im Unterrichten und im Umgang mit SuS wird von der KLP höher gewertet als das Wissen, denn sie ermöglicht es dem SHP, sich aktiv und spontan einzubringen und der KLP mit dem Erfahrungsschatz zur Seite zu stehen.

Ausbildung des SHP

Aus unserer Sicht ist das fehlende (oder nicht eruierbare) Fachwissen des SHP und die fehlende Perspektive der KLP zum Thema eine Problematik, die nicht unterschätzt werden darf: Dieses Team hat sich zu seiner Zufriedenheit arrangiert und vermisst nichts. Der KLP stehen keine Gütekriterien zur Verfügung, die sie darauf hinweisen könnte, dass ihr und den Lernenden ein spezifisch erweitertes Fachwissen zur Verfügung stehen müsste. Landwehr (2009) fordert, dass „im Team der Lehrpersonen ein differenziertes Wissen verfügbar ist, um die Ursachen von Lern- Schwierigkeiten mit den Lernenden gemeinsam zu erkennen und angemessen anzugehen“ (S.13). Welches Wissen damit gemeint ist, erwähnt Landwehr nicht. Dies ist der Interpretation des Teams überlassen. Eine Evaluation der Qualität der

heilpädagogischen Arbeit kann hier nicht vollständig geleistet werden.

Wir interpretieren deshalb als **Hauptproblem** das fehlende Wissen der KLP über die Ausbildung und das damit erworbene spezifische Fachwissen eines SHP. **Hauptproblemtreiber** ist folgendes: Im Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) vom 12. Juni 2008 der Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin zwar geregelt und mit dem Berufstitel „Dipl. Sonderpädagogin“ geschützt, aber wir haben bereits festgestellt, dass sich die Ausbildung in den letzten zehn Jahren stark verändert hat und dass deshalb Fachpersonen mit unterschiedlichem Wissen und unterschiedlich geprägter Berufsausfassung als Schulische Heilpädagogen arbeiten. Erschwerend kommt dazu, dass im Kanton Zürich Personen ohne Masterstudium in Schulischer Heilpädagogik und auch solche ohne Lehrdiplom als Schulische Heilpädagogen eingesetzt werden (vgl. *Kapitel Die Berufsbezeichnung SHP in der Praxis*). Umso wichtiger erscheint es uns, dass klar definiert und vermittelt werden müsste, welches Wissen eine KLP von einem Schulischen Heilpädagogen erwarten kann.

7.2.3.7 Reflexion der Interviewsituation

Es wurde der KLP erst während des Gesprächs bewusst, dass „sein“ SHP vermutlich über keine Ausbildung verfügt (S. 4, Z. 120): „Aber es ist mir jetzt in den Sinn gekommen, ich bin gar nicht sicher, ob M. diese Ausbildung hat. Ich bin nicht sicher, ob er diese hat, glaube es nämlich nicht.“ Wir haben dies nach dem Gespräch verifiziert. Dieser Umstand untermauert unsere Vermutung, dass im Schulhausteam oft nicht bekannt ist, welche Fachperson wie ausgebildet ist. Im vorliegenden Beispiel wird auch diese Fachperson als „Schulischer Heilpädagoge“ bezeichnet.

7.2.4 Interview 4

7.2.4.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

<i>Geschlecht</i>	weiblich	<i>Alter</i>	61	<i>Dienstalter</i>	41 Jahre
<i>Stufe</i>	Mittelstufe	<i>Klassengrösse</i>	24	<i>Integration*</i>	1-2-3-4- 5
<i>SuS mit besonderen Bedürfnissen</i>	4				
<i>Infos über SHP</i>	- seit über 15 Jahre als ausgebildete SHP tätig - vorher Primarlehrerin		<i>Zusammenarbeit mit SHP</i>	- 4 Wochenlektionen separativ - integrative Förderung macht nach Ansicht der KLP wenig Sinn	
<i>Institutionelle Bedingungen</i>	- Kleine Klassenzimmer, die integrative Beschulung erschweren - SHP in allen acht Klassen des Schulhauses tätig				

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 12: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 4

7.2.4.2 Vorbemerkungen von E.S.

E.S. steht der Idee der Integration positiv gegenüber, die jetzige Situation ist für sie aber unbefriedigend. Sie bezeichnet die Integration in ihrer heute praktizierten Form als gescheitert, weil die KLP, SHP und SuS an ihre Grenzen kommen und „verbraten“ werden. Junge Kolleginnen sind oft nach einem halben Jahr ausgebrannt und kündigen. Bei einigen SuS fühlt sich E.S. wehr- und machtlos, sie zu fördern. Diese fallen dann zwischen Stuhl und Bank, was für deren längerfristige Entwicklung nicht gut ist. E.S. meint, man habe die Eltern und SuS angelogen, indem man ihnen gesagt hat, dass fünf oder sechs IF-Stunden reichen würden, um dem Unterricht folgen zu können. Tatsache ist aber, dass diese Kinder nicht nur in Sprache und Mathematik zurückliegen, sondern auch z.B. in M&U Mühe haben mit dem Verstehen. Das ist eine Katastrophe für das Kind, denn es merkt von Morgen bis Abend, dass es in der Klasse nicht genügen kann. Es gibt Kinder, die zur optimalen Förderung in einer Sonderklasse besser aufgehoben wären. Die Sonderklassen wurden aber aus finanziellen Gründen geschlossen, was sehr kurzfristig gedacht ist. Die SuS, die zwischen Stuhl und Bank fallen, verursachen dann als Erwachsene hohe Kosten, weil sie ihr Leben nicht selber meistern können. Dass die Integration nicht funktioniert, liegt aber nicht an den SHP, sondern am System. Die ausgebildeten SHP sind gut und engagiert. Dass KLP nun noch den Bereich Heilpädagogik abdecken sollen (Idee Aeppli) empfindet E.S. als Frechheit gegenüber den SHP, die eine schwierige Ausbildung abgeschlossen hätten.

7.2.4.3 Perspektive

Wie im Lehrberuf allgemein, kommt es auch bei den SHP auf die Person an, die die Funktion ausübt. Grundsätzlich ist Schule so gut, wie die Person, die vorne steht. E.S. hat mit ausgebildeten SHP meist gute Erfahrungen gemacht, sie beschreibt sie als gut und engagiert. Ihre SHP ist sehr stark vernetzt und kennt viele Eltern, weil sie schon lange an ihrer Schule tätig ist. Sie verfügt über viel Wissen und Materialien, wie man einem Kind etwas beibringen kann.

Ihre grosse Erfahrung ist sehr wertvoll. Sie kann sehr flexibel und unkompliziert reagieren. Die Zuständigkeiten, wer für was verantwortlich ist, sind geklärt. E.S.s SHP arbeitet individualisierend, sie erstellt für schwache SuS Spezialprogramme, die nichts mit dem Klassenunterricht zu tun haben müssen. Es ist eine grosse Erleichterung für die KLP und die SuS, wenn sie mit einem Kind arbeitet, bis es etwas wirklich begriffen hat. Sie macht viele Spiele und visualisiert Dinge. Das kann sie aber im Klassenzimmer nicht machen, das stört zu sehr. E.S. bevorzugt deshalb eine separative Beschulung. Unterricht und Förderung sollte das Kerngeschäft der SHP sein, ist es aber im Moment nicht, denn Vorbereitung und Absprachen nehmen mehr als die Hälfte des Pensums ein. Die SHP arbeitet mit 20 Lehrpersonen und bespricht sich mit ihnen, das ist eine intensive Arbeit. Besprechungsstunden finden nicht in einem festen Gefäss statt, sondern wenn sie für nötig befunden werden, und das ist mit Sicherheit mehr als die Wochenstunde, die zur Verfügung steht. Daher ist es eine Ungerechtigkeit, dass die Besprechungsstunde für die SHP bezahlt ist, für die KLP aber nicht.

Die SHP berät KLP, wenn es um schwächere SuS geht. Die SHP ist aber nicht nur für stoffliche Belange da, sondern auch für das emotionale Wohlergehen der SuS zuständig. Förderdiagnostik macht nicht die SHP, sondern der Schulpsychologe. Die Förderplanung machen die KLP und die SHP gemeinsam. Die SHP steuert als Teil des Lehrkörpers ihre Sichtweise bei Fragen der Schulentwicklung bei, was sehr wichtig ist.

7.2.4.4 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

Die KLP steht zwar der Integration positiv gegenüber, in der Umsetzung fühlt sie sich aber den neuen Bestimmungen ausgeliefert, was sich in Ausdrücken wie „die haben gelogen“ und „sie werden verbraten“ äussert. Ihre Vermutung ist, dass das neue Volksschulgesetz eine „Sparübung“ sei. Sie findet, dass die vier Lektionen der SHP nicht genügen, was Thommen et al. (2008) entspricht. Der Druck, unter dem diese KLP steht, wird vor allem dadurch erzeugt, dass die integrierten SuS dem Klassenstoff nicht folgen können.

Rolle der SHP

KLP und SHP finden es „sinnlos“ (Int. 3, S. 2, Z. 76) wenn die Heilpädagogin im Klassenzimmer anwesend ist. Die SHP fördert die SuS ausschliesslich separativ. E.S. schätzt die Erfahrung der SHP, die diese in handelnden und visualisierenden Förderunterricht einbringt. Die SHP berät und unterstützt sie in schwierigen Situationen.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Die SHP hat ihre Ausbildung vor 15 Jahren absolviert. Sie hat demnach das Heilpädagogische Seminar durchlaufen, in dem es die Spezialisierung „Schulische Heilpädagogik“ noch nicht gab und die integrative Schulungsform noch nicht eingeführt war.

7.2.4.5 Idealer Horizont

Es gibt Kinder, die in einer Regelklasse nicht angemessen gefördert werden können. Ideal wäre, wenn Kinder, die dem Unterricht nicht folgen können, zum Schutz ihres Selbstwerts speziell betreut werden. SHP sollten deshalb Sonderklassen führen und den Kindern eine „Heimat“ bieten. Zwei SHP müssten alle schwachen Kinder eines Schulhauses in einer Unterstufen- und einer Mittelstufen-Sonderklasse ohne feste Jahrgangslernziele unterrichten. Gemeinsam mit Regelklassen könnten nicht-kognitive Fächer wie Zeichnen, Singen oder Turnen integrativ unterrichtet werden. Damit die Integration gelingen könnte, müsste viel mehr Geld zur Verfügung stehen.

E.S. schätzt an ihrer SHP folgende Dinge als enorm wichtig und daher als ideal ein. Ein gutes Wissen (didaktisches Know-how), eine grosse (Förder-)Materialsammlung, langjährige Erfahrung und die Art der SHP, dass sie unkompliziert und flexibel reagieren kann.

7.2.4.6 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

E.S. wünscht sich die Sonderklassen zurück, allerdings mit gemeinsamem Unterricht in den nicht-kognitiven Fächern. Dazu schlägt sie altersdurchmisches Lernen vor. Wie sie die zusätzlichen finanziellen Mittel, die sie sich wünscht, einsetzen würde, hat sie nicht näher erläutert.

Rolle des SHP

In der Darstellung ihres idealen Horizontes wird ersichtlich, dass E.S. die Schwierigkeiten des IF vor allem auf institutioneller Ebene sieht: Sie möchte genau die SHP, die sie hat, betont aber noch einmal, wie wichtig ihr die Erfahrung der SHP ist.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Uns fällt auf, dass die KLP das praxisorientierte Wissen (didaktisches Know-how, Fördermaterialien) der SHP sehr schätzt und ihr theoretisches Wissen kaum erwähnt. Diese Praxisorientierung steht in Einklang mit dem neugestalteten Masterlehrgang der HfH, der ab dem Jahrgang 2011/14 eine Verstärkung der Praxisorientierung vorsieht.

7.2.4.7 Interpretation

Institutionelle Ebene

Der Druck, der dadurch entsteht, dass die engagierte KLP versucht, SuS, die dem Lernziel bei weitem nicht folgen können, „mitzuziehen“, könnte durch eine bessere Information der KLP gemildert werden: Die Lernziele können bei Bedarf individuell angepasst werden (§10 des Zeugnisreglements, 1.9.2008). Die KLP hat die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, nicht im Blick. Der Mangel an Information manifestiert sich während des Interviews deutlich. So setzt die KLP z.B. den Ausdruck „Förderdiagnostik“ mit „Schulstandserfassung“ gleich und verweist auf den Schulpsychologen (Int.3, S. 2, Z. 95).

Wir vermuten, dass in dieser Schuleinheit die Integrative Schulungsform eingeführt wurde, ohne die Lehrpersonen ausreichend weiterzubilden und sie dadurch „ins Boot zu holen“. Diese Vermutung wird unter anderem dadurch bestätigt, dass während des Gesprächs ersichtlich wird, dass E.S. Haltung sehr normenorientiert ist und dass ihr (vermutlich) wenig individualisierender Handlungsspielraum zur Verfügung steht:

Das Kind merkt vom Morgen bis am Abend, dass es nicht genügen kann in dieser Klasse. Und ich kann nichts machen. Kann ihm schon Spezialbögen geben. Natürlich gebe ich ihm sehr viel einfachere Fragen, wenn es irgendwie darum geht, einen Test zu machen oder solches. Aber wenn es auch diese Fragen nicht versteht, was mache ich dann? Das gehört einfach in eine Spezialklasse – haben wir nicht mehr! (Int.3, S. 1, Z. 38)

Rolle der SHP

Die KLP zeichnet ein Bild einer kompetenten „Förderlehrperson“, die separativ unterrichtet und durch viele Besprechungsstunden von ihrem eigentlichen Kerngeschäft, dem Fördern und Unterrichten abgehalten wird. Wie im nächsten Abschnitt *Ausbildung (Fachwissen) des SHP* (siehe unten) wird deutlich, dass sich SHP und KLP auf ein veraltetes Rollenbild der Schulischen Heilpädagogik beziehen und dass dies beiden offenbar nicht bewusst ist. Dass unter diesen Voraussetzungen die integrative Schulungsform als belastend erlebt wird, scheint uns zwingend. Wir interpretieren dies als **Hauptproblem** dieses Teams. Ob der hauptsächliche **Problemtreiber** die fehlende Weiterbildung der SHP oder die fehlende Kontrolle darüber ist, müssen wir offen lassen.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Die Klassenlehrperson nimmt die SHP als kompetente Fachperson wahr. Wir teilen ihren Eindruck nur bedingt.

Eine der Ursachen der fehlenden Information der KLP sehen wir in der offensichtlich fehlenden Weiterbildung der SHP, deren Auftrag es nach dem Rollenbeschrieb der HfH (2012, vgl. *Kapitel Die Rolle der SHP*) wäre, ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und es KLP und der Schulleitung weiterzugeben. Wir schliessen z.B. aus dem mangelnden Vokabular („Förderdiagnostik“) der KLP, dass die SHP, mit der sie zusammenarbeitet, auch nicht über dieses Vokabular verfügt. Dies stimmt uns bedenklich. Der Begriff „Förderdiagnostik“ z.B. ist für die Schulische Heilpädagogik zentral – und dies schon seit Jahren. Im Studienführer der HfH für den Ausbildungsgang 2002/05 (HfH, o.J. a) ist das Modul „Förderdiagnostik“ bereits Teil der Ausbildung. Für den Jahrgang 2010/13 (HfH, o.J. b), auf den wir uns in dieser Arbeit hauptsächlich beziehen, wird folgende Kompetenz beschrieben: „SHP können aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklungen und aufgrund von Veränderungen in Theorie und Praxisfeldern die eigene Weiterbildung planen und umsetzen“ (vgl. *Kapitel Fachwissen der SHP*) Es ist zu vermuten, dass die SHP von E.S. ihre eigene Weiterbildung nur mangel-

haft betrieben hat. Offensichtlich wird dies weder von der Schuleinheit noch vom Kanton verlangt oder kontrolliert.

7.2.4.8 Reflexion der Interviewsituation

E.S. zeigte sich im Vorfeld sehr interessiert an einem Interview über die Zusammenarbeit mit ihrer SHP. Sie nutze die Situation um mit ihren „Vorbemerkungen“ ihren Unmut und ihre Ratlosigkeit zu äussern. Uns beeindruckte die Emotionalität, mit der sie vorgebracht wurden. Entsprechend schwierig war die Gesprächsführung. Der Leitfaden konnte nur teilweise zum Einsatz kommen.

7.2.5 Interview 5

7.2.5.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

<i>Geschlecht</i>	männlich	<i>Alter</i>	54	<i>Dienstalter</i>	28 Jahre
<i>Stufe</i>	Oberstufe	<i>Klassengrösse</i>	16	<i>Integration*</i>	1-2-3-4- 5
<i>SuS mit besonderen Bedürfnissen</i>	4				
<i>Infos über SHP</i>	- Hat keine Ausbildung als SHP - Macht sowohl IS als auch IF - War vorher Kindergärtnerin, die zusätzlich eine Lerntherapieausbildung gemacht hat		<i>Zusammenarbeit mit SHP</i>	- Integrativ; Teamteaching; - Verantwortlichkeiten nicht geklärt, kein Konzept über Zusammenarbeit vorhanden - SHP ist 18 Lektionen in Klasse, davon 9 bei M.M. (sie ist somit mehr in der Klasse als der KLP) ⇒ 3 Lektionen IF, Rest IS (aber keine strikte Trennung)	
<i>Infos über KLP</i>	Hat selber (ohne Ausbildung) acht Jahr als IF-Lehrer gearbeitet				
<i>Institutionelle Bedingungen</i>	- KLP weiss nicht, ob Förderkonzepte vorhanden sind - Raumsituation wenig befriedigend (eng bei integrativem Arbeiten) - Zeitgefäss für Besprechungen ist zu knapp, vorgesehener Termin fällt sicher jedes dritte Mal aus				

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 13: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 5

7.2.5.2 Perspektive

M.M. meint, dass SHP ihren Beruf gewählt haben, weil ihnen die Arbeit mit einer ganzen Klasse nicht mehr passt. Zudem hat er vor über 10 Jahren eine ausgebildete SHP erlebt, der er den Klassenstoff erklären musste. Er hofft, dass bei ausgebildeten SHP das Niveau heute höher ist. M.M. beurteilt den Beruf der SHP als sehr anspruchsvoll, weil sie mit verschiedenen KLP mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun hat. Für eine SHP ist die Zusammenarbeit daher die Hauptkompetenz, sie muss sich mit viel Fingerspitzengefühl einbringen. M.M. fragt sich, was die Position der SPH sein soll, denn KLP der älteren Generation wollen Chefs im Schulzimmer sein, da verträgt es keine zweite starke Person. Erschwerend kommt dazu, dass die Rolle der SHP ungenau definiert ist, was eine Rollenverteilung zwischen KLP und

SHP erschwert. Ein SHP mit einer Masterausbildung sollte im Schulhaus die Themenführung übernehmen können, jetzt hat die SHP aber oft die Position einer Hilfskraft. Seine SHP macht keine Förderdiagnostik. Lediglich in Mathematik bereitet sie Unterricht für die schwächeren SuS vor, sie ist dort eine Entlastung für die KLP. Sonst hat sie kaum Vorbereitungs- aufwand. Ein grosser Teil der Arbeit der SHP ist gemeinsames Vorbereiten und Besprechen. Die Wahrnehmung als Hilfskraft, das Image der SHP, macht den Beruf für Männer unattraktiv. M.M. schätzt die Situation der SHP als unbefriedigende Sisyphusarbeit ein, denn sie muss mit nur drei Lektionen in einer Klasse etwas bewirken. Ein vertieftes Arbeiten mit den SuS ist so, systembedingt, kaum möglich. Zudem kann die SHP den festen Besprechungs- termin jedes dritte Mal nicht wahrnehmen. Als grössten Negativpunkt beurteilt M.M., dass in der Zusammenarbeit mit der SHP die Initiative von ihm auskommen muss. Auch im Te- amteaching liegt die Verantwortung vollständig bei ihm, die SHP interveniert z.B. bei Unter- richtsstörungen nicht. Er muss sie darauf hinweisen, dass sie genauer hinschauen muss, wenn etwas nicht gut läuft.

In der Primarschule wird mehr in den IS-Bereich investiert, was grundsätzlich in Ordnung ist, weil dort die Basis geschaffen wird. Auf der Oberstufe wird dann nur noch „Pflästerli-Politik“ betrieben, was oft nur ein Tropfen auf einen heissen Stein ist. Auf der Oberstufe ist es schwierig Personal, für den IF-Bereich zu finden, daher ist es schon vorgekommen, dass M.M. keine Unterstützung erhielt und so selber schauen musste, wie er mit den integrierten SuS zu Rande kam. Diese sind dann leistungsmässig rausgeflogen, weil er sich nicht um alle kümmern konnte.

7.2.5.3 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

M.M. unterrichtet auf der Oberstufe. Auch er bemängelt das viel zu kleine heilpädagogische Pensum von drei Lektionen IF (vgl. Thommen et al., 2008). Allerdings entsprechen die drei Lektionen nicht der realen Situation: In M.Ms Klasse werden Lernende nach IS begleitet, deshalb ist die SHP 18 Lektionen in der Klasse, neun Lektionen davon während die KLP unterrichtet. Somit ist die SHP, so bemerkt er, mehr als er selbst in der Klasse. M.M. hat Verständnis für die wenigen Stunden, die in seiner Schuleinheit in der Sekundarstufe zur Verfügung stehen (siehe Kapitel *Rechtliche Grundlagen*), er bezweifelt aber einerseits ihre Wirkung, andererseits gibt er an, dass er ohne SHP nicht alle SuS halten konnte.

Rolle der SHP

M.M differenziert offensichtlich zwischen ausgebildeten SHP, denen er grundsätzlich einiges zutrauen würde und seiner SHP, die keine Masterausbildung in Schulischer Heilpädagogik absolviert hat. Da, wo M.M. den Beruf der SHP als besonders anspruchsvoll bezeichnet, ortet er bei seiner SHP die grössten Mängel: in der Zusammenarbeit. Die SHP von M.M.

zeigt nach seiner Einschätzung wenig Eigeninitiative. Sie macht keine Förderdiagnostik. Er nimmt sie offensichtlich als Hilfskraft wahr, die wenig Aufwand betreibt, und nur grade im Fach Mathematik, wo sie für die schwächeren SuS geeignetes Unterrichtsmaterial vorbereitet, empfindet er sie als Entlastung. Er bemängelt, dass die Verantwortung in der Zusammenarbeit vor allem bei ihm liegt, im Teamteaching wird dies besonders evident.

Spannend finden wir folgende Aussage, die er macht, nachdem er seinen Wunsch nach mehr Männern im Beruf geäußert hat: „*Dieser Ausbildungsgang ist nicht attraktiv für einen Mann*“. (Int. 5, S. 12, Z. 426). Den Grund dafür sieht er in der diffusen Rollenklärung und im Prestigeverlust, den der Wechsel von der Klassenlehrkraft zur „Hilfskraft“ mit sich bringt. Es beschäftigt M.M., dass die bestausgebildete Person im Schulhaus kein entsprechendes Ansehen genießt, und entsprechend ihr Spezialwissen nicht einbringen kann. Er erklärt sich diesen Umstand auch damit (und schliesst sich selbst damit ein), dass vor allem ältere KLP die Führung im Klassenzimmer nicht gerne abgeben.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

M.M. hofft generell, das sich die Fachkompetenz der SHP verbessert habe.

7.2.5.4 Idealer Horizont

Eine SHP mit Masterabschluss muss im Schulhaus die Themenführung übernehmen können. Sie muss im Schulstoff sattelfest sein, über spezifisches Fachwissen im Bereich Sonderpädagogik (soziale Probleme, Aufnahme- und Leistungsprobleme, Beratung) verfügen, ein didaktisch-methodisches Repertoire haben und dies alles auch aktiv einbringen. Die SHP muss der KLP in diesem Sinne Inputs geben können und Vorschläge zum Unterricht machen. Sie nimmt für den KLP eine Beratungsfunktion in sozialen und fachlichen Bereichen ein. Die SHP muss dazu eine gute Beobachtungsgabe besitzen und Probleme wahrnehmen. Sie muss bei Problemen genau hinschauen, Diagnosen erstellen und kreative Lösungen entwickeln. Dazu braucht die SHP ein breites Diagnose- und Handlungsrepertoire. Sie muss aufgrund der Förderdiagnose eine Förderplanung erstellen können. Des Weiteren ist es wichtig, dass die SHP nach aussen gut vernetzt ist und weiss, bei welchen Fachstellen man Hilfe holen kann.

Eine SHP muss verlässlich sein, so dass der KLP Verantwortung abgeben kann. Sie muss eine Austauschpartnerin sein, die aktiv Verantwortung übernimmt und dadurch in gewissen Bereichen eine Entlastung für die KLP ist. Um wirklich in der Klasse dabei zu sein, braucht es mindestens fünf bis sieben Lektionen IF pro Klasse. Dazu braucht es aber mehr Ressourcen. Wünschenswert wären mehr männliche SPH auf der Oberstufe, da es hier mehr schwierige SuS gibt – hauptsächlich Knaben.

7.2.5.5 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

M.M. wünscht sich in Übereinstimmung mit Thommen et al. (2008) fünf bis sieben Lektionen IF. An die Adresse der HfH geht sein Wunsch nach Männerförderung, die er mit einer (prestigefördernden) Klärung der Rolle des SHP verbindet.

Rolle der SHP

Die SHP sollte nach M. M. im Schulhaus auf Grund der Masterausbildung themenführend sein. Hier präzisiert die KLP einschränkend: Führung übernehmen - im Sinne von Themenführung (Int. 5, S. 12, Z. 435). Sie sollte die KLP in gewissen Bereichen entlasten und Verantwortung übernehmen, Fachwissen einbringen sowie Förderdiagnostik und Förderplanung betreiben. Sehr wichtig wäre eine SHP, die gut vernetzt ist und mit Fachstellen zusammenarbeitet.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Es ist der KLP wichtig, dass die SHP im Schulstoff der Oberstufe sattelfest ist. Die Autoren orten hier ein Problem in den Zulassungsbestimmungen des Kantons Zürich: Der HfH-Abschluss *Master of Arts HfH in Special Needs Education* berechtigt SHP auf allen Stufen zu unterrichten, dies ohne Berücksichtigung auf die Stufe, in der das Lehrdiplom erworben wurde (vgl. Kapitel *Zulassungsbestimmungen für sonderpädagogische Lehrpersonen*).

7.2.5.6 Interpretation

Die Rolle der SHP auf institutioneller Ebene

M.M. spricht ein Problem an, das bereits im Kapitel *Die Ausgangslage für die Zusammenarbeit in der Schnittstelle Schulische Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen im IF-Setting* behandelt wurde: Die undefinierte Rolle der SHP. Er thematisiert dabei zwei der **Hauptschwierigkeiten** die sich aus der Rolle des Coaches, wie sie Thommen et al. (2008), vorschlagen und aus den fehlenden Vorgaben des Kantons ergeben: Die SHP kann ihre Kompetenzen nicht einbringen, wenn die KLP auf ihrer Rolle des „Chefs im Klassenzimmer“ beharrt und sie wird offenbar – auf Ebene des ganzen Schulhausteams – in die Rolle der „Hilfskraft“ gedrängt, was einen Prestigeverlust und Handlungsunfähigkeit nach sich zieht. Als **Hauptproblemtreiber** sehen wir die mangelnde Verankerung der Position der SHP auf institutioneller Ebene im Organigramm der Schuleinheit. Die Position auf gleicher Augenhöhe der KLP entspricht unserer Auffassung nach nicht der höheren Ausbildung, die gerade in schwierigen Situationen im Schulalltag auch oft mit einer erhöhten inhaltlichen Verantwortung einhergeht. Sie entspricht auch nicht den Lohnverhältnissen, diese entsprechen der höheren Ausbildung. Ohne entsprechende Änderung bleibt es den Beteiligten im Team überlassen, die Rolle der SHP im Schulhausteam und im Team KLP-SHP zu interpretieren. Dies ist konfliktträchtig und energie- und zeitraubend.

7.2.5.7 Reflexion der Interviewsituation

Das diffuse Wissen über die integrative Schulungsform und über das Rollenbild der SHP manifestierte sich in diesem Interview in vielen Ungenauigkeiten (z.B. IF oder IS?). Die KLP widersprach sich ungewohnt deutlich (die SHP müsste die Themenführung übernehmen, auch ich sehe sie mehr als Hilfskraft). Wir vermuten, dass sich in diesen Widersprüchen die Ungeheimtheiten im Schulalltag spiegeln.

7.2.6 Interview 6

7.2.6.1 Lehrperson- und Kontextbeschreibung

Geschlecht	männlich	Alter	39	Dienstalter	12 Jahre
Stufe	Oberstufe	Klassengrösse	14	Integration*	1-2-3-4-5
SuS mit besonderen Bedürfnissen	3 (abgeklärt)				
Infos über SHP	- Hat keine Ausbildung als SHP - Arbeitet auch als Regelklassenlehrperson	Zusammenarbeit mit SHP	- Neun Lektionen, davon sechs integrativ und drei separativ - die Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit sind für den KLP nicht befriedigend geklärt - kein festes Gefäss für Besprechungen		
Institutionelle Bedingungen	- kein Förderkonzept an Schule vorhanden, was u.a. dazu führt, dass Informationen und Erfahrungen bezüglich spezieller Bedürfnisse aus der Primarschule nicht zu den Oberstufenlehrkräften gelangen - es ist schwierig, qualifizierte SHP zu finden, es fehlt an ausgebildeten Leuten. Die Schule musste schon eine externe Firma mit der Suche beauftragen und das mit mässigem Erfolg.				

* Einstellung zur Integration: Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.
1 = trifft gar nicht zu; 5 = trifft vollständig zu

Tabelle 14: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 6

7.2.6.2 Vorbemerkungen

M.H. findet den Gewinn der Integration für die Klasse, das Erlernen von Sozialkompetenz, für die Klasse zu klein, der Verlust im stofflichen und fachlichen Bereich wiegt grösser. Er ist aber nicht grundsätzlich gegen Integration, sondern ist der Meinung, dass immer ein SHP anwesend sein müsste, um den Mehraufwand aufzufangen. Die integrative Förderung verursacht dort Probleme, wo keine SHP zur Verfügung stehen, es wird dann für alle SuS und den KLP schwieriger. Es stimmt nicht, dass Integration ohne SHP in nicht-kognitiven Fächern funktioniert. Diese Fächer leiden unter der fehlenden Unterstützung der SHP. Zudem erachtet er die Integration nicht für alle SuS als gut. Körperlich Behinderte oder geistig Behinderte lassen sich vermutlich problemlos integrieren als SuS mit Defiziten im sozialen Bereich. Kognitiv beeinträchtigte SuS könnten in der Klasse gut integriert werden. Verhaltensauffällige SuS können ohne Unterstützung des SHP eine grosse Klasse blockieren. Mit verhaltensauffälligen Schülern kommt der KLP in die Dompteurrolle, er braucht daher Entlastung. Hyperaktive SuS müssten separativ unterrichtet werden. Ob ein Schüler integriert werden kann,

hängt von dessen persönlichen Reife, aber auch von jener der Mitschüler ab. Diese ist nicht immer gegeben. Integration ist auf der Oberstufe schwieriger, weil die SuS viele verschiedene Fachlehrer haben.

7.2.6.3 Perspektive

Wie ein SHP seine Rolle ausfüllt, ist sehr personenabhängig. Die SHP erfüllt die Erwartungen der KLP im Unterricht und der Zusammenarbeit nicht. Auf der persönlichen Ebene kommen der KLP und die SHP gut miteinander aus. Die Situation ist aber mässig befriedigend, weil M.H. alles alleine vorbereiten muss, selbst für lernzielbefreite SuS. Er gibt der SHP den Stoff für die SuS, sagt was zu tun ist, die SHP hilft dann beim Kopieren. In diesem Sinne muss M.H. die SHP führen und anleiten, ohne dass diese in der Vorbereitung etwas beisteuert. Die SHP hilft in der Klasse, beobachtet und schreibt Förderberichte. M.H. betont, dass ihm die Ausbildung, um mit SuS mit besonderen Bedürfnissen zu arbeiten, fehlt und daher ein SHP dort Unterricht und Förderung übernehmen müsste. Er ist denn auch davon ausgegangen, dass die SHP die Verantwortung für die drei IF-SuS übernehmen würde. Sie arbeitet aber mit allen SuS der Klasse. Es bringt jedoch nicht viel, wenn die SHP mit den SuS zusammen dieselben Aufgaben löst und dann der KLP das nachher korrigieren muss. Es ist unmöglich, jede gemeinsame Lektion zusätzlich vor- und nachzubereiten. Eine Entlastung für die KLP und die Klasse gibt es, wenn die drei verhaltensauffälligen SuS separativ beschult werden. Dort arbeiten diese auch gut. Wenn in den restlichen Lektionen keine SHP anwesend ist, muss die KLP viel mehr selber übernehmen, hat aber nicht die Ressourcen, sich um die IF-SuS zu kümmern.

7.2.6.4 Darstellung der Perspektive nach den drei Analyseebenen

M.H.s SHP verfügt über keine sonderpädagogische Ausbildung. Es wurde keine qualifizierte Sonderpädagogin gefunden. In M.H.s Klasse sind der SuS mit erhöhtem Förderbedarf (wir vermuten: IS) integriert, zusätzlich hat er noch einige IF-SuS. Deshalb ist das heilpädagogische Pensum auf neun Lektionen angesetzt worden.

Institutionelle Ebene

In M.H.s Schuleinheit existiert kein Sonderpädagogisches Konzept, daher fühlt er sich schlecht informiert.

Die KLP ist der Ansicht, dass Integration nur dann gelingen könnte, wenn das heilpädagogische Pensum 100% betragen würde.

Rolle der SHP

Die SHP von M.H. übernimmt kaum Verantwortung, sie muss geführt und angeleitet werden. Die KLP fühlt sich von ihr wenig unterstützt. Dass sie mit den schwächeren SuS die gleichen Aufgaben in der Klasse löst und die Korrekturen ihm überlässt, findet er sinnlos. Er fühlt sich

zu wenig entlastet. Am ehesten nützt es ihm, wenn die drei verhaltensauffälligen SuS außerhalb der Klasse unterrichtet werden.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Das fehlende Wissen des SHP über den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS vermisst die KLP am meisten.

7.2.6.5 Idealer Horizont

Schulen und Fördern ist nicht dasselbe. Man muss schwache SuS konsequenter in ihren Stärken fördern können, auch wenn diese nicht im kognitiven Bereich liegen. Das braucht aber angepasste Lektionentafeln. So wäre es für Sek.-B- und -C-Schüler allgemein gut, sie könnten mehr handwerklich unterrichtet werden. Das war früher eher der Fall, ist aber mit dem Ziel der Durchlässigkeit auf der Oberstufe angeglichen worden. Jetzt haben alle den gleichen Lehrplan, was zur Folge hat, dass Sek-A-Schüler heute in allem besser sind als die Sek-B- und -C-Schüler. Das spräche dafür, Sonderklassen wieder einzuführen. In Kleinklassen könnte eine Separation der IF-SuS aus ihrer Klasse verhindert werden, denn mit wenig SuS kann der Unterricht angepasst werden, dass alle besser auf ihre Rechnung kommen.

M.H. erwartet, dass der SHP den Mehraufwand, den die Integration für die KLP bringt, auf fängt. Er sagt: „Diese Kinder kommen, sind integriert und der Heilpädagoge schaut, dass es läuft. Das ist so die Erwartung“ (Int.6, S. 17, Z. 191). Dazu muss der SHP zu 100 Prozent in der Klasse sein und die Verantwortung mit Unterricht, Beurteilungen und Zeugnissen für die SuS mit besonderen Bedürfnissen übernehmen, damit die KLP entlastet wird. Der SHP soll für seine Fälle „Case-Manager“ sein, was beinhaltet, dass er Kontakte zu den Fachstellen unterhält. Es braucht dazu klar definierte Verantwortungsbereiche. Wenn immer ein SHP zur Verfügung stehen würde, könnte man auch SuS mit sozialen Defiziten besser integrieren. Dazu braucht der SHP spezifisches Fachwissen, über das die KLP nicht verfügt. Der SHP soll den Klassenunterrichtsstoff nehmen und für „seine“ SuS individuell anpassen.

Es wäre ein Gewinn, wenn der SHP Beratungen für die KLP und SuS anbieten würde.

7.2.6.6 Darstellung des idealen Horizontes nach den drei Analyseebenen

Institutionelle Ebene

M.H. wünscht sich die Wiedereinführung von Sonderklassen, damit die SuS angemessener unterrichtet werden könnten.

Rolle der SHP

Die KLP wünscht sich eine SHP, die für SuS mit angepassten Lernzielen die Verantwortung übernimmt, die Beurteilungen für das Zeugnis schreibt und als Case-Manager die Fallverantwortung übernimmt, wenn Fachstellen eingeschaltet werden. Sie müsste ihn und die Eltern in schwierigen Schulsituationen beraten können.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Eine SHP, sagt M.H., sollte spezifisches Fachwissen im Umgang mit SuS mit sozialen Defiziten mitbringen und Förderdiagnostik machen können.

7.2.6.7 Interpretation

Institutionelle Ebene

Dass in M.H.s Schuleinheit kein sonderpädagogisches Konzept vorliegt, deutet daraufhin, dass das Thema kaum qualitätsorientiert angegangen wird. So kann die Lehrperson den Begriffen IS und IF keinen Inhalt geben, obwohl in seiner Klasse offenbar nach diesem Konzept gearbeitet wird. Der Lehrperson ist nicht bewusst, dass ihr Unterricht der neuen Schulform angepasst werden müsste (Thommen et al., 2008; Landwehr, 2008). Er hat offensichtlich zwar integrierte SuS in der Klasse, bekommt aber keine Umsetzungshilfen.

Rolle der SHP

Die Anforderungen, die M.H. an einen idealen SHP stellt, decken sich mit denjenigen der HfH und dem VSA (2011a,b,c) (vgl. Kapitel *Die Schulische Heilpädagogin heute – Versuch eines Referenzbildes*).

Als **Hauptproblem** sehen wir die fehlende Information der KLP: Es ist ihr nicht bewusst, dass ihre Idealvorstellung eines SHP längst umgesetzt sein müsste.

Ausbildung (Fachwissen) des SHP

Offensichtlich ist die (unausgebildete) SHP nicht in der Lage, dem Informationsnotstand der KLP entgegenzuwirken.

Als **Problemtreiber** fungiert vermutlich auf Ebene der Schuleinheit die Schulleitung, die es zulässt, dass ohne Sonderpädagogisches Konzept (und demzufolge ohne Qualitätssicherung), ohne geeignete fachliche Unterstützung und ohne entsprechende Weiterbildung von SHP und KLP SuS integrativ unterrichtet werden.

7.2.6.8 Reflexion der Interviewsituation

Die mangelnde Information der KLP wurde auch während des Gesprächs ersichtlich. Für die Kontextfaktoren (Fragebogen) mussten wir oft nachfragen, da die KLP Fachbegriffe sehr unscharf benutzte.

7.3 Fazit

In der nachfolgenden Tabelle führen wir die für uns relevantesten Erkenntnisse aus den sechs Interviews zusammen. Blau eingefärbt – und damit von den Statements der KLP unterscheidbar – sind Interpretationen der Autoren:

Interpretation Institutionelle Ebene	Interview 1 - SHP mit Diplom „dipl. Sonderpädagoge“ MA - eine sehr qualifizierte Fachperson pro Schuleinheit würde genügen, das Teamteaching könnte eine LP übernehmen	Interview 2 - SHP-Stelle unbesetzt (da unattraktiv?) - niedriges heilpädagogisches Pensum	Interview 3 - SHP 55+ - zu wenig heilpädagogische Lektionen - mehr Besprechungszeit	Interview 4 - KLP verfügt nicht über das voraussetzbare Fachwissen, das auf eine Weiterbildung auf Ebene der Schuleinheit hindeuten würde - IF ist hoch belastend - SHP ist kompetente Förderlehrkraft, die separativ und handlungsorientiert unterrichtet - Förderdiagnostik macht Schulpyschologe - KLP und SHP haben beide ein veraltetes Rollenbild - SHP ist sehr kompetent - Die SHP verfügt nicht über aktuelles Fachwissen	Interview 5 - SHP ohne Ausbildung - zu wenig Männer im Beruf, da unattraktiv. - zu tiefes heilpädagogisches Pensum	Interview 6 - SHP ohne Ausbildung - kein sonderpädagogisches Konzept in der Schuleinheit - keine Umsetzungshilfen
Rolle der SHP	- SHP vermittelt kein klares Berufsbild - die Kommunikation über die Rolle der SHP fehlt - SHP bringt seine Kompetenzen nicht ein.	- Veraltetes Rollenbild - SHP haben eine hohe Fachkompetenz - SHP müsste Deutungsfunktion übernehmen	- Erfahrung ist wichtiger als Ausbildung - SHP ist Bezugsperson - ist sozial kompetent	- SHP ist kompetente Förderlehrkraft, die separativ und handlungsorientiert unterrichtet - Förderdiagnostik macht Schulpyschologe - KLP und SHP haben beide ein veraltetes Rollenbild - SHP ist sehr kompetent - Die SHP verfügt nicht über aktuelles Fachwissen	- SHP übernimmt keine Verantwortung - müsste themenführend sein - SHP wird als Hilfskraft wahrgenommen - trotz MA	- SHP muss, da sie keine Ausbildung hat, geführt und angeleitet werden. - KLP ist nicht informiert, welche Funktion ein SHP einnehmen müsste
Ausbildung/Fachwissen der SHP	- SHP bringt das erforderliche Fachwissen mit, was der KLP nicht bewusst ist - KLP ist nicht über den Inhalt der Ausbildung der SHP informiert - Beide haben zu viel Interpretationsspielraum	- Vermutung: SHP haben „medizinisches“ Fachwissen - SHP-Stelle unbesetzt - KLP versuchen ohne entsprechendes Fachwissen das heilpädagogische Pensum abzudecken	- KLP und SHP sind sich nicht bewusst, dass Wissen fehlt - es ist nicht klar definiert, welches Spezialwissen sonderpädagogische Lehrpersonen auch ohne Ausbildung als Minimalanforderung mitbringen müssen	- SHP ist sehr kompetent - Die SHP verfügt nicht über aktuelles Fachwissen - empfundene hohe Belastung der KLP durch die IF könnte durch bessere Information durch die SHP gemildert werden	- muss im Schulstoff satteiftest sein - Rolle der SHP als Coach: Sie hat kein Weisungs- oder Deutungsrecht - Rolle bietet grossen Interpretationsspielraum für KLP und SHP - wird in Rolle der Hilfskraft gedrängt - niedriges Prestige	- kann dem Informationsnotstand der KLP nicht entgegenwirken - SHP und damit auch die KLP verfügen nicht über das notwendige Wissen, die IF adäquat umzusetzen
Hauptproblem	- KLP ist nicht über den Inhalt der Ausbildung der SHP informiert - Beide haben zu viel Interpretationsspielraum	- SHP-Stelle unbesetzt - KLP versuchen ohne entsprechendes Fachwissen das heilpädagogische Pensum abzudecken	- es ist nicht klar definiert, welches Spezialwissen sonderpädagogische Lehrpersonen auch ohne Ausbildung als Minimalanforderung mitbringen müssen	- empfundene hohe Belastung der KLP durch die IF könnte durch bessere Information durch die SHP gemildert werden	- Rolle der SHP als Coach: Sie hat kein Weisungs- oder Deutungsrecht - Rolle bietet grossen Interpretationsspielraum für KLP und SHP - wird in Rolle der Hilfskraft gedrängt - niedriges Prestige	- SHP und damit auch die KLP verfügen nicht über das notwendige Wissen, die IF adäquat umzusetzen
Problemtreiber	- Es existiert kein verbindliches Pflichtenheft oder Kriterienkatalog für die Arbeit der SHP	- keine Beratung und Unterstützung der KLP	- Fehlen einer verbindliche Qualitätssicherung in der Praxis der Umsetzung der IF	- fehlende Weiterbildung der SHP oder die fehlenden Vorgaben über Weiterbildung der SHP durch den Kanton	- mangelnde Verankerung der SHP als Spezialistin für fachliche Integration im Organigramm der Schuleinheit	- Schulleitung (und Kanton) lassen es zu, dass die IF ohne Konzept, ohne fachliche Unterstützung, ohne Weiterbildung von SHP (und KLP) betrieben wird (Qualitätssicherung?)

Tabelle 15: Relevanteste Erkenntnisse aus den Interviews im Überblick

8 Beantwortung der Fragestellung

8.1 Beantwortung der Hauptfrage

Hauptfrage:

Wie nehmen Klassenlehrpersonen im integrativen Setting (IF) die Rolle und die fachliche Kompetenz der Schulischen Heilpädagogin wahr?

Wir haben sechs Klassenlehrpersonen gebeten, uns das Rollenbild und die Funktion einer SHP zu spiegeln. Das Gesamtbild, das die Sichtweise der KLP auf die SHP illustrieren soll und das aus den ausgewerteten Daten der sechs Halbstandardisierten Interviews entstanden ist, muss aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und interpretiert werden:

Die Sichtweise auf die SHP, die aktuell mit der KLP zusammenarbeitet, nach den von uns nach dem Ishikawa-Modell entwickelten und im Interviewverlauf eingebrachten Kriterien.

Wir haben für die folgende Darstellung (Tabelle 16) die zwölf für die KLP wichtigsten Items (aus Kategorien und Unterkategorien) aus dem Ishikawa-Modell zusammengestellt und mit sieben Items ergänzt, zu denen KLP in den Interviews zusätzlich Stellung bezogen haben (vgl. Magiera 2009, S. 54). Diese sind blau gekennzeichnet. Im Interview 2 fehlen die Angaben, da der KLP zurzeit keine SHP zur Verfügung steht.

	Ausbildung	Pensum	Erfahrung	Fachwissen	geklärte Verantwortlichkeiten	Kommunikationsgefässe	Teamteaching	Verantwortlichkeiten im TT	Förderdiagnostik	Förderplanung	Verantwortlichkeiten im FP	Beratung	Themenführung	Casemanager	mitdenken, aktiv einbringen	Lohngerechtigkeit	im Schulhausteam verankert	Stellung der SHP	hohe Sozialkompetenz	
Int.1																				
Int.2																				
Int.3																				
Int.4																				
Int.5																				
Int.6																				
	das macht meine SHP				das macht meine SHP nicht				macht meine SHP teilweise				keine Aussage							

Tabelle 16: Die Perspektiven (Ist-Zustand) im Überblick

Als erstes fällt auf, dass nur zwei KLP mehrheitlich von der Arbeit der SHP überzeugt sind. Die KLP vom Interview 2 bezeichnet die Situation ohne SHP gesamthaft als sehr unbefriedigend. Gemäss §2 der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich (VSA, 2007, vgl. Kapitel *Rechtliche Grundlagen*) findet in dieser Klasse die – rechtlich verbindliche – IF nicht statt, da keine Förderlehrperson zur Verfügung steht. Alle Lehrpersonen beschreiben das heilpädagogische Pensum, das zur Verfügung steht als unzureichend und die Besprechungszeiten sind entweder zu lang oder zu kurz. Allgemein

übernehmen drei von fünf SHP zu wenig Verantwortung, sowohl für die Förder- und Unterrichtsplanung als auch für das aktuelle Tagesgeschehen. Bei einem weiteren SHP (Interview 3) war dies früher auch ein Problem; nach einem klärenden Gespräch kann die KLP jetzt mehr Verantwortung abgeben und empfindet dies als zufriedenstellend. Drei KLP sehen ihre SHP als Hilfskraft, die geführt und angeleitet werden muss. Drei KLP bemängeln das mangelnde Fachwissen der SHP, was sich mit der fehlenden Erfahrung und der fehlenden Beratung durch die SHP in Verbindung bringen lässt. Aus dieser Perspektive ist es für zwei der KLP nicht einsichtig, warum der SHP den höheren Lohn bezieht, oder warum dieser für Besprechungsstunden bezahlt wird und die KLP nicht. Drei von fünf KLP bezeichnen die Ausbildung „ihrer“ SHP als genügend, wobei sich eine KLP (Interview 3) erst während des Interviews gewahr wurde, dass „sein“ SHP keine Ausbildung absolviert hat.

Diesem – eher desolaten – Gesamtbild steht das Idealbild einer SHP gegenüber:

	Ausbildung ist wichtig	Pensum müsste höher sein	Erfahrung ist wichtig	Fachwissen ist wichtig	geklärte Verantwortlichkeiten	Kommunikationsgefässe	macht Teamteaching	übernimmt Verantwortlichkeiten im TT	Wissen über Förderdiagnostik	erstellt Förderplanung	übernimmt Verantwortlichkeiten im FP	Beratung	Themenführung	Casemanager	mitdenken, aktiv einbringen	Lohngerechtigkeit	im Schulhausteam verankert, bringt sich ein	Stellung der SHP ist geklärt	hohe Sozialkompetenz
Int.1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Int.2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Int.3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Int.4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Int.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Int.6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ bin einverstanden				■ bin nicht einverstanden				■ bin teilweise einverstanden				■ keine Aussage						

Tabelle 17: Die idealen Horizonte (Soll-Zustand) im Überblick

Es wurde während der Interviews deutlich, dass die KLP grundsätzlich erfahrenen und ausgebildeten SHP viel Fachwissen, Sozialkompetenz und Unterstützungsfähigkeit zuschreiben und sie diese Kompetenzen als unerlässlich und einstufen. Dieses Bild wird durch die vorliegende Tabelle 17 verdeutlicht. Die Erfahrung der SHP wird von vier von sechs KLP als sehr wichtig eingestuft. Die KLP von Interview 3 stellt die Erfahrung sogar über eine entsprechende Ausbildung, was wir aus dem Kontext der hohen Zufriedenheit dieser KLP mit „ihrem“ SHP in Verbindung mit dessen fehlender Ausbildung interpretieren.

Die Diskrepanz zwischen der realen Situation und der idealen Situation aus Sicht der KLP ist auffällig. Wie kommt es dazu?

Die Ausbildung der SHP

Wenn wir uns den Ausbildungsstand der SHP der befragten KLP anschauen, sieht dies so aus:

	kein SHP	SHP ohne Ausbildung	SHP mit „alter“ Ausbildung	SHP mit aktuellem MA
Int.1				X
Int.2	X			
Int.3		X		
Int.4			X	
Int.5		X		
Int.6		X		

Tabelle 18: Ausbildungsstand der SHP (unseres Samplings) im Überblick

Dieser Befund stimmt uns bedenklich. Nur zwei der sechs KLP arbeiten mit einer SHP mit Diplom zusammen. Drei KLP steht eine Förderlehrperson ohne Ausbildung zur Seite, eine KLP hat keine SHP. Entspricht unser Sample der Realität des Kantons Zürich?

Über die unbesetzten Stellen konnten wir vom VSA leider keine Zahlen bekommen. Die Verteilung der besetzten Stellen sieht wie im Kapitel *Die Bezeichnung SHP in der Praxis* beschrieben, laut U. Meier vom VSA (2012) so aus:

Grafik 5: Ausbildungsstand der 1189 SHP im Kt. Zürich (2012)

Von allen besetzten SHP-Stellen im Kanton sind etwas mehr als die Hälfte von ausgebildeten SHP besetzt. Die Prozentzahl ist zwar höher als in unseren Stichproben, aber der Trend ist ähnlich: Auch auf kantonaler Ebene ist ein grosser Anteil der SHP-Stellen mit unausgebildeten Lehrpersonen besetzt. Von den SHP mit Diplom haben nicht alle Personen ein aktuelles Studium absolviert. Wir haben im Kapitel *Eine Berufsauffassung im Wandel* bereits festgestellt, dass im Verlauf der letzten zehn Jahre die Curricula der Ausbildung der Schulischen Heilpädagogen mehrfach verändert wurden. Wir haben uns die Frage gestellt, ob alle diplomierten SHP die gleiche Sprache sprechen. Anhand des Interviews 4 müssen wir diese Frage verneinen: Weder die SHP, die über ein HPS-Diplom verfügt, noch die KLP können z.B. dem integrativen Unterricht einen Sinn abgewinnen. Dass die KLP nicht über ein Vokabular

verfügt, das dem neueren Fachdiskurs entspricht, interpretieren wir dahingehend, dass der SHP, mit der sie zusammenarbeitet, dieses Vokabular auch nicht zur Verfügung steht, sie also fachlich nicht auf einem aktuellen Stand ist. Von den KLP der SHP ohne Ausbildung beklagten sich viele über deren mangelndes Fachwissen. Wir stellten anhand der Interviews fest, dass die KLP allgemein nur mangelhaft über die Bestimmungen und Voraussetzungen des IF und über die Ausbildung der SHP informiert waren.

Information der KLP

Uns fällt auf, dass einige KLP, als sie den idealen SHP umrissen, genau die Kompetenzen beschrieben, die Absolventen der HfH mitbringen (vgl. *Kapitel Die Schulische Heilpädagogin heute – Versuch eines Referenzbildes*). Letzteres war den KLP nicht bewusst, was uns erstaunte. Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass auch die KLP des Interviews 1, deren SHP einen Master in Schulischer Heilpädagogik aufweist, ihren SHP in der Praxis als ungenügend schildert, als ideale SHP dann aber genau die Kompetenzen schildert, die dieser auf Grund seines Diploms mitbringt. Auch ihm war nicht bekannt, was die Ausbildung seines SHP beinhaltet. Wir deuten die Situation folgendermassen:

Diffuses Selbstbild der SHP

Wir stellen fest, dass sich der von Bernhard & Coradi (2005) konstatierte Deutungsnotstand nicht entschärft hat. In der Praxis werden Förderlehrpersonen, die im IF arbeiten als *Schulische Heilpädagoginnen/Schulische Heilpädagogen* bezeichnet. Das VSA verwendet zusätzlich im gleichen Kontext die Ausdrücke *Sonderpädagogische Lehrperson* und *Förderlehrperson* (VSA, verschiedene Quellen). Wer an der HfH den Studiengang Masterstudiengang *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP)* (HfH, 2012) abschliesst, erhält kein Diplom in Schulischer Heilpädagogik, sondern das Diplom *diplomierte Sonderpädagogin* und den Titel *Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education (MA)*. Die Bezeichnung SHP steht also nicht für einen Abschluss, sondern für eine Funktion; auf die Ausbildung der so bezeichneten Person kann nicht geschlossen werden. Da „diplomierte Sonderpädagoginnen“ Berufsleute sind, denen durch sich im Laufe der Jahre verändernde Ausbildungsgänge unterschiedliche Haltungen und Kompetenzen vermittelt wurden, herrscht auch unter ihnen kein einheitliches Berufsbild.

Die Fachschaft der Heilpädagogen hat es unserer Ansicht nach versäumt, eindeutige - der gewohnten Praxis entsprechende - Berufsbezeichnungen zu schützen und zu vermitteln, die von der Bezeichnung auf die Ausbildung, auf das Fachwissen und die dazugehörige Funktion schliessen lassen. Für KLP ist es – wie auch das Beispiel der Lehrperson aus dem Interview 3 zeigt, die erst durch unser Gespräch darauf aufmerksam wurde, dass „ihre“ SHP keine Ausbildung hat – schwierig, festzustellen, ob eine SHP ihrer Ausbildung entsprechend arbeitet oder nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass im Kanton Zürich kein Minimalstandard

für das Fachwissen vorgeschrieben wird. Wem die Zulassung für sonderpädagogische Lehrpersonen vom VSA des Kantons Zürich gemäss der Ausnahmebestimmungen (vgl. Kapitel *Zulassungsbedingungen für sonderpädagogische Lehrpersonen*) ohne EDK-anerkanntes Diplom erteilt wurde, dem werden zwar Weiterbildungskurse an der HfH empfohlen, sie sind aber nicht, wie z.B. im Kanton Schaffhausen, obligatorisch (HfH, 2012). Die Funktion und die Berufsbezeichnung dieser Berufsleute ohne Diplom unterscheidet sich aber nicht von denjenigen mit EDK-anerkanntem Diplom: Sie arbeiten als SHP.

Die Aussage von Bernhard & Coradi (2005) hat, sieben Jahre nach Erscheinen des Artikels, ihre Aktualität noch nicht eingebüsst:

... so wird aus dem Namen eben nicht klar, was man sich unter diesem Beruf vorstellen muss. Die Situation wird dadurch zusätzlich verwirrt, dass in den Kantonen und Schulgemeinden diese Berufsbezeichnung für verschiedene Funktionen gebraucht wird. Einmal ausschliesslich für die Arbeit in einem integrativen Modell, einmal für die Führung einer Kleinklasse und einmal als Sammelbegriff für alle Lehrtätigkeiten im sonderpädagogischen Bereich. (S.21)

Diffuses Fremdbild der SHP

Das diffuse Selbstbild der SHP trägt zu einem diffusen Fremdbild bei: Analog dem fehlenden Mindeststandard für das Fachwissen, überlässt es der Auftraggeber der SHP und der KLP über weite Strecken, ihre Zusammenarbeit und die Verantwortlichkeiten zu klären. Angesichts des Wissensgefälles zwischen KLP und SHP und der grobmaschigen vorhandenen Qualitätsstandards müsste der SHP aufgrund ihres Fachwissens ein Definitionsrecht eingeräumt werden. Wir haben festgestellt (vgl. Tabelle 15), dass drei von fünf KLP ihre SHP eher als Hilfskraft sehen, während sie selbst als verantwortliche KLP ein höheres Prestige genießen. Aus dieser Position der Hilfskraft heraus, kann eine SHP, selbst wenn sie über das notwendige Fachwissen verfügt, keine angemessene Verantwortung über Qualität und Inhalt der gemeinsamen Arbeit übernehmen. Dies führt zu folgender Konstellation, welche die KLP im Interview 5 schildert: Nachdem eine KLP ein zusätzliches, und – ihrer Einschätzung nach – sehr anspruchsvolles Zusatzstudium als „diplomierte Sonderpädagogin“ absolviert und mit einem Mastertitel abgeschlossen hat, ist sie oft die bestausgebildete Person im Schulhausteam und sollte Themenführung und Verantwortung übernehmen. Sobald sie aber dann die Funktion der SHP übernimmt, wird sie vom Schulhausteam als Hilfskraft gesehen und auch so behandelt.

Wir vermuten, dass eine ähnliche Konstellation bei der KLP und ihrem SHP im Interview 1 eine Rolle spielen könnte: Dieser SHP verfügt über einen Masterabschluss, kann aber sein Wissen offensichtlich nicht einbringen. Dieser Widerspruch ist beiden Autoren nicht neu: beide sind ihm in der eigenen Praxis schon begegnet. Unserer Ansicht nach kann die Situation nur dadurch gelöst werden, dass der SHP aufgrund ihres Spezialwissens eine Position im Organigramm der Schule eingeräumt wird, dass ihr das notwendige Deutungsrecht einräumt.

Damit einhergehen würde allerdings, dass gleichzeitig sichergestellt werden müsste, dass der SHP das dazu notwendige Fachwissen zur Verfügung steht.

Hängt die subjektive Einschätzung über die Qualität der gemeinsamen Arbeit mit der Ausbildung der SHP zusammen?

Setzen wir die subjektive Einschätzung der KLP über die Qualität der gemeinsamen Arbeit mit der Ausbildung der SHP in Relation, sieht das Bild so aus:

Grafik 12: Ausbildung SHP und subjektive Qualität der gemeinsamen Arbeit

Als Kriterien für die Skalierung der Einschätzung der KLP haben wir sechs Kriterien gewählt (vgl. Kapitel *Rechtliche Grundlagen*), die vom Kanton verbindlich eingefordert werden und die auf Grund ihrer Verbindlichkeit den KLP bekannt sein müssten. Sie stellen einen von uns definierten Mindeststandard dar (ein erfülltes Kriterium = 1):

	§ 6.1 Integrative Förderung ist die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson. (VSA, 2007)	§ 6.2 Die Förderlehrperson setzt mindestens einen Drittel ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht mit den Regellehrpersonen ein. Liegen besondere Umstände vor, kann dieser Anteil unterschritten werden. (VSA, 2007)	§ 6.3 Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele und über die Beurteilung ab. (VSA, 2007)	Die SHP trägt die Hauptverantwortung für das Erstellen der Förderplanung, das Ausarbeiten von Förderprogrammen für einzelne Schülerinnen und Schüler sowie das Verfassen von Lernberichten. (VSA, 2011b)	Grundlage einer professionellen Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen ist ein gemeinsames Verständnis von Unterricht und Förderung. (VSA, 2011c)	Der Unterricht in der Regelklasse ist auf methodisch-didaktischer und organisatorischer Ebene auf integrative und individualisierende Lernförderung der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. (VSA 2011c)	Qualität der Zusammenarbeit KLP-SHP (Maximales Punktetotal 6)
Int.1	X	X				X	3
Int.2						X	1
Int.3	X	X	X	X	X	X	6
Int.4	X		X	X	X		4
Int.5	X	X				X	3
Int.6	X	X					2

Tabelle 19: Qualität der Zusammenarbeit KLP-SHP (Referenz Rechtliche Grundlagen)

Als Relation dazu setzen wir die Ausbildung der SHP:

	kein SHP	SHP ohne Ausbildung	SHP mit „alter“ Ausbildung	SHP mit aktuellem MA
Int.1				6
Int.2	0			
Int.3		2		
Int.4			4	
Int.5		2		
Int.6		2		

Tabelle 18: Ausbildungsstand der SHP (unseres Samplings) im Überblick

In den Interviews 1 und 3 fällt die Diskrepanz zwischen der Ausbildung und der eingeschätzten Qualität der gemeinsamen Arbeit durch die KLP auf. Der SHP des Interview 1 ist nach unserer Skala der bestausgebildete SHP, trotzdem schätzt die KLP die Qualität der Zusammenarbeit tief ein. Im Interview 3 wird die Qualität der Zusammenarbeit, trotz fehlender Ausbildung des SHP, durch die KLP sehr hoch eingeschätzt („sie ist ideal“ sagt die KLP im Interview). Bei den anderen vier Interviews stehen eingeschätzte Qualität und Ausbildung der SHP in deutlicher Beziehung. Wir können daraus schliessen, dass die Ausbildung der SHP ein Qualitätsfaktor sein kann, es aber Konstellationen gibt, in denen dieser Faktor nicht zum Tragen kommt.

Auf mögliche Gründe für die Diskrepanz beim Interview 1 sind wir bereits eingegangen. Was aber könnten die Gründe für die Diskrepanz bei Interview 3 sein?

Die Aussensicht: was ist Qualität in der Zusammenarbeit?

Wir haben bereits früher thematisiert, dass wir in den Interviews Anzeichen dafür gefunden haben, die bezweifeln lassen, dass wir die Einschätzung der KLP über die Qualität der gemeinsamen Arbeit mit der SHP aus unserer fachlich begründeten Sicht teilen können.

Wir haben auf die Referenzgrösse zurückgegriffen, die den Standard für die Kompetenzen einer SHP für uns am genauesten beschreibt: den Studienführer der HfH für den Studiengang 10/13 (HfH, o.J. b). Wir haben daraus sechs Kriterien ausgewählt und die Aussagen der Lehrpersonen damit bewertet (vgl. Kapitel *Eine Berufsauffassung im Wandel*) (ein erfülltes Kriterium = 1):

	A) Förderdiagnostik Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) kennen theoretische Konzepte der kooperativen Förderdiagnostik und -planung. Sie können den Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit angemessenen Instrumenten erfassen, den besonderen Förderbedarf definieren und die Förderung mit den Beteiligten planen, durchführen und auswerten.	B) Unterricht und Förderung SHP können die Unterrichtsplanung und -durchführung gemäss den besonderen Bedürfnissen und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen differenzieren und individualisieren. Sie wissen um systemische Zusammenhänge und analysieren Probleme und Konflikte auf unterschiedlichen Ebenen mit diesem Blickwinkel.	C) Beratung und Zusammenarbeit SHP beraten Kinder und Jugendliche mit spezifischen Bedürfnissen sowie deren Eltern, Lehrpersonen und Mitarbeitende in Institutionen und Behörden. Insbesondere beraten sie Kolleginnen und Kollegen in Regel- und Sonderklassen in der Planung und Durchführung des Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit speziellen Lern- und Entwicklungsbedingungen.	D) Praxisreflexion und Qualitätssicherung SHP können adäquate Methoden und Instrumente zur Evaluation der heilpädagogischen Praxis einsetzen. Sie vernetzen Theorie und Praxis systematisch und gelangen so von wissenschaftlich reflektierter Auseinandersetzung mit heilpädagogischen Problem und Aufgabenstellungen zu angepassten Handlungskonzepten. Sie kennen Formen der Qualitätssicherung in heilpädagogischen Arbeitsfeldern).	E) Entwicklung und Organisation schulischer und sozialer Institutionen SHP kennen verschiedene Schulentwicklungsmodelle im Umgang mit Heterogenität und können sich an der Planung und Umsetzung integrativer Schul- und Institutionsentwicklungskonzepte beteiligen).	H) Planung der eigenen Weiterbildung SHP können aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklungen und aufgrund von Veränderungen in Theorie und Praxisfeldern die eigene Weiterbildung planen und umsetzen.2011c)	Qualität der Zusammenarbeit KLP-SHP (Maximales Punktetotal 6)
Int.1	1	0.5		0.5		1	3
Int.2	0.5	0.5					1
Int.3	0.5	0.5	1		1		3
Int.4	0.5	1	1			0.5	3
Int.5	0.5	0.5				0.5	1.5
Int.6	0.5	0.5					1

Tabelle 20: Qualität der Zusammenarbeit (Referenz Studienführer 10/13)

Herausgekommen ist folgendes Bild, das einige Fragen aufwirft:

Grafik 13: Vergleich der subjektiven Qualität im Vergleich mit unserer Einschätzung in Relation zur Ausbildung der SHP

Wir teilen die Einschätzung der KLP von Interview 1 genau und liegen etwas tiefer als diejenigen der KLP der Interviews 5 und 6, die alle die Qualität der gemeinsamen Arbeit eher tief

einschätzen. Eine grosse Diskrepanz lässt sich aber bei den beiden Interviews 3 und 4 feststellen. Haben die beiden KLP die Qualität der gemeinsamen Arbeit hoch eingeschätzt, liegt unsere Einschätzung deutlich darunter. Wie kommt es dazu?

Im Interview 3 schätzt die KLP vor allem die grosse Erfahrung des SHP, er vermisst das fehlende Fachwissen des SHP nicht. Die Autoren gehen mit den im Studienführer 10/13 der HfH (o.J. b) aufgeführten Kompetenzen D (vgl. Tabelle 20) einig und sehen aktuelles, wissenschaftlich begründetes Fachwissen als Grundlage einer systematischen, heilpädagogischen Arbeit. Bei Interview 4 ist die SHP gut ausgebildet, das Diagramm spiegelt – analog dem Interview 1 – unsere Einschätzung, dass die Qualität der Arbeit von KLP und SHP nicht der Qualität entspricht, die eine ausgebildete SHP einbringen könnte. Wir begründen unsere Einschätzung mit den Kriterien D und E und belegen unsere Ansicht mit einem Beispiel: Im Interview war der KLP nicht klar, wie der Terminus *Förderdiagnostik* in der aktuellen Fachsprache belegt ist. Wir sind der Ansicht, dass, würde ein Diskurs über aktuelles Fachwissen geführt, sowohl im Zweierteam KLP – SHP als auch in der Schuleinheit, die KLP über das Fachvokabular verfügen können. Da dies nicht der Fall ist, schliessen wir darauf, dass die SHP die Kriterien D und E gar nicht erfüllt, A, B und E nur teilweise. Das Kriterium E bezieht sich auf die Planung der Weiterbildung der SHP. Wir hörten zwar von der KLP, dass die SHP oft Weiterbildungen besucht, aber offensichtlich hat sie ihre Ausbildung nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand halten können.

Die Unterschiede in der Einschätzung der Qualität der gemeinsamen Arbeit von KLP und SHP und der Autoren zeigen auf, dass die bestehenden verbindlichen Qualitätskriterien, die im Zürcher Volksschulgesetz verankert sind, nicht ausreichen, da sie mit aktuellem Fachwissen interpretiert und überprüft werden müssten. Da wir auf Grund unserer Untersuchung vermuten, dass bei Weitem nicht alle SHP über dieses Fachwissen verfügen, schlagen wir einen engmaschigen, für alle verständlichen Kriterienkatalog vor, der verbindlich eingehalten werden muss und anhand dessen eine Qualitätssicherung durchgeführt werden könnte. *Das Rezeptbuch für schulische Integration* (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011) geht diesen Weg, allerdings ist es als Vorschlag gedacht. Es könnte als Vorlage für einen von uns vorgeschlagenen verbindlichen Kriterienkatalog dienen.

8.2 Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung

Hauptfrage:

Wie nehmen Klassenlehrpersonen im integrativen Setting (IF) die Rolle und die fachliche Kompetenz der Schulischen Heilpädagogin wahr?

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die befragten KLP mehrheitlich zwischen den SHP, mit denen sie zusammenarbeiten und einem übergeordneten Bild einer SHP differenzieren (vgl. Tabellen 16 & 17). Sie schreiben gutausgebildeten und erfahrenen SHP viel Fachwissen, Sozialkompetenz und Leadership zu. Die Mehrheit der KLP beurteilt die Arbeit und das Fachwissen „ihrer“ SHP als mangelhaft bis sehr mangelhaft, was entweder der fehlenden Ausbildung oder der fehlenden Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zugeschrieben wird. Alle befragten KLP zeigten sich wenig bis gar nicht informiert über den gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag sowie das Fachwissen und die Kompetenzen einer SHP, die durch den Titel *Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education* (MA) vorausgesetzt und daher auch eingefordert werden können.

8.3 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1:

Wodurch wird das Bild der SHP geprägt?

Das Bild, das KLP von SHP haben, wird grundsätzlich von den in der Praxis arbeitenden SHP geprägt, wobei offenbar nicht unterschieden wird, über welche Ausbildung die als SHP tätigen Berufsleute verfügen. Dabei vermuten wir einen Zusammenhang mit dem Informationsstand der KLP. Unsere Vermutung ist: Je besser eine KLP über die Ausbildung und die gesetzlich vorgegebene Funktion der SHP informiert ist, desto höher ist ihre Zufriedenheit und desto höher ist die Qualität der gemeinsamen Arbeit.

Stark beeinflusst wird das Bild der SHP durch die, auf institutioneller Ebene vorgegebenen, Rahmenbedingungen. Alle KLP bezeichneten z.B. das aktuelle heilpädagogische Pensum als zu tief. Interessant ist dabei der von uns festgestellte Zusammenhang zwischen dem Pensum, das aktuell den KLP zur Verfügung steht und der Idealvorstellungen der KLP. Je höher das aktuelle Pensum der SHP ist, desto höher ist das gewünschte Pensum. Am Beispiel von Interview 1 (in dem die KLP die Qualität der gemeinsamen Arbeit tief einschätzt, vgl. Grafik 14) ist ersichtlich, dass kein Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Qualität der gemeinsamen Arbeit und dem Wunsch nach einem höheren Pensum besteht:

Grafik 14: Tatsächliche und ideale Pensen

Unterfrage 2:

Wie sieht das Idealbild einer Schulischen Heilpädagogin aus Sicht der befragten Klassenlehrpersonen aus?

Das ideale Bild einer SHP ist aus der Tabelle 17 ersichtlich.

Unterfrage 3:

Wie lässt sich das Idealbild aus fachlicher Sicht interpretieren?

Zu unserem Erstaunen beschreiben die KLP im Idealbild ein Wissens- und Kompetenzprofil, das zu grossen Teilen dem Profil einer im Jahr 2013 diplomierten Sonderpädagogin entspricht. Es gelingt der Fachschaft der Schulischen Heilpädagogik offenbar nicht, das ihnen von der HfH vermittelte Bild wirksam nach aussen zu tragen. Hoch gewertet wird daher eine grosse Erfahrung als SHP und als KLP – dies steht im Gegensatz zu der heutigen Zulassungspraxis der HfH.

Unterfrage 4:

Entsprechen die SHP, die mit den befragten KLP zusammenarbeiten, dem Idealbild?

Drei der fünf KLP, die mit einer SHP zusammenarbeiten, sind unzufrieden mit der Qualität der Arbeit „ihrer“ SHP. Dieser Befund sollte alarmieren: Wir interpretieren ihn als Anzeichen dafür, dass die Qualität der Arbeit der SHP in der Praxis nicht der voraussetzbaren Qualität der Arbeit von diplomierten Sonderpädagoginnen entspricht.

Unterfrage 5:

Entstehen durch eventuelle Differenzen von Idealbild und Praxis Schwachpunkte in der Schnittstelle SHP-KLP?

Die hohe Emotionalität unserer Gesprächspartner, mit der wir in unseren Interviews konfrontiert wurden, wies bereits auf Schwachstellen hin. Aus den Einzelfallanalysen haben wir folgende Hauptprobleme interpretiert (vgl. Tabelle 15):

- Die KLP ist nicht über den Inhalt der Ausbildung der SHP informiert.
- Die SHP vermittelt kein klares Berufsbild. Die Kommunikation über die Rolle der SHP fehlt.
- Es ist nicht klar definiert, welches Spezialwissen sonderpädagogische Lehrpersonen auch ohne Ausbildung als Minimalanforderung mitbringen müssen.
- Die empfundene hohe Belastung der KLP durch die IF könnte teilweise durch bessere Information durch die SHP gemildert werden.
- Die SHP hat kein Weisungs- oder Deutungsrecht. Die heutige Rolle der SHP bietet großen Interpretationsspielraum für KLP und SHP. Die SHP wird in die Rolle der Hilfskraft gedrängt (niedriges Prestige).

Wir können konstatieren, dass alle drei nach Zapp und Otten (2010) (vgl. Kapitel *Die Schnittstellenanalyse*) zu untersuchenden Bereiche einer Schnittstelle *Brüche im zeitlichen Ablauf*, *Mängel der inhaltlichen Abstimmung* und *Kommunikationsdefizite* Schwachstellen in den untersuchten Settings aufweisen. Die Brüche im zeitlichen Ablauf zeigen sich in zu kleinen Pensen und in Unstimmigkeiten beim Aushandeln der Besprechungszeiten. Die Mängel in der inhaltlichen Abstimmung und das Kommunikationsdefizit wurden schon erläutert.

Unterfrage 6:

Lässt sich daraus ein Handlungsbedarf ableiten?

In Anlehnung an Magieras Konzept der Schnittstellenanalyse (Magiera, 2009) haben wir in den Einzelfallanalysen das *Hauptproblem* und den *Hauptproblemtreiber* (also Ursache und Wirkung) interpretiert. Die Hauptproblemtreiber sind folgende (vgl. Tabelle 15):

- Es existieren weder ein verbindliches Pflichtenheft noch ein Kriterienkatalog für die Arbeit der SHP.
- Der KLP wird keine entlastende fachlich fundierte Beratung und Unterstützung zuteil, die das Fehlen einer SHP mildern würde.
- Es fehlt eine verbindliche Qualitätssicherung in der Praxis der Umsetzung der IF.
- Es fehlen Vorgaben über eine stetige fachspezifische Weiterbildung der SHP.

- Die SHP als Spezialistin für schulische Integration ist im Organigramm der Schuleinheit mangelhaft verankert.

Ergänzen möchten wir die Problemtreiber mit der für die KLP wichtige Ressourcenfrage, die in unserer Untersuchung als Kontextfaktor bewertet wurde und sich im heilpädagogischen Pensum manifestiert:

- Das heilpädagogische Mindestpensum ist zu niedrig und entspricht nicht den Gütekriterien von Thommen et al. (2008).

8.4 Abgeleiteter Handlungsbedarf

Aus der Definition der Hauptproblemtreiber kann folgender Handlungsbedarf abgeleitet werden. Die Qualitätssicherung der IF muss gewährleistet werden. Dies meinen wir, müsste auf den drei Ebenen Kanton, Schulleitung und Schulische Heilpädagogik geschehen:

Ebene des Kantons:

- Der Kanton müsste verbindliche und engmaschige Kriterien für die Umsetzung der IF schaffen, mit der die Qualität der Umsetzung überprüft werden könnte (z.B. minimales Wissens- und Kompetenzprofil einer als SHP tätigen sonderpädagogischen Lehrkraft, einheitliche Förderdiagnostik und -planung).
- Es existieren bereits gute Handreichungen des VSA zur IF, deren Umsetzung aber nicht verbindlich ist.
- Die Weiterbildung von zugelassenen Sonderpädagogischen Lehrpersonen müsste obligatorisch werden.

Ebene der Schulleitung:

- In die Pflicht der Schulleitung gehört die Verteilung der zugesprochenen finanziellen Ressourcen, die qualitätsgeleitet eingesetzt werden müssten. Wir fragen uns z.B., warum die Schulleitung der KLP ohne SHP (Interview 2) der Lehrperson lediglich zwei zusätzliche Lektionen als Ersatz für die fehlende SHP zugesprochen hat und warum das Lehrerteam keine zusätzliche fachliche Beratung und Unterstützung einer ausgebildeten SHP erhält.
- Eine Schulleitung müsste auch dafür sorgen, dass im Schulhausteam Weiterbildungen organisiert werden, die dem offensichtlichen Informationsnotstand über die Umsetzung der IF entgegenwirkt und die sicherstellt, dass diese nach aktuellem Wissensstand umgesetzt wird.

Ebene der SHP

- Es müsste nach unseren Vorstellungen zu der Pflicht und der Aufgabe der SHP, als Spezialistin ihres Fachs, gehören, die Verantwortung über die Qualität der Umsetzung der IF in ihrer Schuleinheit zu übernehmen. Dazu müsste sie dazu verpflichtet werden, ihren

Wissensstand auf dem aktuellsten Stand zu halten und ihn dem Schulhausteam zugänglich zu machen.

- Die Stellung der SHP müsste im Organigramm so verankert werden, dass ihr mindestens ein Deutungsrecht über die Qualität der Umsetzung der IF, zu der auch die gemeinsame Arbeit mit der KLP gehört, eingeräumt wird.
- Die Fachschaft der Schulischen Heilpädagogik müsste dringend Klärung über die Berufsbezeichnungen, die Ausbildung und die damit verbundenen Kompetenzen und Rollenbilder leisten. Diese müssten nachvollziehbar kommuniziert werden. Sie müsste dagegen angehen, dass die Funktion SHP, die auch von Berufsleuten ohne aktuelles Fachwissen ausgeübt wird, mit dem fast gleichnamigen Studium in der Praxis gleichgesetzt wird.

9 Evaluation

In diesem Kapitel wird zuerst die Erreichung der Ziele evaluiert. Danach wird der Forschungsprozess anhand der im Kapitel *Gütekriterien, denen diese Arbeit gerecht werden soll* definierten Kriterien (*Triangulation, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Validierung der Interviewsituation, Limitation* und *Relevanz*) diskutiert.

9.1 Evaluation der Ziele

Wir wollten wissen, wie die am Anfang der Arbeit zitierten Äusserungen von KLP (vgl. Kapitel *Beschreibung der Ausgangslage* und *Veränderte Schule – verändertes Berufsbild: Der Wandel der Volksschule im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren*) zu deuten sind. Dabei sind wir auf ein für uns überraschendes und irritierendes Problemfeld gestossen:

Das Schulsystem im Kanton Zürich und mit ihm der Beruf der SHP wurde in den letzten zehn Jahren immer wieder verändert und angepasst. Dadurch sind viele Unklarheiten, Unverbindlichkeiten und Unstimmigkeiten in einem fast undurchdringlichen Dschungel von Reglementen, Weisungen, Empfehlungen und Begrifflichkeiten entstanden, die von allen Beteiligten immer wieder neu interpretiert werden müssen. Darunter leidet nicht nur die Qualität der Zusammenarbeit in der Schnittstelle SHP-KLP, sondern auch die Qualität der ganzen IF.

Der Handlungsbedarf ist gross: Die Fachschaft der Schulischen Heilpädagogik muss aktiv werden und das Deutungsrecht, das ihr aufgrund ihrer fachlich-wissenschaftlichen Führungsrolle zusteht, ausüben und aushandeln. Zu klären sind die Berufsbezeichnung und das Rollenbild der Diplomierten Sonderpädagogen, sowie ihre Stellung im Organigramm der Schuleinheit. Es braucht zudem verbindliche(re) Vorgaben über Qualitätsstandards in der Umsetzung des IF. Die KLP haben ein Anrecht auf klare und für sie verständliche Informationen, die sowohl die Umsetzung des IF klären, als auch Rückschlüsse auf das Kompetenzprofil und die vorgesehene Rolle der SHP erlauben.

In Anbetracht dieser Schwachstellen erscheinen die Zitate der KLP nachvollziehbar, das Ziel der Untersuchung ist somit erreicht.

9.2 Evaluation des Forschungsprozesses

9.2.1 Triangulation

9.2.1.1 Datentriangulation

Datentriangulation wurde in dieser Arbeit mittels zweck- und zielgerichtetem Sampling umgesetzt. Ziel war es, mit einer Stichprobe aus sieben, resp. sechs KLP ein möglichst breites Spektrum an Meinungen und Sichten einzufangen. Es hat sich bewährt, die ersten drei Interviewpartner nach im Voraus definierten Kriterien zu suchen und für die restlichen Interviews nach einer ersten Evaluation zusätzliche Kriterien zu finden, die das Forschungsfeld möglichst breit in seiner Heterogenität abdecken. Das gab uns die Möglichkeit, gezielt kontrastie-

rende Fälle zu suchen. Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel *Kommentar zum Sampling*) erwies sich das für uns zu Beginn zentral scheinende Kriterium *Einstellung zur Integration* als wenig dienlich. Praktisch alle angefragten KLP hatten grundsätzlich eine positive Einstellung zur Idee der Integration, waren aber gegenüber deren konkreten Umsetzung kritisch eingestellt. Die restlichen gewählten Kriterien haben sich bewährt. Sie ergaben ein Sampling, das zwar nicht vollständig, aber tendentiell repräsentativ ist. Dadurch, dass eine weibliche KLP kurzfristig die Teilnahme absagen musste, erfuhr das Sample in den Dimensionen *Geschlecht* und *Unterstufe* eine nicht unerhebliche Verzerrung, Frauen sind untervertreten. Das hat damit zu tun, dass viele angefragte weibliche KLP angaben, nur Teilzeit zu arbeiten und sie deshalb wenig mit den SHP zu tun hätten.

Am Anfang war es schwierig, KLP zu finden, die sich zur Verfügung stellten. Wir hatten aber das Glück, am Schluss heterogene und informationsreiche Probanden zu finden, die eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme zeigten. Der Grossteil der Probanden gab dezidiert und reflektiert Auskunft, bisweilen auch kritisch und pointiert, aber nicht so angriffig, dass wir das Gefühl bekommen hätten, das Interview würde „ausgenutzt“, um Dampf abzulassen. Vier der Probanden begrüßten es, dass sie zu Wort kommen und ihre Sicht darlegen konnten und dass ihnen jemand zuhörte. Für sie war es wichtig zu wissen, dass ihre Teilnahmebereitschaft in eine Masterarbeit mündet, die öffentlich gemacht wird. In diesem Sinne nahmen wir eine Stellvertreterfunktion ein. Anliegen von KLP zur Thematik IF zuhanden des VSA oder der HfH gelangten an uns. Das zeigt, dass das Interesse von Seiten der KLP gross ist, in die Diskussion um die Umsetzung der IF eingebunden zu werden.

9.2.1.2 Forschertriangulation

Ziel der Forschertriangulation ist es, die subjektiven Einflüsse und dadurch entstehende Verzerrungen zu minimieren. Wie bereits in Kapitel *Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien* beschrieben, sind das Paraphrasieren von Interviewtranskripten sowie das Zuordnen der Paraphrasen zu einzelnen Kriterien Interpretationsakte der Forscher. Um möglicher Verzerrungen entgegenzuwirken, wurden die Interviews von beiden Autoren getrennt paraphrasiert. In einer anschliessenden *diskursiven Validierung* zur Erhöhung der *Intercoderreliabilität* wurden die Paraphrasen verglichen, angepasst und in einer Endversion zusammengeführt. Es kam zum Teil zu intensiven Diskussionen, die aufzeigten, wie stark Paraphrasierungen subjektiven Einflüssen und Einschätzungen der Forscher unterworfen sein können. Das führte zu einer Sensibilisierung der Forscher im Umgang mit dem Datenmaterial, die sich auf den weiteren Forschungsverlauf positiv auswirkte. So kamen wir zum Schluss, dass zur Erhöhung der *Intersubjektivität* und der *Nachvollziehbarkeit* der Umgang mit den selber generierten Daten und deren Interpretation grundsätzlich in der Gruppe geschehen soll. So fanden die Zuordnung der Paraphrasen zu den einzelnen Kategorien und die anschliessende Interpretation in einer gemeinsamen Diskussion statt.

Zu einem reflektierten Umgang mit der Subjektivität gehörte für uns auch, dass wir bisweilen externe Personen als zusätzliche Aussensicht für Beratungen oder Einschätzungen beizogen.

9.2.1.3 Theorientriangulation

Die Triangulation von Theorien erwies sich als schwierig umzusetzen, weil wir auf eine Thematik eingingen, die noch nicht erforscht ist. Im Verlauf des Forschungsprozesses haben wir immer mehr Theorien und Hintergrundinformationen aus verschiedenen Quellen zugezogen, aufgrund derer wir versuchten unsere Ergebnisse zu reflektieren und einzuordnen. Es war aber schwierig, entsprechende Fachliteratur zu finden, die half, unsere Erkenntnisse zu diskutieren. Die Interpretation der Daten bezieht sich auf eher wenig und eng begrenzte Literatur, umfasst dafür umso mehr Eigenleistung.

9.2.1.4 Methodologische Triangulation

Die methodologische Triangulation versuchten wir mittels der *between-method* in der Interviewsituation zu erreichen. So sah der Interviewablauf einen offenen Stimulus als Erzählauforderung vor, ein eng geführter Teil mit Konfrontationsfragen zielte auf allgemeinere Antworten und Definitionen ab. Die beiden Teile ergaben zum Teil redundante Antworten, so dass nicht wirklich von grundsätzlich verschiedenen Methoden gesprochen werden kann. Als Bindeglied zwischen offenem und eng geführtem Interviewteil war vorgesehen, die Probanden in einem Kreis, analog einem Kuchendiagramm, einzeichnen zu lassen, wie der SHP aus ihrer Sicht sein Pensum ausfüllt. Dies hat aber ebenfalls nicht zu anderen oder vertieften Antworten geführt, weshalb die Kuchendiagramme aus dem Verlauf des Forschungsprozesses gestrichen wurden. Für die Interpretation wichtige Informationen ergaben sich aus dem Fragebogen zu den Kontextfaktoren.

In einer nächsten Arbeit müsste für dieses Kriterium mehr Sorgfalt bei der Erarbeitung des Forschungsdesigns aufgewendet werden.

9.2.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit

9.2.2.1 Dokumentation des Forschungsprozesses

Hauptkriterium ist hier, ob der Forschungsprozess stringent dokumentiert und Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann. Um diese intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu erreichen, wurden zunächst die Ausgangslage und das Vorverständnis der Forscher geklärt. Dann wurden die theoretischen Rahmenbedingungen definiert, die für das Verständnis des erforschten Gegenstandes und für die Interpretation wichtig sind. Die Inhalte dieses Kapitels mussten während des Forschungsverlaufs immer wieder ergänzt werden, weil sich immer wieder neue Felder auftaten oder weil wir eine bessere Nachvollziehbarkeit der Konzepte, die für uns als Fachpersonen klar waren, erreichen wollten. Die im nächsten Kapitel beschriebenen Erhebungsmethoden sind dem Forschungsgegenstand angemessen, denn es

konnten Daten gewonnen werden, die mittels Interpretation aussagekräftige Folgerungen zulassen. Der verwendete Interviewleitfaden wurde nach den Inputs von Helfferich (vgl. Kapitel *Anforderungen an den Leitfaden und Fragen & Der Weg zu einem Leitfaden nach dem SPSS-Prinzip*) theoriegeleitet erstellt, mittels Pre-Test (Interview 1) evaluiert und angepasst. Damit die Interviewsituationen reproduziert werden können, ist unser Umgang mit dem Halbstandardisierten Interview detailliert beschrieben. Weil das Interview 1 gut verlief und nur marginale Anpassungen am Interviewleitfaden vorgenommen werden mussten, konnte es trotzdem für den weiteren Forschungsprozess verwendet werden. Durch die Analyse und Beschreibung der Interviewsituation wird eine Einschätzung ermöglicht, ob die Aussagen der Probanden ihrer Sicht entsprechen oder eher der sozialen Erwünschtheit. Entscheidend für die Nachvollziehbarkeit der generierten Daten sind auch eine begründete und explizierte Auswahl der Stichprobe und Hinweise über die Auswertung der Daten. Die Auswertung der Daten beginnt mit der Transkription. Die definierten und offengelegten Transkriptionsregeln erlauben es, nachzuprüfen, welche Informationen (nicht) transkribiert wurden und ob diese Regeln eingehalten wurden. Die Dokumentation der Auswertungsmethoden (qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, 2010) zeigt auf, wie die Daten der Interpretation zustande gekommen sind und erlaubt damit eine Bewertung der Interpretation. Das saubere Erarbeiten des Ablaufmodells der Inhaltsanalyse war ein Knackpunkt dieser Arbeit; es musste während der Analyse geringfügig angepasst werden. Uns scheint aber, dass wir eine praktikable, begründete und nachvollziehbare Lösung gefunden haben.

9.2.2.2 Interpretation in Gruppen

Dieser Bereich wurde beim Gütekriterium *Forschertriangulation* bereits behandelt.

9.2.2.3 Anwendung kodifizierter Verfahren

Weil die in der qualitativen Forschung mittels Interviews gewonnenen Daten erst durch eine theoriegeleitete, systematische und nachvollziehbare Inhaltsanalyse sozialwissenschaftlichen Standard erreichen, wurde auf das Erarbeiten, Durchführen und Beschreiben des inhaltsanalytischen Ablaufmodells viel Wert gelegt. Ziel war es, durch eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ob dies gelungen ist, werden die Leser entscheiden.

Die Anwendung der Inhaltsanalyse wurde bereits im Kapitel *Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien* evaluiert und wird hier deshalb nicht nochmals geleistet.

9.2.3 Validierung der Interviewsituation

Helfferich (2011, S. 9) betont, dass die Qualität der Daten und damit auch der Auswertungsmöglichkeiten entscheidend von der Qualität der Erhebungssituation abhängen (vgl. Kapitel *Erhebungsverfahren*). Aus diesem Grund haben wir das Interview 1 als Pre-Test vorgesehen und nach einer Diskussion über den Interviewverlauf am Leitfaden noch Änderungen vollzo-

gen. Im Anschluss an jedes Interview wurde der Interviewprotokollbogen ausgefüllt, in dem die Entstehungsbedingungen der Interviews reflektiert werden (vgl. Kapitel *Umsetzung der Inhaltsanalyse im Rahme dieser Arbeit*). Diese Protokolle halfen bei der Analyse der Interviews gewisse Aussagen in einen erweiterten Kontext zu stellen. Wir können aufgrund der Protokolle davon ausgehen, dass die Probanden ihre Sicht wahrheitsgemäss preisgaben und aufrichtig erzählten. Ob in einem anderen Setting die eine oder andere Aussage anderes gemacht worden wäre, können wir nicht evaluieren.

9.2.4 Limitation

Die gewonnenen Erkenntnisse sind wohl aufgrund der geringen Fallzahl (sechs Probanden) nicht repräsentativ. Im Sinne einer ersten Aufhellung oder Strukturieren des unerforschten Gebietes konnten aber Tendenzen und Problemfelder aufgezeigt werden. Diese müssten in einer grösser angelegten Studie überprüft werden. Die vorliegende Arbeit kann für eine solche weiterführende Arbeit wichtige Inputs geben.

Eine Schwierigkeit, die durch die Forschungsanlage bedingt war, bestand für uns darin, dass wir nur die Sicht der KLP eingeholt hatten und ihre Aussagen über die SHP nicht überprüfen konnten. So mussten wir z.B. die Aussage, „Ich bemühe mich, ihm eine Rolle anzubieten, wo er, wenn er in der Klasse ist, nicht wirklich lästig ist“ (Int. 1, S. 2, Z. 72), einfach entgegennehmen, konnten aber nicht eruieren, ob der SHP seinerseits eine Rolle angeboten hatte, die von der KLP abgelehnt worden war. Unter Umständen erschiene eine solche Aussage, wenn sie vom SHP kommentiert würde, in einem anderen Licht. So standen wir bei der Interpretation der Daten immer vor der Frage, was können wir wirklich belegen und was legen wir den KLP möglicherweise in den Mund? Wir sind der Meinung, dass in einer grösser angelegten Studie beide Seiten beleuchtet werden müssten, indem die KLP und SHP jeweils mit der Einschätzung der anderen Seite konfrontiert würden und diese kommentieren könnten.

9.2.5 Relevanz

Die *Relevanz des Themas* ist um einiges grösser, als wir am Anfang angenommen hatten. Zu Forschungsbeginn ergab sich die Relevanz aus der Aktualität, d.h. aus Berichten in den Medien und aus Erlebnissen in unserem Berufsalltag. Uns interessierte die Sicht der KLP, die bis anhin unserer Ansicht nach zu wenig berücksichtigt wurde. Die vorliegende Arbeit ist für die teilnehmenden Probanden (KLP) insofern relevant, als sie ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Im Verlaufe der Arbeit taten sich aber immer neue Felder auf; es zeigte sich, dass das Thema wohl stärker mit der schwierigen IF-Situation verquickt ist, als ursprünglich angenommen. Das undefinierte Rollenbild, von dem wir ausgegangen sind, ist nicht nur ein ärgerlicher Nebenschauplatz, sondern trägt wesentlich zur schwierigen Situation bei. Somit war die Relevanz nicht mehr nur durch die Tagesaktualität

gegeben, sondern durch systemische Ungereimtheiten, auf die wir erst in der Auseinandersetzung mit der Thematik gestossen sind.

Die *Relevanz der Ergebnisse* zeigt sich darin, dass wir Problemfelder aufzeigen können (deren wir uns anfangs nicht bewusst waren), die unserer Ansicht nach weiterreichende Massnahmen auf verschiedenen Ebenen (vgl. Kapitel *Abgeleiteter Handlungsbedarf*) zur Folge haben müssten. Wir sind der Meinung, dass ein entscheidender Handlungsbedarf auf Seiten der SHP besteht. Uns erstaunte, dass die erhobenen Problemfelder in einem über zweijährigen Studium keinen Platz gefunden hatten. Die Ergebnisse haben bei uns persönlich denn auch zahlreiche weiterführende Fragen aufgeworfen.

Für uns und unserer Arbeit als SHP haben wir neue Erkenntnisse gewonnen, die für den Berufsalltag wichtige Erklärungen und Handlungsbedarf liefern (*Praxisrelevanz*). Uns wurde für die eigene Praxis bewusst, dass der Information der KLP eine wesentliche Bedeutung zukommt. Eine Nebenerkenntnis besteht für uns darin, dass die Situation im IF, die wir nicht untersuchen wollten, unbefriedigender ist, als von uns bisher wahrgenommen.

10 Schlusswort

Diese Masterarbeit zu erarbeiten, war ein intensiver und interessanter Prozess. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen der Integration und ihrer Umsetzung, insbesondere der Rolle der SHP, barg (und birgt immer noch) Stoff für manche lebhaftes Diskussionen, auch mit aussenstehenden Personen. Vor allem die Auseinandersetzung mit dem diffusen Selbstbild Schulischer Heilpädagogen war sehr erhellend, aber bisweilen auch ernüchternd, gar deprimierend. Es hat sich gezeigt, dass trotz des nahen Endes unseres Studiums für uns noch zahlreiche Fragen und Unsicherheiten bestehen, und wir im Berufsalltag wohl noch manche „Schlacht“ zu schlagen haben werden.

Auf dem langen Weg von der Idee, die Sicht von KLP zu eruieren, bis zur Abgabe dieser Masterarbeit wurden wir von Barbara Baumann als Mentorin betreut. Wir schätzten ihre kompetente und unkomplizierte Begleitung sehr. Barbara Baumann gab uns bezüglich Forschungsdesign, aber auch inhaltlich wichtige Inputs. Ihre Rückmeldungen waren stets fundiert, differenziert und konkret auf unsere Arbeit bezogen. Wir spürten, dass sie sich mit unseren Fragen und Problemen wirklich auseinandergesetzt hatte. Dies gab uns die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Dafür möchten wir Barbara Baumann herzlich danken.

Einen speziellen Dank möchten wir auch an unsere Familien richten, die mit ihrer Unterstützung und ihrer Rücksichtnahme erheblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

11 Abkürzungsverzeichnis

AS	Arbeitsstunden
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DfF	Deutsch für Fremdsprachige
EDK	Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
HPS	Heilpädagogisches Seminar, bis 2001, Vorgängerinstitut der HfH
IF	Integrative Förderung (Integrative Schulungsform)
IS	Integrative Sonderschulung
KLP	Klassenlehrperson(en)
MA	Master of Arts (in Special Needs Education)
M&U	Schulfach: Mensch und Umwelt
o.J.	ohne Jahr
s.o.	siehe oben
SHP	Schulische Heilpädagogin(nen), Schulische(r) Heilpädagoge(n)
SuS	Schülerinnen und Schüler
u.a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
VSA	Volksschulamt der Bildungsdirektion Zürich

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Haupt- und Unterfragen dieser Untersuchung	S. 11
Tabelle 2: Gegenüberstellung der Studienführer 2002/05 und 2010/13	S. 22
Tabelle 3: Zusammenfassung aus dem Studienführer 10/13	S. 26
Tabelle 4: Unser Umgang mit dem Ishikawa-Diagramm	S. 36
Tabelle 5: Stichprobe im Überblick	S. 51
Tabelle 6: Ablaufmodell unserer Inhaltsanalyse	S. 62
Tabelle 7: Auszug aus einem Transkript	S. 64
Tabelle 8: Auszug aus den Paraphrasen	S. 65
Tabelle 9: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 1	S. 72
Tabelle 10: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 2	S. 77
Tabelle 11: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 3	S. 81
Tabelle 12: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 4	S. 85
Tabelle 13: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 5	S. 89
Tabelle 14: Lehrperson- und Kontextbeschreibung Interview 6	S. 93
Tabelle 15: Relevanteste Erkenntnisse aus den Interviews im Überblick	S. 97
Tabelle 16: Die Perspektiven (Ist-Zustand) im Überblick	S. 98
Tabelle 17: Die idealen Horizonte (Soll-Zustand) im Überblick	S. 99
Tabelle 18: Ausbildungsstand der SHP (unseres Samplings) im Überblick	S. 100
Tabelle 19: Qualität der Zusammenarbeit KLP-SHP (Referenz rechtliche Grundlagen)	S. 103
Tabelle 20: Qualität der Zusammenarbeit (Referenz Studienführer 10/13)	S. 105

13 Abbildungsverzeichnis

Titelbild (gestaltet durch die Autoren)	
Grafik 1: Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich	S. 17
Grafik 2: Privathaushalte nach Haushaltstyp	S. 17
Grafik 3: Entscheidungswege	S. 20
Grafik 4: Kompetenzen in Arbeitsstunden des Ausbildungsgangs 10/13 in Arbeitsstunden AS ausgedrückt	S. 26f
Grafik 5: Ausbildungsstand der 1189 SHP im Kt. Zürich (2012)	S. 29
Grafik 6: Übergeordnetes System, in das die Schnittstelle KLP-SHP eingebettet ist	S. 32
Grafik 7: Unser Ishikawa-Diagramm	S. 35
Grafik 8: Basisdesigns qualitativer Forschung	S. 42
Grafik 9: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2010, S. 60);	S. 56
Grafik 10: Unser Ablaufmodell der Schnittstellenanalyse	S. 67
Grafik 11: Darstellung zur Erläuterung der Idee des Gliederungsverfahrens	S. 69
Grafik 12: Ausbildung SHP und subjektive Qualität der gemeinsamen Arbeit	S. 103
Grafik 13: Vergleich der subjektiven Qualität im Vergleich mit unserer Einschätzung in Relation zur Ausbildung der SHP	S. 105
Grafik 14: Tatsächliche und ideale Pensen	S. 108
Grafik 15: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse	S. 140
Grafik 16: Materialreduzierung durch die Zusammenfassung	S. 141

14 Literaturverzeichnis

- Albers, S., Klapper, D., Konradt, U., Walter, A. & Wolf, J. (Hrsg.) (2009). *Methodik der empirischen Forschung* (3. überarb. und erw. Aufl.). Wiesbaden: Gabler.
- Bächtold, A., Coradi, U., Hildebrand, J. & Strasser, U. (1990). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Bentz, D. (2003). *Die ausländische Bevölkerung im Kanton Zürich. Ergebnisse der Volkszählung 2000 für den Kanton Zürich*. Zürich: Statistisches Amt des Kantons Zürich (Hrsg.). Internet: <http://www.statistik.zh.ch> [03.01.2013].
- Bernhard, S. & Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 1, S. 21-26.
- Bibliographisches Institut (2013a). *Rechtschreibung: Kompetenz*. Mannheim: Online Duden. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Kompetenz> [3.01. 2013].
- Bibliographisches Institut (2013b). *Rechtschreibung: Therapie*. Mannheim Online Duden. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Therapie> [4.01. 2013].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2006). *Das Volksschulgesetz in Kürze*. Zürich: Volksschulamt. Internet: http://www.v-z-p.ch/dynamic/uploads/deepnews_doc_1158825254_1.pdf [20.11.2012].
- Bless, G. (1995). *Zur Wirkung der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer Schulungsform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern: Huber.
- Bless, G., Schübach, M. & Bonvin, P. (2005). Klassenwiederholung. Empirische Untersuchung zum Repetitionsentscheid und zu den Auswirkungen auf die Lernentwicklung sowie auf die sozialen und emotionalen Faktoren. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik*, Jg. 74 (Nr. 4), S. 257-311.
- Borchardt, A., Göthlich, S.E. (2009). Erkenntnisgewinn durch Fallstudien. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (3. überarb. und erw. Aufl.) (S. 33-48). Wiesbaden: Gabler.
- Born, M. (2004). «Seid tragfähig!». *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 12, S. 9-12.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). *Ausbildungsanforderungen für Lehrpersonen im Bereich Integrative Förderung, Besondere Klassen (Einschulungsklassen, Kleinklassen), integrierte und separative Sonderschulung*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/anstellung/zulassung.html> [19.12.2012].
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2008). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2008*. Neuenburg: Bundesamt für Statistik. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3410> [3.12.2013].
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden* (3. Aufl., Nachdruck der überarb. 2. Aufl. 2005). Eschborn bei Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.

- Dresing, T., Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (3. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. ohne Ort: Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Internet: www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf [14.06.2012].
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.). (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gabler (Hrsg.) (2012). *Gabler Wirtschaftslexikon*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. Internet: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de> [25.09.2012].
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- HfH (Hrsg.). (o.J. a). *Studienführer 02/05*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Internet: per Mail vom Sekretariat HfH Zürich erhalten, da sonst nicht mehr erhältlich (ist daher im Anhang 2 dieser Arbeit abgelegt).
- HfH (Hrsg.). (o.J. b). *Studienführer 10/13*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.hfh.ch/schulische-heilpaedagogik/studienfuehrer-reglemente/> [04.01.2013].
- HfH (Hrsg.). (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Internationalen Hochschule für Heilpädagogik* (Ausgabe 2010). Zürich: HfH.
- HfH (Hrsg.). (2012). Homepage der HfH Zürich. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.hfh.ch> [25.12.2012].
- Hopf, C. (2010). Qualitative Interviews. Ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.) (S.349- 368). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Hurrelmann, K. (2010). *Einführung in die Sozialisationstheorie (Introduction to Socialization Theory)* (7. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kamiske, G.F. & Brauer, J.P. (1996). *Qualitätsmanagement von A-Z. Erläuterungen moderner Begriffe des Qualitätsmanagements* (2. überarb.und erw. Aufl.). Wien: Carl Hanser.
- Kapp, W. (2008). Die Inhaltsanalyse aus linguistischer Sicht. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 20-36). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kaya, M. (2009). Verfahren der Datenerhebung. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (3. überarb. und erw. Aufl.) (S. 49-64). Wiesbaden: Gabler.

- Kaya, M. & Himme, A. (2009). Möglichkeiten der Stichprobenbildung. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (3. überarb. und erw. Aufl.) (S. 79-88). Wiesbaden: Gabler.
- Kelle, U. & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung* (2. akt. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kerres, A. & Seeberger, B. (2005). *Gesamtlehrbuch Pflegemanagement*. Springer: Heidelberg.
- Kowal, S., O'Connell, D.C. (2010). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.) (S. 437-447). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zum schulinternen Qualitätsmanagement an der Aargauer Volksschule*. Aarau: BKS.
- Lanfranchi, A. (2005). Problemlösungen an Ort statt Delegation nach aussen? Unterschiede in der Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3/05, S. 7-12.
- Lahrtz, S. (2012). *Der steinige Weg ins Klassenzimmer der Regelschule*. Zürich: NZZ online: Internet: http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/der_steinige_weg_ins_klassenzimmer_der_regelschule_1.15695406.html [29.04.2012].
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lange, B. (2008). Imagination aus Sicher von Grundschulkindern. Datenerhebung, Auswertung und Ertrag für die Schulpädagogik. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 37-62). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Luhmann, N. (1984). *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Leuendorf, L. (2010). *Leitfaden Bachelor Thesis. Version 1.1. Leitfaden für die Erstellung von Bachelor Thesen an der Fakultät Product Engineering / Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Furtwangen*. Furtwangen: Hochschule. Internet: http://en.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/Fakultaet_PE/Dokumente/Leitfaden_Bachelor_Thesis_WS2010-Version1-1.pdf [27.12.2012].
- Magiera, C. (2009). *Einsatz und Anwendung von Innovationstechniken. Betrachtung unter dem Effizienzaspekt*. Hamburg: Diplomica.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarb. Aufl.). Basel: Beltz-Verlag.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (Hrsg.). (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

- Mayring, P. (2008). Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 7-19). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. akt. und überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Merkens, H. (2010). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.) (S. 286-299). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- NZZ online (2012). *Der steinige Weg ins Klassenzimmer der Regelschule. Der Besuch einer Regelklasse ist für behinderte Kinder und ihre Eltern oft ein Kampf* (12. März 2012). Zürich: NZZ online. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/der-steinige-weg-ins-klassenzimmer-der-regelschule-1.15695406> [25.03.12].
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 123-141). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schmid, C. (2012). Baustelle Integration. *Zeitschrift Beobachter* (9.09.2012) (S. 69-74).
- Schulamts Stadt Zürich (2011). *Leporello Zusammenarbeit. In der Primarschule. Ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-, IF- und DaZ-Lehrpersonen*. Zürich: Schulamts Stadt Zürich. Internet: https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/schulinterne_zusammenarbeit.secure.html [13.06.12].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2008). *Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik)* vom 12. Juni 2008 Internet: http://edudoc.ch/record/29973/files/Regl_Sonderpaed_d.pdf [19.12.2012].
- Seitz, H. & Capaul, R. (2007). *Schulführung und Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen und Empfehlungen für die Praxis* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Statistisches Amt Kanton Zürich (Hrsg.). (2011). *Bemerkungen der Austrittsinterviews von Lehrpersonen und Schulleitenden des Kantons Zürich*. Zürich: Statistisches Amt. Internet: http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/veroeffentlichungen1.html#title-content-internet-bildungsdirektion-de-unsere_direktion-veroeffentlichungen1-jcr-content-contentPar-publication_29 [27.9.2012].
- Steinke, I. (2010). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.) (S. 319-311). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- SZH (2012). *Zürich: Primarlehrpersonen mit heilpädagogischen Aufgaben* (Artikel o.J.). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Internet: <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/News/Archiv/page34373.aspx?newsarchiv=1&newsid=2003> [23.10.12].
- Thommen, B. (2003). Vermittlung heilpädagogisch relevanter Kompetenzen in der Ausbildung von Regellehrpersonen und die Konsequenzen für die Heilpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 12, S. 5-11.

- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen* (Beiträge für die Praxis Nr. 2). Bern: Pädagogische Hochschule. Internet: http://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/Forschung_und_Entwicklung/Dokumente/nr2_unterricht_zusarbeit.pdf [19.12.2012].
- VSA (Hrsg.). (o.J.). *Glossar*. Zürich: Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3). Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [12.11.2012].
- VSA (Hrsg.). (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Erlass. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.103 [11.11.2012].
- VSA (Hrsg.). (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zürich: Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3). Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [12.11.2012].
- VSA (Hrsg.). (2011b). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Broschüre Förderplanung. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [12.11.2012].
- VSA (Hrsg.). (2011c). *Handreichung. Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Integrative und individualisierende Lernförderung (Handreichung). Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [12.11.2012].
- VSA (2012). Homepage des VSA. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/home.html> [25.12.2012].
- Zapp, W. (Hrsg.). (2010). *Prozessgestaltung in Gesundheitseinrichtungen. Von der Analyse zum Controlling* (2. vollst. überarb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Economica.

15 Anhang 1

15.1 Materialien zum Halbstandardisierten Leitfadenterview

15.1.1 Interview-Leitfaden

Intervieweinleitung

- Dank für die Bereitschaft
- Dauer des Gesprächs: ca. 1 Stunde
- Die Gesprächspartner und alle Informationen, die Rückschlüsse auf den Interviewpartner ziehen lassen wie z.B. der Arbeitsort, bleiben anonym.
- Die Gespräche werden – falls Sie einwilligen – aufgezeichnet, zur Auswertung transkribiert und dabei gleich anonymisiert.
- Die anonymisierten Daten werden zum Schreiben einer Masterarbeit verwendet, die später allenfalls übers Internet öffentlich gemacht werden kann.
- Die Aufnahmen und alle persönlichen Angaben werden nach Ende des Projekts gelöscht, sodass lediglich die Masterarbeit und darin die anonymisierten Transkripts erhalten bleiben.
- Sind Sie bereit, unter den gegebenen Umständen mit uns das Interview durchzuführen?

Wir schreiben eine Masterarbeit,
das Thema ist:

Wie nehmen Klassenlehrpersonen des Kantons Zürich im integrativen Setting (IF) die Funktion und die fachliche Kompetenz der Schulischen Heilpädagogen wahr und wie können sie diese einsetzen?

- kaum Publikationen
- deshalb Vorstudie

Es gibt viele Publikationen, die die Sichtweise der SHP ausleuchtet, uns interessiert jetzt spezifisch die Sichtweise der Klassenlehrperson auf die Schnittstelle SHP - LP.

- die Arbeit wird im Januar eingereicht, im Februar vorgestellt.
- müsste in einem grösseren Projekt noch flächendeckend ausgeweitet werden
- Ziel: Die Schnittstelle LP - SHP aus Sicht der Klassen-LP ausleuchten und die Erkenntnisse der HfH zugänglich zu machen.

Ablauf

- erst freies Gespräch
- dann Fragebogen, der die wichtigsten Kontextfaktoren der Zusammenarbeit klärt

1. Teil

Uns interessiert jetzt, wie nimmst du die/der SHP in seiner/ ihrer beruflichen Rolle wahr, was macht sie/er alles (bei dir im Unterricht und sonst), was sind deine Gedanken dazu?

- Arbeitsalltag der SHP: Wie sieht der aus?
- Was macht er/sie im Unterricht, im Team, im Schulhaus?

2. Teil

Du bekommst hier einen leeren Kreis: Könntest du darstellen...

- Was macht die SHP alles?
- Zu welchen Anteilen?
⇒ Einzeichnen im Kuchendiagramm

- Bitte: Du bekommst hier einen leeren Kreis: Könntest du darstellen, welche Funktionen und Kompetenzen von „deiner“ SHP für dich sichtbar sind? (Funktionen: was er/sie bei dir macht, Kompetenzen: Fachwissen der/des SHP, das in eure Zusammenarbeit einfließt) *Beschriften!*
- Bitte gewichte im Sinne eines Kuchendiagramms.

3. Teil

- Kannst du beschreiben und oder darstellen (Kreis-, Kuchendiagramm), wie die Situation mit einer Ideal-SHP aussehen würde (ohne Einschränkungen)?
 - Wie sähe ein idealer Arbeitstag aus?
- Woran würdest du merken, dass die Situation ideal ist?
 - Ziel: **Was** müsste SHP eigentlich machen?
Wie soll SHP das machen? Wie verhält SHP sich?
⇒ Erwartungen klären

4. Teil

- Unterricht und Förderung
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Förderdiagnostik/ Förderplanung
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Praxisreflexion und Qualitätssicherung
(sichtbar?, Gewichtung?)

- Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Zusammenarbeit
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Beratung
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Öffentlichkeitsarbeit
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Entwicklung und Organisation
=> (Damit ist Schul-und Organisationsentwicklung gemeint)
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Planung der eigenen Weiterbildung
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Forschung und Entwicklung
(sichtbar?, Gewichtung?)
Macht SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?
- Persönlicher Schwerpunkt
⇒ im Sinne von Spezialisierung, speziellen Kompetenzen
(sichtbar?, Gewichtung?)
Hat SHP das? Soll SHP das überhaupt machen? Wichtig für dich?

- Was fällt ihnen spontan ein, wenn Sie das Stichwort ... hören?
- Könnten Sie kurz sagen, was Sie mit dem Begriff ... verbinden, wenn Sie an ihr berufliches Handeln denken?
- Können Sie mir sagen, was ...
- Warum sind ihrer Meinung nach...?
- Wenn Sie an Ihre Schule denken, was sind die Faktoren, die ... erleichtern?
Was sind Faktoren, die ... eher erschweren?

5. Teil

- Haben wir etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden?
- Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

15.1.2 Vorlage zur Erstellung der Kuchendiagramme

Zu verwenden in Teil 2 des Interviews.

15.1.3 Fragebogen zu den Kontextfaktoren

Kontextfaktoren					
Interviewnummer					
Klassenlehrperson:					
Alter:					
Geschlecht:					
Ausbildung:					
Unterrichtserfahrung/Dienstalter:					
Stufe:					
Unterrichtspensum:					
Integrative SF seit:					
Ich stehe der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.	1	2	3	4	5
Ich stehe der Arbeit der SHP mehrheitlich positiv gegenüber.	1	2	3	4	5
Weiterbildung z. Thema IF:					
Spezielle Ressourcen:					

Kontextfaktoren

Schule:	Adresse:	Anzahl LP:	
Stufe:	Anzahl Schüler:	ja	nein
Integration seit:			
Kontingent SHP (in Stunden , Min)			
1. Stellenprozent		1	2
2. Lektionen /Klasse		1	2
3. Teamteaching		1	2
4. Beratung		1	2
Förderkonzept vorhanden?		1	2
Das Team steht der Integration mehrheitlich positiv gegenüber.		1	2
Die SL steht der Intergration mehrheitlich positiv gegenüber.		1	2
Die Raumsituationist befriedigend. Beschreibung der Raumsituation:		1	2
Die Infrastruktur ist befriedigend. Begründung:		1	2
Ich habe ein Materialbudget von:		1	2
Das Budget ist ausreichend:	ja nein	1	2
Der Zugang zum Material ist unkompliziert:		1	2
		3	4
		5	weiss nicht

Kontextfaktoren

Unterricht:

Klassengrösse: Schüler mit besonderen Bedürfnissen:

Ausländeranteil:

Meine Klasse schätze ich als schwierig zu führen ein: 1 2 3 4 5 weiss nicht

KLP und SHP:

KLP und SHP verstehen sich gut.

1 2 3 4 5 weiss nicht

SHP erfüllt meine Erwartungen

1 2 3 4 5 weiss nicht

Form der Zusammenarbeit

Anzahl Lektionen SHP

Integrativ

separativ

je nach Situation

Teamteaching

etc.

./.

Wenn Teamteaching JA: letzte Seite

Wenn Teamteaching NEIN: Warum?

./.

Es ist positiv, wenn SHP integrativ arbeitet.

1 2 3 4 5 weiss nicht

Die Verantwortlichkeiten LP/SHP sind geklärt:

ja nein

für den Unterricht:

ja nein

für die Vorbereitung:

ja nein

Kontextfaktoren

LP und SHP verfügen über ein festes Zeitgefäss für Besprechungen:	ja	nein			
Ich empfinde das Zeitgefäss angemessen:	1	2	3	4	5
Wir verfügen über eine ausreichende Informationsstrategie (Austausch)	1	2	3	4	5
LP & SHP beurteilen die gemeinsame Arbeit nach einheitlichen Gütekriterien:	ja	nein			weiss nicht
LP und SHP werten ihre Zusammenarbeit regelmässig aus:	ja	nein			
LP und SHP entwickeln ihren Unterricht gemäss der Auswertung weiter:	ja	nein			
Es besteht für die Beratung ein Zeitgefäss:	ja	nein			
Ich lasse mich vom SHP beraten:	ja	nein			
Persönliche Beratung:					
Unterricht:	Methodik/Didaktik	Interaktion	Förderdiagnostik/Planung	Andere	Andere
Lernende:	Methodik/Didaktik	Interaktion	Förderdiagnostik/Planung	Andere	Andere
Bewertung der Zusammenarbeit:					
Zusammenarbeit mit SHP bring mir etwas.	1	2	3	4	5
Was?					weiss nicht
					./.
Zusammenarbeit bringt meinen SuS etwas.	1	2	3	4	5
Was?					weiss nicht
					./.

Kontextfaktoren

Zusammenarbeit ist klar strukturiert bezügl. Aufgabenteilung.	1	2	3	4	5	weiss nicht
Zusammenarbeit ist angenehm.	1	2	3	4	5	weiss nicht
Gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag.	1	2	3	4	5	weiss nicht

Förderplanung:

Es ist definiert, wer für welche Förderplanung in der Klasse zuständig ist:	ja	nein				
LP und SHP haben gleiche oder ähnliche Zielsetzungen für die Förderplanung:	ja	nein				
Wir haben einheitliche Gütekriterien für die Förderplanung:	ja	nein				
Ich weiss, was der/die SHP mit dem Lernenden arbeitet:	ja	nein				
Die Förderplanung ist dokumentiert:	ja	nein				
Die Förderplanung ist einheitlich dokumentiert:	ja	nein				
Die Dokumentation ist mir jederzeit zugänglich:	ja	nein				/.

SSG: LP und SHP

Für das Schulische Standortges zeichnet verantwortlich:	KLP	SHP	zusammen	verschieden	nicht geklärt
Das SSG wird organisiert von:	KLP	SHP	zusammen	verschieden	nicht geklärt
Das SSG wird moderiert von:	KLP	SHP	zusammen	verschieden	nicht geklärt
Das SSG wird protokolliert von:	KLP	SHP	zusammen	verschieden	nicht geklärt

Kontextfaktoren

Wem ist die Dokumentation des SSG zugänglich?:

Die Dokumentation des SSG ist einheitlich:	ja	nein	
Ich fühle mich vor dem SSG gut informiert:	1	2	3 4 5 weiss nicht
Ich fühle mich nach dem SSG gut informiert:	1	2	3 4 5 weiss nicht

Teamenteaching:

TT ist wirksam für die SuS.	1	2	3 4 5 weiss nicht
TT bereichert den Unterricht.	1	2	3 4 5 weiss nicht
TT entlastet mich als KLP.	1	2	3 4 5 weiss nicht
TT ist für ISF-SuS förderlich.	1	2	3 4 5 weiss nicht
TT ist für alle SuS förderlich.	1	2	3 4 5 weiss nicht

LP und SHP haben für das TT gemeinsame Gütekriterien erarbeitet:

Es steht genügend Zeit für TT zur Verfügung:	ja	nein	
Es steht genügend Raum für TT zur Verfügung:	1	2	3 4 5 weiss nicht

Die Verantwortlichkeiten für das TT sind geklärt:

Es steht genügend Zeit für TT zur Verfügung:	1	2	3 4 5 weiss nicht
--	---	---	-------------------

15.1.4 Interviewprotokollbogen

Interviewnummer:

Datum:

Dauer:

Ort/Räumlichkeit:

Interviewer:

Teilnahmemotivation:

Besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung:

Besondere Vorkommnisse im Interview:

Interviewatmosphäre / Stichworte zur personalen Beziehung:

Interaktion im Interview / schwierige Passagen:

15.2 Ablaufmodelle zur Inhaltsanalyse

Grafik 15: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse
(Mayring, 2010, S. 68)

Abbildung 11: Materialreduzierung durch die Zusammenfassung

Grafik 16: Materialreduzierung durch die Zusammenfassung
(Mayring, 2010, S. 83)

15.3 Eigenständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Bei Gruppenarbeiten: Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

4. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.
